

**Московский
Институт
Психоанализа**

**НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА»**

Факультет психотерапии и психологического консультирования

Бушкова Татьяна Олеговна

(ФИО студента)

ТЕМА

**ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СОГЛАСОВАННОСТИ
ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ**

Выпускная квалификационная работа - МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

по направлению подготовки 37.04.01 «Психология»

студента группы № ПМ5А23/12 СК

Профиль «Семейное консультирование и психотерапия»

**Научный руководитель
Бучацкая Марина Викторовна
Доцент, к.п.н.**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СОГЛАСОВАННОСТИ ЦЕННОСТЕЙ СЕМЬИ.....	9
1.1. Понятие, структура и функции эмоционального интеллекта.....	9
1.2. Понятие, структура и функции ценностей и ценностных ориентаций.....	15
1.3. Согласованность ценностей в семейной системе.....	21
ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СОГЛАСОВАННОСТИ ЦЕННОСТЕЙ СЕМЬИ.....	28
2.1. Организация исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей супружеских пар.....	28
2.2. Результаты исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей супружеских пар.....	32
2.3. Обсуждение результатов эмпирического исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей семьи.....	53
2.4. Практические рекомендации по результатам эмпирического исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей семьи.....	56
ВЫВОДЫ.....	58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	63
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	65
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	1

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования

Система семейных отношений является динамичным механизмом, в котором постоянно происходят трансформации ожиданий, способов коммуникации и ценностных ориентаций. Для психологической науки это задает задачи исследовать изменения внутренних ресурсов личности и семьи для помощи в сохранении устойчивости в период перемен. Одними из таких факторов выступают эмоциональный интеллект и согласованность ценностей между супругами и поколениями, определяя прочность брачных отношений. Также, мы наблюдаем активную позицию Государства Российской Федерации в поддержке и развитии института семьи. С 1 января 2025 года в России действует национальный проект «Семья», который направлен на увеличение рождаемости и создание комфортных условий для жизни, развития и поддержки каждой семьи [42].

Эмоциональный интеллект изучается более 30 лет как способность Дж.Майер, П. Сэловей [18] и как модель личностных компетенций – навыков Д. Гоулман [4], которые способствуют более успешной коммуникации в социуме. Эмоциональный интеллект рассматривается как способность и навык распознавать и управлять своими эмоциональными реакциями и понимать эмоциональные состояния других людей. Российские исследователи И.Н. Андреева [1] и Д.В. Люсин [8] рассматривают эмоциональный интеллект в интегративном подходе как многогранный феномен, включающий когнитивные, регуляторные и межличностные компоненты. В последнее время всё больше исследователей привлекает изучение эмоционального интеллекта как фактора межличностных отношений. Мы также наблюдаем тенденцию к росту интереса к эмоциональному интеллекту как к способности и к навыку коммуникации в семье. Для семьи это означает, что каждый член семьи может развивать эмпатию и прийти к согласию по значимым вопросам, включая ценностные

ориентации. Эмоциональный интеллект можно формировать, развивать, тренировать и использовать в ходе психотренингов и психологического консультирования.

Ценности являются глубинными смысловыми ориентирами личности М. Рокич, Ш. Шварц [39], они помогают делать выбор, принимать решения и реагировать в межличностных ситуациях. В отечественной психологии особенно подчеркивается важность согласованности ценностей в семье как фактора семейного благополучия. Для семьи ценностные ориентации способствуют формированию доверия и единства. Однако, ценности могут меняться с течением жизни, а гибкость приоритетности ценностей помогает человеку развиваться в новых сферах жизни. Индивидуальная динамика ценностных ориентаций может сказаться на согласованности внутрисемейных ценностных структур. Несогласованность ценностей часто может привести к конфликтам, недопониманию и эмоциональному отчуждению.

Таким образом, исследование взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей семьи позволит лучше понять механизм гармоничного взаимодействия супругов.

Проблема исследования

Проблема исследования заключается в недостаточной изученности взаимосвязи между уровнем эмоционального интеллекта супругов и согласованностью их ценностных ориентаций, а также в отсутствии комплексных эмпирических данных, позволяющих рассматривать эмоциональный интеллект как ресурс согласования ценностей супругов, способствующий снижению ценностных конфликтов и формированию общего смыслового пространства семьи.

Теоретические подходы и концепции

Теоретико-методологическую основу исследования составили отечественные и зарубежные теории и концепции, обеспечивающие наиболее полное и целостное описание объекта и предмета исследования: концепция

эмоционального интеллекта Д. Гоулман [4], Дж. Майер, П. Сэловей [18], раскрывающая значимость эмоциональной регуляции и эмпатии для взаимодействия; синтетическая теория эмоционального интеллекта А.Н.Андреевой [19]; теория Д.Н. Люсина [8]; Е.А. Сергиенко [12]; ценностно-смысловой подход: А. Н. Леонтьев [6]; Д. А. Леонтьев [7]; С.Л.Рубинштейн [11]; В. Франкл [15] – ценности и смыслы как внутренние основания поведения и межличностного согласия; теория базовых ценностей Ш.Шварца [30] – универсальные структуры ценностных ориентаций, применимые для анализа согласованности в семье; ценностные ориентации М. Рокича [52]; системно-семейный подход М. Боуэна [65], Э.Г. Эйдемиллера [16]; парадигма межпоколенной солидарности В. Бенгтсона [72]; теории семейного функционирования и согласованности ценностей в отечественной психологии: концепция семейной адаптации и интеграции А. Я. Варги [3].

Объект исследования – ценностные ориентации современной семьи.

Предмет исследования – взаимосвязь эмоционального интеллекта и согласованности ценностей супружеских пар.

Цель исследования – изучить особенности взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей современной семьи.

Задачи исследования:

1. Операционализировать понятия эмоционального интеллекта, ценностных ориентаций и согласованности ценностей семьи на основе теоретического анализа отечественных и зарубежных теорий и концепций;
2. Провести эмпирическое исследование взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей семьи;
3. Произвести статическую обработку и аналитическую интерпретацию полученных эмпирических данных;
4. Проверить выдвинутые гипотезы и обсудить результаты эмпирического исследования;

5. Разработать практические рекомендации по результатам эмпирического исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей семьи.

Гипотезы исследования

Основная гипотеза – существуют особенности взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей супругов.

Частные гипотезы:

1. Существуют особенности проявления эмоционального интеллекта у мужчин и женщин;
2. Существуют особенности ценностных структур супругов;
3. Существуют различия ролевых ожиданий и притязаний в браке между супругами;
4. Существует взаимосвязь уровня эмоционального интеллекта с уровнем осмысленности жизни супругов;
5. Существует взаимосвязь уровня эмоционального интеллекта с согласованностью ценностных ориентаций супругов.

Методы и методики исследования

Теоретические методы: анализ научной литературы по проблеме исследования, систематизация и обобщение полученных данных, сравнительный анализ различных подходов к изучаемой проблеме.

Эмпирические методы исследования

В работе применялись следующие **методики исследования:**

1. Тест эмоционального интеллекта (ЭМИн) Д.В. Люсин (2006);
2. Тест смысложизненных ориентации (СЖО) Леонтьев Д. А (1992);
3. Методика «Ценностные ориентации-36» В.Н. Куницына (2005);
4. Опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А.Н. Волкова, Т.М. Трапезникова Т. М. (1985).

Для обработки полученных данных применялись стандартные **методы математико-статистической обработки данных** (непараметрический U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ Спирмена). Для

статистической обработки данных используется пакет прикладных программ SPSS23.

Характеристика выборки исследования

В исследовании приняло участие 33 супружеские пары (66 человек), состоящих в официальном браке. Возраст от 27 до 50 лет, средний возраст 38,5 лет. Стаж брака варьировался от 5 до 23 лет, средний стаж 14 лет.

Эмпирическая база исследования

Исследование проводилось на базе НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» с помощью Yandex-forms. Сбор данных осуществлялся индивидуально для каждого участника исследования с соблюдением конфиденциальности.

Научная новизна исследования

На данный момент достаточно накоплен и изучен материал по эмоциональному интеллекту и ценностным ориентациям, вопрос их взаимосвязи изучен фрагментарно. Главный аспект новизны данного исследования – интеграция эмоционального интеллекта как компетенции саморегуляции и социальной адаптации для согласования ценностных ориентаций супругов в семейной системе.

Теоретическая значимость исследования

В данной работе мы рассматриваем исследовательскую модель, объединяющую концепции и теории эмоционального интеллекта, ценностных ориентаций и согласованности ценностей в семейной системе, что позволяет выявить особенности этой взаимосвязи в контексте функционирования семейных отношений и создает основу для дальнейших исследований в области психологии семьи.

Практическая значимость исследования

Результаты исследования позволят расширить представления о взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей семьи и могут быть использованы для разработки программ семейного консультирования и профилактики ценностных конфликтов в семейных

отношениях. Материалы исследования могут быть использованы для расширения базы исследований и разработки новых эмпирических методик.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СОГЛАСОВАННОСТИ ЦЕННОСТЕЙ СЕМЬИ

1.1 Понятие, структура и функции эмоционального интеллекта

Феномен эмоционального интеллекта как термин впервые был введен в 1990 году П. Сэловеем и Дж. Майером (Salovey & Mayer, 1990; Mayer & Salovey, 1997). И с тех пор активное внимание уделяется исследованиям эмоционального интеллекта в современной психологии личности и межличностных отношений. Концепция получила развитие в рамках модели, определяющей эмоциональный интеллект как когнитивную способность обработки эмоциональной информации, аналогичный традиционному интеллекту IQ, но ориентированному на эмоции. Согласно их модели, структура эмоционального интеллекта включает 4 составляющие: восприятие эмоций – способность распознавать эмоции по мимике, жестам, голосу, поведению у других людей и идентифицировать своё эмоциональное состояние; использование эмоций в мышлении – способность активировать и стимулировать мыслительный процесс, используя эмоции; понимание эмоций – способность выявлять причины образования определенных эмоций, распознавать взаимосвязь между мыслями и эмоциями, прогнозировать последствия, интерпретировать эмоции во взаимоотношениях; управление эмоциями – способность пробуждать, выдерживать и направлять свои эмоции и эмоции других людей для создания определенного эмоционального фона при взаимодействии. Когнитивная модель Дж. Майера и П. Сэловей, безусловно, является основой развития эмоционального интеллекта в науке. Она подчеркивает, что эмоциональный интеллект является формой интеллекта и поддается измерению и развитию, но имела критику за игнорирование личностных факторов и сложность эмпирики. Таким

образом, изучение эмоционального интеллекта двинулось в сторону эволюции от когнитивной модели к смешанной.

Теоретический подход Д. Гоулмана к эмоциональному интеллекту, изложенный в его книге «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ» [4], стал одним из популярных на сегодняшний день в практическом применении. Д. Гоулман представляет иной взгляд на классификацию эмоционального интеллекта и рассматривает его как совокупность компетенций – навыков, включающих 5 компонентов: самосознание (осознание собственных эмоций, сильных и слабых сторон), саморегуляцию (контроль и управление стрессом), эмпатию (распознавание и понимание эмоций других), мотивацию (внутренняя целеустремленность, энтузиазм и оптимизм) и социальные навыки коммуникации (умение выстраивать отношения, разрешать конфликты и работать в команде). Концепция Д. Гоулмана объединяет когнитивный подход П. Сэловея и Дж. Майера с практическими личностными и социальными навыками, подчеркивая их роль в профессиональной и личной жизни. По мнению Д. Гоулмана, эмоциональный интеллект выходит за рамки чистого интеллекта и играет важную роль в межличностных отношениях во всех сферах жизни человека, что помогло обратить внимание учёных на его значимость в психологических исследованиях. Однако, концепция Д. Гоулмана не обошла критиков, несмотря на популяризацию, эмпирические подтверждения её валидности противоречивы. Смешение различных психологических конструктов снижают концептуальную четкость подхода и осложняют эмпирическую проверку и сопоставимость результатов исследований. Отметим применение концепции Д. Гоулмана в лидерстве, управлении и организационной психологии, что демонстрирует её прикладную ценность в сфере бизнеса. Однако, имеет ограничения в области изучения психологического благополучия в семейных отношениях. В семейной системе важны не только навыки управления эмоциями, но и глубина эмоционального опыта, эмоционального контакта и адаптация к стрессу.

Смешанная модель Р. Бар-Она (Bar-On, 2006) представляет эмоциональный интеллект как многофакторный конструкт, включающий пять основных компонентов, каждый из которых состоит из субкомпонентов: интраперсональный (самоанализ, самоосознание, самоуважение, самоактуализация, независимость); интерперсональный (эмпатия, социальная ответственность и межличностные отношения); адаптивность (связь с реальностью, гибкость, решение проблем); управление стрессом (устойчивость к стрессу, контроль за импульсивностью); преобладающее настроение (счастье и оптимизм). Для измерения эмоционального интеллекта ученый ввел понятие «EQ» («эмоциональный коэффициент») [50]. Благодаря акценту на адаптивности и устойчивости к стрессу модель Р.Бар-Она дополняет модели предшественников, балансируя и расширяя понятие эмоционального интеллекта как инструмента поддержания эмоциональной устойчивости в разрешении несогласованности в межличностных отношениях и как фактора психологического благополучия семьи.

Анализируя теоретические концепции в отечественной психологии важно рассмотреть модель эмоционального интеллекта, разработанную Д.В.Люсиным в 2004-2006 годах, детализированную в последующих работах [44]. Д.В. Люсин представляет эмоциональный интеллект как многомерный феномен, выделяя два вида интеллекта: ВЭИ (внутриличностный эмоциональный интеллект) и МЭИ (межличностный эмоциональный интеллект). Ученый считает, что понимать эмоциональный интеллект, как только когнитивную способность не совсем верно. Он высказывает предположение, что умение понимать и регулировать эмоциональные проявления имеет сильную связь с такими личностными характеристиками как: направленность личности на сферу эмоций, ценностное отношение к эмоциональным переживаниям, склонность к рефлексии. Таким образом, эмоциональный интеллект можно представить как феномен, имеющий

двойное происхождение, обусловленный как ментальными способностями, так и особенностями личности [9].

Модель Д.В. Люсина не относится к когнитивной модели или к смешанной модели и имеет структурно-функциональный подход, рассматривая личностные характеристики как корреляты, а не отдельные компоненты. Идеи Д.В. Люсина учитывают культурные и гендерные различия в эмоциональной экспрессии и реализованы в разработанном им опроснике ЭМИн, адаптированном для российской выборки [51]. В основу опросника положена трактовка ЭИ как способности к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. Поскольку предметом нашего исследования выступает взаимосвязь эмоционального интеллекта и согласованность ценностей в семье, то значим не столько сам уровень эмоционального интеллекта, сколько то, как супруги сами оценивают свои способности к пониманию и управлению эмоциями в межличностном взаимодействии. Следовательно, использование данной модели является валидным для эмпирической части исследования эмоционального интеллекта в семейных отношениях.

Расширяя понятие эмоционального интеллекта как способности и, рассматривая его как интегральный феномен, обратимся к подходу И.Н. Андреевой, изложенном в монографии «Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии» (2011). И.Н. Андреева определяет эмоциональный интеллект как совокупность ментальных способностей к идентификации, пониманию и управлению эмоциями. «Отличается от социального интеллекта тем, что включает глубинные эмоции, значимые для личностного (а не для социального) роста» [50 С.5]. Центральным компонентом эмоционального интеллекта, согласно подходу И.Н. Андреевой, является рефлексия. Важным вкладом в её работах стало выделение понятий эмоциональный интеллект, эмоциональная компетентность и эмоциональная креативность [2]. И.Н. Андреева предлагает развитие эмоционального интеллекта как интегративно-личностное образование. Именно

интегративная функция эмоционального интеллекта помогает личности лучше адаптироваться к изменяющимся условиям, во многом определяет благополучие и успешность человека в будущем [10]. В контексте семейных отношений эмоциональная компетенция может выступать одним из ключевых механизмов согласованности ценностей и ролей в диаде. Супружеские отношения имеют свои стадии, кризисы и динамику, при этом именно эмоциональная сфера становится источником напряжения. Включение в супружеские отношения развитие эмоционального интеллекта как интегративно-личностного образования могло бы стать дополнительным ресурсом в проживании кризисных ситуаций семьи.

В продолжении теоретического анализа моделей, концепций и подходов эмоционального интеллекта обратимся к Е. А. Сергиенко. Концепция Е.А. Сергиенко интегрирует когнитивный подход Д. Майера и П. Сэловея и психозволюционную теорию эмоций Р. Плутчика [57]. В её работах эмоциональный интеллект рассматривается как механизм системы саморегуляции личности (жизненной устойчивости), обеспечивающий осмысленное и контролируемое управление эмоциональными реакциями и поведением, что помогает нам глубже рассмотреть эмоциональный интеллект, как внутренний психологический ресурс согласования ценностей, а не просто навык коммуникации. Е.А. Сергиенко внесла огромный вклад в исследование эмоционального интеллекта как фактора психологического благополучия и совладания со стрессом [56]. Она адаптировала западные инструменты к российской выборке, разработав русскоязычную адаптацию теста Дж. Майера, П. Сэловея, Д. Карузо «Эмоциональный интеллект» (MSCEIT V2.0) – ТЭИ (тест эмоционального интеллекта) [14]. Тем самым, подтвердив концепцию эмоционального интеллекта в кросс-культурном контексте.

Проведя комплексный анализ зарубежных и отечественных моделей, подходов и концепций позволяет нам сделать вывод, что эмоциональный интеллект выполняет когнитивную, регуляторную, коммуникативную и

ресурсную функцию гармонизации семейных отношений, повышая качество межличностного общения и снижая уровень разногласий. Именно навыки межличностного общения, необходимые для разрешения конфликтов и укрепления близости между супругами в семье, играют важную роль в достижении благополучия в браке. Многочисленные исследования показали, что эмоциональный интеллект усиливает эмпатию и улучшает коммуникацию, что напрямую способствует улучшению брачных отношений и уменьшению проблем в адаптации супругов. Современные исследования подтверждают, что благополучие семьи коррелирует с компонентами эмоционального интеллекта. Супруги с высоким уровнем эмоционального интеллекта выбирают такие семейные ценности, как сексуальные отношения, общение, супруг(-а) как спутник по отдыху, привлекательность партнера, искренность и открытость. Такие испытуемые оказались удовлетворены своим браком [63]. Благодаря этим эмпирическим данным мы можем предполагать и строить гипотезы о взаимосвязи эмоционального интеллекта с согласованностью ценностей в семье. Однако, необходимо учитывать современные изменения в системных семейных динамиках, связанные с ростом индивидуализации, сменой семейных ролей и с трансформацией ценностных ориентиров, что создает новые вызовы для исследований внутрисемейной коммуникации.

1.2 Понятие, структура и функции ценностей и ценностных ориентаций.

В психологической науке ценности рассматриваются как устойчивые смысловые доминанты, определяющие жизненные приоритеты, идеи, мотивы, цели и способы поведения человека в обществе. Ценностные ориентации являются частью системы семейных отношений и их согласованность рассматривается как важнейший фактор психологического благополучия членов семьи и семейной системы. В своей работе мы рассматриваем именно ценностные ориентации каждого из членов семьи и их согласованность между собой.

Идеи американского психолога М. Рокича, изложенные в его фундаментальной работе «The Nature of Human Values» (1973), стали основой понятия ценностных ориентаций в прошлом столетии. Однако и по сей день являются ориентирами для проведения исследований. Согласно М.Рокичу [52], ценности являются устойчивыми убеждениями – представлениями, предпочитаемыми и желаемыми в жизни, которые задают вектор действий человека для достижения целей. М. Рокич разделяет ценности на два типа: терминальные и инструментальные, что задает однозначное соподчинение в мотивационных структурах [30]. Терминальные ценности – желаемые состояния (прим. свобода, красота); инструментальные – способы достижения (прим. образованность, ответственность). Ценностные ориентации по М. Рокичу иерархичны, что позволяет выявить элементы приоритетности для внутриличностной согласованности мотивов и действий. В первую очередь она позволяет выявить иерархии индивидуально разделяемых ценностей, так как, в соответствии с предположением М.Рокича, система ценностных ориентаций индивида складывается в ходе индивидуального опыта в рамках определенной общественной культуры [55].

Иной принцип заложен в теории Шалом Шварца, рассматривающей ценности как единый мотивационный континуум [20]. Теория базовых

ценностей Ш. Шварца удачно формулирует определение основного набора десяти базовых личностных ценностей (достижение, власть, стимуляция, гедонизм, универсализм, самостоятельность, безопасность, традиции, доброжелательность, конформность). Следовательно, ценности по Ш.Шварцу – мотивационные цели, возникающие в плоскости удовлетворения потребностей. Ш. Шварц разделял три основные вида потребностей: биологические, потребность координации действий в социуме и потребность социума в улучшении. Ш. Шварц, объясняя свою теорию, писал о том, что действия индивида совершаются в соответствии с определенным типом ценностей и, имея социальные, практические и психологические последствия, вступают в противоречие друг с другом или, напротив, становятся совместимыми. Это говорит о том, что ценности динамичны и могут меняться с течением развития личности и изменениями условий жизни в целом. Например, ценности доброты могут вступать в конфликтные отношения с ценностями достижений, т. е. стремление к личному успеху может противоречить таким ценностям как лояльность, снисходительность, поддержание и повышение благополучия других людей и т. д. [55]. Такой подход позволяет анализировать ценности системно, отражая направленность личности. Для исследования согласованности ценностей супругов важен именно системный характер модели. Таким образом, теория Ш. Шварца предоставляет методологически обоснованный инструмент для анализа ценностной в семье и позволяет эмпирически исследовать, каким образом совпадение или расхождение ценностных приоритетов и ценностная направленность каждого из супругов связаны с качеством межличностного взаимодействия и эмоционального климата семьи.

Особое значение для теоретического анализа ценностей имеет экзистенциальная концепция В. Франкла [15], в рамках которой ценности выступают как источники смысла жизни. С имени В. Франкла начинается логотерапевтический подход в психологии, в котором смысл жизни

понимается как конкретная возможность, реализуемая человеком в любой жизненной ситуации через свободу воли, свободу к смыслу. К такому смыслу человека направляют внутренние ориентиры, которые помогают делать лучшие выборы, возвращая ответственность перед собой и миром. В. Франкл считал, что не существует универсального смысла жизни, а есть лишь уникальный смысл, который человек может отыскать в каждой отдельной и неповторимой ситуации. Несмотря на индивидуальный подход Франкл всё же замечает общность в некоторых ситуациях и делает вывод, что «Есть смыслы, которые присущи людям определенного общества, и даже более того — смыслы, которые разделяются множеством людей на протяжении истории. Эти смыслы относятся скорее к человеческому положению вообще, чем к уникальным ситуациям. Эти смыслы и есть то, что понимается под ценностями. Таким образом, ценности можно определить как универсалии смысла, кристаллизирующиеся в типичных ситуациях, с которыми сталкивается общества и даже все человечество» [15. С. 288]. В соответствии с собственным пониманием природы ценностей Франкл выделял три группы ценностей: ценности творчества (реализация себя в деятельности и заботе о других), ценности переживания (любовь, близость, эмоциональная связь), ценности отношения (позиция человека по отношению к жизненным трудностям). Таким образом, феноменологически расширяя понятие ценностей от регуляторов поведения к ценностям как источникам экзистенциальной наполненности жизни. Франкл считает, что обращение к феноменологическому методу позволяет выявить, как обычные люди в повседневной жизни проживают смыслы и ценности. «Логотерапевт – не моралист и не интеллектуал. Его работа основывается на эмпирическом, т.е. феноменологическом анализе» [15. С. 299]. В семейной системе концепция В.Франкла отражается как пространство совместного смыслообразования. Супружеские отношения формируются не только через распределение ролей и формирование общих целей, но и в представлениях о значимом желаемом

будущем. Таким образом, согласованность ценностей супругов отражает степень их смыслового единства.

В основе отечественной общей психологии ценностно-смысловой подход опирается на принцип единства сознания и деятельности. В теории С.Л. Рубинштейна лежит принцип детерминизма: внешние причины действуют через внутренние условия, которые включают ценностно-смысловые установки личности. В своей работе «Человек и мир» С.Л.Рубинштейн пишет о том, что ценности являются не первичными, а производными от отношений между индивидом и окружающим миром. Ценности служат отражением того, что человек считает значимым в этом мире. Они выступают как идеи или идеалы, определяющие направленность его действий, как во внутреннем плане, так и во взаимодействии с окружающей действительностью. Взаимодействие человека с миром реализуется через призму его индивидуальных ценностей посредством процесса интериоризации, то есть усвоения внешних ценностей и превращения их во внутренние регуляторы поведения [11]. В контексте семейных отношений это означает, что ценности проявляются в конкретных формах взаимодействия, распределении ролей, способах коммуникации.

Согласно теории А. Н. Леонтьева, ключевую роль в принятии общественных ценностей играет деятельность. Основа личности человека – это система общественных отношений с миром (ценностей – авт.), реализуемых через деятельность [6]. Формирование личности – это процесс изменения системы отношений и приоритетов, которые определяют смысл жизни человека. Этот процесс происходит в результате взаимодействия с окружающим миром и активной деятельности, что приводит к формированию устойчивой системы личных ценностей и смыслов. В концепции А.Н. Леонтьева ключевым аспектом является именно смысл. В семейных отношениях ценности приобретают форму совместных смыслов, которые задают вектор деятельности супругов к семейному благополучию. Как отмечал А.Н. Леонтьев, личностные смыслы, как и чувственная ткань

сознания, не имеют своего индивидуального, своего не психического существования. Если внешняя чувствительность связывает в сознании субъекта значения с реальностью объективного мира, то личностный смысл связывает с реальностью самой его жизни в этом мире, с его мотивами. Личностный смысл и создает пристрастность человеческого сознания [27].

Продолжая развивать идеи А. Н. Леонтьева, Д. А. Леонтьев выделяет три основных проявления ценностей: как общественные идеалы, как воплощение произведений (предметов) духовной культуры, как мотивационные структуры личности (модели должного). Согласно Д.А.Леонтьеву, смысл представляет собой соотношение между целью, действиями и мотивом. Исследуя многогранность понятия смысла, Д.А. Леонтьев ввел термин «смысловая реальность» [7]. Эта реальность выступает основой смысловой регуляции всей жизни человека. В отличие от чисто ценностного анализа, где фиксируются значимые жизненные приоритеты, смысложизненные ориентации отражают степень субъективной включённости личности в реализацию этих ценностей. Для семейной системы это означает, что ценности формируются и реализуются в пространстве совместной жизнедеятельности семьи и именно совпадение и близость смыслов формируют устойчивость отношений. Таким образом, включение теста смысложизненных ориентаций СЖО Д.А. Леонтьева в исследование обусловлено необходимостью анализа глубинного регуляторного уровня личности, связывающего ценности, цели и поведение. В данном контексте особенно интересно рассмотреть эмоциональный интеллект как психологический инструмент, обеспечивающий осознание, понимание и согласование ценностно-смысловых ожиданий и действий в супружеской жизни. Для эмпирической части исследования мы выбрали тест смысложизненных ориентаций (СЖО), который Д. А. Леонтьев адаптировал в 1988 г. и опубликовал в 1992 г. Авторы оригинальной версии Purpose-in-Life (Цель в жизни): Дж. Крамбо и Л. Махолик (1964).

Проведя теоретический анализ понятий ценности и ценностные ориентации, раскрывая их развитие от структурных конструктов к индивидуальным и динамичным смыслообразующим доминантам личности, отметим, что ценности не только регулируют поведение, но и придают глубокую осмысленность жизни человека, помогая строить отношения, преодолевать кризисы и реализовывать свой потенциал. Это позволяет сделать вывод, что семья – одно из важнейших пространств реализации ценностных смыслообразующих ориентаций личности, и направляет нас в сторону анализа согласованности ценностей в семейной системе, как фактора психологической устойчивости семьи.

1.3 Согласованность ценностей в семейной системе.

В июле 2025 года аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты исследования о восприятии традиционных ценностей россиянами [58]. Большинство россиян представляют идеальную семью как эмоционально благополучную, многопоколенную и устойчивую к внешним трудностям. Однако среди молодёжи взгляды иные: почти треть представителей поколения цифры и младших миллениалов считают, что традиционные нормы должны меняться. Молодежь все чаще предпочитает эмоционально-психологический комфорт и любовь в качестве приоритетных семейных ценностей, или молодые респонденты в будущем спутнике жизни ищут прежде всего эмоциональную связь, комфорт, поддержку и любовь [54].

Неутешительная статистика бракоразводных процессов часто связана с невозможностью договориться, услышать друг друга, избежать конфликта подтверждается исследованием П.М. Михайловской [46]. В контексте современных вызовов, таких как глобальные кризисы, индивидуализация, социокультурные трансформации, согласованность ценностей может выступить фактором, способствующим укреплению благополучия семьи в современном обществе. Благополучие семьи – один из главных устоев общества. В их числе эмоциональный фактор супружеских отношений, привязанность, сходство представлений, коммуникативные особенности, поведенческие стратегии, сексуальная и психофизиологическая совместимость, общий культурный уровень, степень психической и социальной зрелости, совпадение систем ценностей супругов. Супруги обоюдно считают наиболее значимой в семейной жизни общность интересов, потребностей, представлений, жизненных ориентиров мужа и жены. Они ориентируются на супружеский тип семейных отношений, в основе которых лежит ценностно-ориентационное единство брачных партнеров [60]. Наибольшая рассогласованность семейных ценностей (ССЦ) у мужчин и

женщин наблюдается в трёх основных аспектах жизни – интимно-сексуальной части жизни, личностной идентификации с супругом, а также в родительско-воспитательной функции. Наименьшая рассогласованность наблюдается у мужчин и женщин относительно шкалы «внешняя привлекательность». Удовлетворенность браком у мужчин и женщин связана с такими показателями согласованности семейных ценностей, как хозяйственно-бытовая сфера и сфера личностной идентификации с супругом. Чем меньше уровень рассогласованности установок, тем выше уровень удовлетворенности браком. [43]

В контексте супружеских отношений «ценности» обычно относятся к основным убеждениям, принципам и приоритетам, которые придерживаются люди, таким как взгляды на семью, религию, финансы, этику или жизненные цели. Они могут включать в себя внутренние ценности (например, личностный рост, альтруизм) или внешние (например, достижения, безопасность). Исследования в области психологии подчеркивают, что совпадение или совместимость ценностей супругов является ключевым фактором, определяющим удовлетворенность браком, его стабильность и общее благополучие. Хотя полное согласие не является обязательным, взаимное уважение и осознание ценностей друг друга способствуют более здоровой динамике отношений, уменьшая конфликты и усиливая эмоциональную близость. Пары, которые разделяют или поддерживают ценности друг друга, часто отмечают более высокую удовлетворенность жизнью, поскольку совместное достижение общих целей укрепляет отношения.

Снижение уровня согласованности ряда ценностных ориентаций у супругов, может быть обусловлено внутрисемейными факторами (охлаждением в отношениях мужа и жены, формированием аддикций у одного из супругов и т.д.), которые проявляются и усугубляются с увеличением стажа брака. Кроме того, они могут быть связаны с влиянием на испытуемых различных социальных факторов: с особенностями

социализации респондентов из разных социальнодемографических групп, возрастанием в современном обществе значения ценностей свободы и независимости, усилением тенденции к формированию индивидуалистической направленности личности [34].

Согласно выводам эмпирического исследования ценностных ориентаций в семье С.Д. Гуриевой, Е.А. Юмкиной, Е.А. Васиной, И.В.Кузнецовой [30], для анализа согласованности внутрисемейных ценностей необходима опора на четкий концептуальный аппарат и сочетание различных методов изучения ценностного единства. В теоретическом плане наиболее весомыми объяснительными схемами являются системный подход, теория межпоколенной трансмиссии [28], теория самоопределения [22] и теория идентичности [35]. Их понятийное наполнение позволяет учесть социально-психологические факторы динамики ценностей в связи со структурными перестройками в семье в контексте исторического развития общества. Проанализировав предложенный концепт для последующих исследований, мы обратим внимание на системный семейный подход в рамках нашей работы.

В основе теоретического анализа возьмем системный подход М. Боуэна [66], суть которого заключается в том, что семья – это целостная эмоциональная система, имплицитно ценности рассматриваются как регуляторы внутрисемейных и межпоколенческих взаимодействий, а согласованность ценностей как результат эмоциональной дифференциации Я между поколениями. М. Боуэн считал, что дисфункция семьи заключается в нарушениях в эмоциональной системе. Согласно Боуэну, несогласованность приводит к эмоциональным слияниям и передаче дисфункций через поколения: «Семья – это эмоциональная единица, где ценности формируются через процессы триангуляции и передачи» [37 С. 134). М. Боуэн подчёркивал, что уровни дифференциации, способы реагирования на тревогу и ценностно-эмоциональные паттерны передаются из поколения в поколение. Следовательно, более высокий уровень дифференциации Я способствует

согласованности ценностей между членами семьи не за счет давления или слияния, а посредством рефлексии, диалога и взаимного уважения различий. Эмпирические обзоры подтверждают актуальность подхода: систематический обзор, проведённый М. Calatrava, M. V. Martins, M. Schweer-Collins, C. Duch-Ceballos и M. Rodríguez-González [67], демонстрирует, что дифференциация Я является центральным и методологически значимым конструктом теории семейных систем М. Боуэна, обладающим высокой объяснительной ценностью для понимания индивидуального и семейного функционирования, что подтверждает теорию М. Боуэна, как одну из фундаментальных в системной семейной психотерапии. Таким образом, теория М. Боуэна подчеркивает эмоциональные процессы семейной системы, как основу для передачи паттернов и ценностей между поколениями, где низкий уровень дифференциации Я приводит к эмоциональным реакциям на ценностные разногласия. Также обсуждаются примеры критики теории Боуэна, где дифференциация Я понимается как интеграция эмоций и интеллекта, а не как приоритет одного над другим. В своем исследовании А. Я. Варга пишет: «В теории Боуэна эмоции – это неконтролируемое и часто неосознаваемое поведение, а осознаваемая часть эмоций – это чувства, переживания. Чувства проявляют себя как интеллектуальное или когнитивное осознание наиболее поверхностных аспектов эмоциональной системы. Помимо эмоций выделяется также интеллект, интеллектуальная система, которая управляет поведением, основанным на взглядах, принципах, ценностях, помимо, естественно, трезвой оценки ситуации. Вводя понятия эмоциональной системы и интеллектуальной системы, М. Боуэн обозначает полюса, варианты отношений между которыми (слияние, дифференцированность, совместность, отдельность) определяют уровень функционирования индивидуума, семьи, организации, общества» [26 С.23]. А.Я. Варга активно исследовала и адаптировала теорию М. Боуэна под российский контекст. В её работах она подчёркивает как в детско-родительских отношениях

эмоциональная система подавляет интеллектуальную, приводя к дисфункциям [3]. Теория М. Боуэна подразумевает дихотомию эмоций и интеллекта, но эмоциональный интеллект по моделям Дж. Майера, П.Сэловея, Д. Гоулмана, Д.В. Люсина и др. наоборот интегрирует их: эмоции не подавляются, а используются для регуляции и адаптации. Это предполагает более гибкую структуру, где дифференциация Я достигается через осознанную и управляемую интеграцию эмоций и интеллекта. Т.е. эмоциональный интеллект может быть рассмотрен, как единая интегративная структура и может послужить медиатором, способствуя согласованности ценностей.

Обратимся к В. Бенгтсону и его парадигме межпоколенной солидарности (Intergenerational Solidarity), подтвержденной многолетним лонгитюдным исследованием поколений [72], которое продемонстрировало, что ценности, убеждения и социальные установки передаются между поколениями даже в условиях социальных изменений. «Передача ценностей – это не пассивный процесс, а результат восприятия и атрибуции» (17 С. 44-46). В. Бенгстон описывает передачу как процесс, на который влияют «воспринимаемая религиозность родителей» и «эмоциональные связи», а не пассивное наследование. Операционализация теории В. Бенгстона стала актуальной после 2020 года, особенно в контексте семейной устойчивости в COVID-19, социальных изменений и динамики межпоколенческих отношений. Например, исследование Ю. Ким, К.Л.Фингерман. Авторы статьи пришли к выводу, что несоответствие ценностей (например, в политике или гендерных ролях) снижает солидарность, но не полностью – высокий уровень эмоциональной связи смягчают эффект. Поляризация, вызванная социальными изменениями после 2020 года, усилила несоответствия, снизив контакты в семьях с несовпадающими ценностями на 15–20 % [69]. В связи с этим, можно предположить, что согласованность ценностей не статична и взаимосвязана с эмоциональной зрелостью супругов.

Зарубежные модели, фокусирующиеся на системных и межпоколенных механизмах, находят развитие в отечественных исследованиях, где согласованность ценностей рассматривается как ценностно-нормативное единство и фактор благополучия семьи.

Теория семейной терапии Э. Г. Эйдемиллера представляет семью, как живую развивающуюся систему, способную менять свою структуру, микродинамику семейных отношений, макродинамику истории семьи и иерархическую структуру системы семейных ценностей. Эта теория основана на синтезе психоаналитического, онтогенетического, системного и нарративного подходов. Э. Г. Эйдемиллер изучал психологические механизмы функционирования семьи, в особенности структуру и распределение семейных ролей и коммуникацию в семье. Согласно данной концепции, ролевые структуры – совокупность ожиданий, притязаний и прав членов семьи, которые являются существенным параметром стабильности семейной системы. Рассогласованность ролей ведет к внутрисемейной напряженности и дезадаптации [16]. В психотерапии Э.Г. Эйдемиллер использует два вида коммуникации: эмоциональную и когнитивную [64]. Таким образом, мы можем прийти к выводам, что ролевые ожидания и притязания в браке могут регулироваться компонентами эмоционального интеллекта. В тоже время подход Э.Г. Эйдемиллера имеет фокус на клинической практике и требует дополнения эмпирическими инструментами и современными конструктами для дальнейшего уточнения психологического содержания тех психических процессов, которые обеспечивают ролевую согласованность между партнерами, а также механизмов их внутренней регуляции. Опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А.Н. Волковой и Т.М. Трапезниковой 1985 позволяет диагностировать структуру супружеских ролей и уровень согласованности ожиданий и притязаний на выполнение определенных функций в браке, что позволяет эмпирически проверить теорию Э.Г.Эйдемиллера.

Расширяя и углубляя рассмотрение системного семейного подхода в современной психологии семьи обратимся к концепции А. Я. Варги [3]. Основная идея А.Я. Варги состоит в том, что семейная система рассматривается как единица, и всё, что происходит в семье, подчиняется циркулярной логике, а не линейной. По этой логике проблемы семьи не локализируются в одном человеке, а формируются в системе эмоциональных отношений между членами семьи, но при этом изменение одного элемента отражается на всей системе. В рамках данной логики ценности формируются и согласовываются через эмоциональное взаимодействие. Согласно этому, уровень согласованности может быть взаимосвязан с эмоциональной компетентностью семьи как структуры в целом, так и каждого из членов семьи. При всей методологической силе подхода ограничение в том, что личность выступает как функция системы, и её уровень эмоционального интеллекта и ценностные ориентации трактуются через роль и позицию, а не становятся самостоятельным объектом анализа, что приводит к затруднению в дифференциации при ценностном конфликте. В таком случае, эмоциональный интеллект мог бы рассматриваться как медиатор между системными характеристиками семьи и процессами эмоционально-ценностной регуляции, обеспечивая переработку эмоционального напряжения системы в форме диалогического согласования смыслов. Всё сказанное позволяет сделать вывод, что существует взаимосвязь уровня эмоционального интеллекта с согласованностью ценностных ориентаций супругов.

ГЛАВА II. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СОГЛАСОВАННОСТИ ЦЕННОСТЕЙ СЕМЬИ

2.1. Организация исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей супружеских пар

Объект исследования – ценностные ориентации современной семьи.

Предмет исследования – взаимосвязь эмоционального интеллекта и согласованности ценностей супружеских пар.

Цель эмпирической части: выявить особенности взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей супружеских пар и проверить гипотезы.

Задачи исследования:

1. Операционализировать понятия эмоционального интеллекта, ценностных ориентаций и согласованности ценностей семьи на основе теоретического анализа отечественных и зарубежных теорий и концепций;
2. Провести эмпирическое исследование взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей семьи;
3. Произвести статическую обработку и аналитическую интерпретацию полученных эмпирических данных;
4. Проверить выдвинутые гипотезы и обсудить результаты эмпирического исследования;
5. Разработать практические рекомендации по результатам эмпирического исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей семьи.

Гипотезы исследования:

Основная гипотеза – существуют особенности взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей супругов.

Частные гипотезы:

1. Существуют особенности проявления эмоционального интеллекта у мужчин и женщин;
2. Существуют особенности ценностных структур супругов;
3. Существуют различия ролевых ожиданий и притязаний в браке между супругами;
4. Существует взаимосвязь уровня эмоционального интеллекта с уровнем осмысленности жизни супругов;
5. Существует взаимосвязь уровня эмоционального интеллекта с ценностными ориентациями супругов;

Для комплексного исследования в работе применялись следующие методики:

Тест эмоционального интеллекта (ЭМИн) Д.В. Люсина (Приложение 1). Автор: Д.В. Люсин (2006).

Тест представляет собой опросник из 46 утверждений для оценки внутриличностного и межличностного эмоционального интеллекта. В основу опросника положена трактовка ЭИ как способности к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. Методика адаптирована под российскую выборку, имеет хорошую психометрическую проверку и удобна для диагностики (подтвержденная валидность 0,76-0,84). Первая версия опросника была опубликована в 2004 году, окончательная — в 2006 году.

Тест смысложизненных ориентации (СЖО) Д.А. Леонтьева (1992) (Приложение 2). Авторы оригинальной версии: Дж. Крамбо, Л. Махолик (1964). Адаптация: Д. А. Леонтьев (1988).

В 1988 году Леонтьев провёл адаптацию методики РІL для русскоязычной выборки, а в 1992 году опубликовал её как «Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)».

Тест состоит из 20 пар утверждений для оценки индексов цели, результата, процесса и локуса контроля. Методика отражает, насколько человек воспринимает свою жизнь управляемой, осмысленной и ценностно-наполненной. Методика имеет хорошую валидность, надежность 0,70–0,90

по (α Кронбаха), краткость при том, что отражает культурно-адаптированный инструмент.

Методика «Ценностные ориентации-36» (модификация методики Ш. Шварца) В.Н. Куницыной (2005) (Приложение 3). Автор оригинала: S.H. Schwartz (1992). Автор модификации: В.Н. Куница (2005).

Методика представляет собой российскую модификацию теории базовых человеческих ценностей, разработанной Шалом Х. Шварц в 1992 году. Русскоязычная адаптация и сокращённая версия из 36 утверждений была предложена В. Н. Куницыной в 2005 году. Методика используется для диагностики структуры ценностных ориентаций личности и выявления доминирующих мотивационных типов ценностей. Методика включает 36 утверждений, отражающих различные ценностные установки личности. Респондент оценивает степень значимости каждой ценности для себя (обычно по шкале важности). Методика позволяет построить индивидуальный ценностный профиль. Сильные стороны методики демонстрируют валидность, надёжность и кросс-культурную применимость.

Опросник «Рольевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А.Н. Волковой (1985) (Приложение 4). Авторы: А.Н. Волкова, Т.М. Трапезников (1985)

Опросник включает 36 утверждений с версиями для мужчин (РОП-М) и женщин (РОП-Ж). Методика оценивает 7 ключевых сфер супружеских отношений:

1. Интимно-сексуальная сфера
2. Личностная идентификация с супругом
3. Хозяйственно-бытовая сфера
4. Родительско-воспитательная сфера
5. Социальная активность
6. Эмоционально-психотерапевтическая
7. Внешняя привлекательность

Методика позволяет диагностировать расхождения в ожиданиях и притязаниях. Совпадение ожиданий и притязаний – высокая ролевая

согласованность; Высокие ожидания при низких притязаниях – источник напряжения и конфликтов; Низкие ожидания и высокие притязания – риск фрустрации и обесценивание действий партнера. РОП широко применяется в семейной психологии, консультировании и исследовании брачно-семейных отношений. Методика показала хорошую воспроизводимость результатов в отечественных выборках. Авторы исходили из того, что устойчивость брака во многом определяется:

1. совпадением ожиданий супругов;
2. степенью согласованности притязаний;
3. реалистичностью представлений о семейных ролях.

Несогласованность ролевых установок рассматривается как фактор супружеских конфликтов.

Для обработки полученных данных применялись стандартные **методы математико-статистической обработки данных** (непараметрический U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ Спирмена). Проверка статистических гипотез осуществляется на уровне значимости $p > 0,05$.

Для статистической обработки данных используется пакет прикладных программ SPSS23.

Характеристика выборки исследования.

В исследовании приняло участие 33 супружеские пары (66 человек), состоящих в официальном браке. Возраст от 27 до 50 лет, средний возраст 38,5 лет. Стаж брака варьировался от 5 до 23 лет.

Эмпирическая база исследования.

Исследование проводилось на базе НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» с помощью Yandex-forms. Сбор данных осуществлялся индивидуально для каждого участника исследования с соблюдением конфиденциальности.

2.2. Результаты исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей супружеских пар

В рамках исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей супружеских пар была проведена диагностика эмоционального интеллекта с использованием теста ЭМИн Д.В. Люсина (2006) при помощи Yandex-forms. В Приложении 5 представлены результаты супругов по каждому показателю: МП (понимание чужих эмоций), МУ (управление чужими эмоциями), ВЭ (контроль экспрессии), ВП (понимание своих эмоций), МЭИ (межличностный ЭИ), ВЭИ (внутриличностный ЭИ), ПЭ (понимание эмоций), УЭ (управление эмоциями), ОЭИ (общий эмоциональный интеллект).

Анализ общего показателя эмоционального интеллекта (ОЭИ) выявил среднее значение для жен $87,73 \pm 16,78$ баллов и для мужей $91,21 \pm 18,94$ баллов, что согласно интерпретации методики, соответствует выше среднему уровню эмоционального интеллекта у обоих супругов. Однако, у мужчин значение показателя немного выше, чем у женщин. Диапазон значений в выборке варьируется от 55 до 132 баллов, что указывает на значительные различия в уровне эмоционального интеллекта. Относительно высокое стандартное отклонение (17,839) свидетельствуют о неоднородности выборки по уровню эмоционального интеллекта.

Рис. 1. Соотношение показателей и уровня общего эмоционального интеллекта у жен и мужей.

Согласно анализу основных шкал и субшкал (рис. 2, 3.) женщины демонстрируют более высокие значения показателя межличностного эмоционального интеллекта (МЭИ), включающие понимание и управление чужими эмоциями. Это говорит о том, что женщины ориентированы на эмпатию, эмоциональный контакт и взаимодействие, что может рассматриваться, как «эмоциональная компетенция» для согласования ценностей в семье. Мужья демонстрируют более высокие показатели внутриличностного эмоционального интеллекта (ВЭИ), включающие контроль экспрессии, управление и понимание своих эмоций, что предполагает способность к контролю эмоций, ориентацию на автономность и внутреннюю саморегуляцию. Это может свидетельствовать о том, что мужчины больше ориентированы на стабильность и функциональное взаимодействие в семье. Данные результаты подтверждают гипотезу о существовании особенностей проявления эмоционального интеллекта у мужчин и женщин. Кроме того, различия в структурах эмоционального интеллекта жен и мужей, можно рассматривать как интегративную

компетенцию эмпатии и саморегуляции в семейной системе, что способствует её более гармоничному функционированию.

Рис. 2. Соотношение показателей межличностного, внутриличностного эмоционального интеллекта, понимания и управления эмоциями.

Рис. 3. Соотношение показателей понимания, управления своими и чужими эмоциями, контроля экспрессии.

Результаты анализа теста смысложизненных ориентаций (СЖО) Леонтьев Д. А. (Приложение 6) указывают на умеренные различия между супругами по показателям большинства шкал (с учетом стандартных отклонений).

По шкалам: «Цели», «Процесс», «Локус контроля-Жизнь» жены демонстрируют значения показателей умеренно выше. Это говорит о том, что женщины более ориентированы на будущее, наличие целей, стремление к их реализации и на ценность жизненного процесса. Наиболее выраженное различие по шкале «Результат» (осмысленность жизни) – у женщин значение показателя заметно выше ($26,39 \pm 4,59$), чем у мужчин ($24,61 \pm 4,94$), что свидетельствует более выраженную ретроспективную оценку смысла жизни. По шкале «Локус контроля-Я» у мужей выявлены более высокие значения, что говорит об ориентированности на внутренний контроль и личную ответственность, рис. 4.

Рис. 4. Соотношение показателей по шкалам: «Цели», «Процесс», «Результат», «Локус контроля - Я», «Локус контроля - Жизнь».

Общий показатель осмысленности жизни – у женщин значение показателя немного выше ($105,61 \pm 18,53$), чем у мужчин ($102,52 \pm 17,24$). Однако, различия имеют умеренный характер, рис. 5.

Рис. 5. Соотношение общих показателей осмысленности жизни.

По результатам методики «Ценностные ориентации-36» В.Н. Куницыной (Приложение 7) выявлены различия в направленности жизненных приоритетов мужчин и женщин. У мужчин несколько выше показатели по ценностям достижение успеха, интеллект, авторитетность, защита семьи, понимание и доверие в семье. Это говорит о том, что мужчины более ориентированы на ценности, связанные с обеспечением стабильности и благополучия семьи, интеллектуальную деятельность и статус. Ценностный профиль женщин заметно выражен по таким шкалам как внутренняя гармония, смысл жизни, религиозность, мир прекрасного, полезность. Это свидетельствует о большей выраженности экзистенциальных, гуманистических и эмоционально-смысловых ценностей, отражающих эмоционально-личностную и смысловую направленность субъективного благополучия. Ряд ценностей показывают практически равную значимость

по показателям для женщин и мужчин. Например, благосостояние, интересная жизнь, независимость, здоровье, удовольствие, терпимость, что составляет общее ценностное ядро семьи. Сравнение по всем шкалам представлены в виде графика на рис. 6.

В целом, результаты анализа показателей по методике «Ценностные ориентации-36» показывают, что ценностная структура супругов имеет динамичную иерархическую структуру, что представляет семью, как живую и развивающуюся систему.

Рис. 6. Соотношение показателей по шкалам «Ценностные ориентации - 36»

По результатам анализа показателей опросника «Рольевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А.Н.Волкова, Т.М. Трапезникова (Приложение 8) наибольшие различия выявлены в структурах ожиданий, притязаний и адекватности, рис. 8, 9, 10. Ценностная структура демонстрирует умеренную согласованность по всем сферам, рис. 7.

Итак, в интимно-сексуальной сфере у мужчин значение показателя выше ($5,00 \pm 2,08$), чем у женщин ($4,18 \pm 1,59$). Согласованность положительная ($0,82 \pm 2,42$). Это говорит об общей согласованности супругов в данной сфере с наибольшей субъективной значимостью у мужчин.

Личностная идентификация имеет минимальные различия по показателям, что говорит об отсутствии выраженных противоречий самоидентификации супругов в семье.

В хозяйственно-бытовой сфере выражены расхождения ожиданий, притязаний и адекватности. У женщин заметно выражены значения показателя по ожиданиям ($6,06 \pm 1,22$), чем у мужчин ($4,06 \pm 1,68$). У мужчин более высокие значения показателя по притязаниям ($6,12 \pm 1,67$), чем у женщин ($5,09 \pm 1,99$) и по значениям показателя адекватности – у мужчин ($1,03 \pm 2,26$), чем у женщин ($0,06 \pm 2,12$). Согласованность ценности не выявляет значительных расхождений по показателям. Это означает, что для супругов ценность данной сферы согласована, но жены ожидают большего участие мужей в хозяйственно-бытовой роли, а мужья считают своё участие достаточным.

В родительско-воспитательной сфере у женщин выше значения показателей ожидания ($6,73 \pm 1,31$) и адекватность ($0,09 \pm 1,94$), чем у мужчин ($5,64 \pm 1,71$), ($-1,00 \pm 2,98$), что указывает на реальность соответствия распределения родительской роли у жен и наличие внутреннего ролевого диссонанса у мужей. Т.е. мужчины субъективно ощущают недостаточность в реализации родительской роли.

Социальной активности женщины придают большую субъективную значимость и включенность в социальное взаимодействие. Значение показателя адекватности выше у мужчин, что говорит о большей удовлетворенности мужей реальной социальной активностью, что может свидетельствовать об адаптивности данной роли, несмотря на наименьшую значимость сферы.

Особое внимание в структуре ролевых ожиданий обратим на эмоционально-психотерапевтическую сферу. Женщины демонстрируют большую субъективную важность эмоционального контакта, поддержки и психологической близости. Отрицательная согласованность ($-0,833 \pm 1,56$) и отрицательная адекватность у женщин ($-1,24 \pm 1,87$) говорит, скорее всего, о

несоответствии между значимостью эмоциональной поддержки и её реальной реализацией, т.е. о наличии эмоционально-ролевого диссонанса у супругов. Данные результаты анализа подтверждают, что у супругов наблюдается асимметрия эмоциональной компетенции, т.к. у женщин преобладает межличностный эмоциональный интеллект, а у мужчин внутриличностный. Это может показывать на то, что для большей согласованности в семье необходимо развивать как межличностный, так и внутриличностный эмоциональный интеллект каждому из супругов. Таким образом, можно говорить о том, что эмоциональный интеллект способствует согласованности ценностей, но эффект усиливается при сбалансированном развитии обеих его составляющих.

В сфере внешней привлекательности значение показателя притязания у женщин ($6,27 \pm 2,28$) в значительной мере превышает значение показателя у мужчин ($3,64 \pm 2,43$), тогда как значение показателя адекватности значительно выше у мужчин ($0,21 \pm 2,32$), чем у женщин ($-3,03 \pm 3,13$). Согласованность имеет отрицательное значение ($-1,621 \pm 2,31$), что, в комплексе, указывает на выраженный ролевой диссонанс и напряжение в данной сфере. Женщины высоко оценивают внешность и эстетический образ партнера, а также заботу о своем внешнем виде. Однако, мужчины не придают этой сфере такой же значимости, что вызывает несогласованность, которая может привести к конфликтности.

Рис. 7. Соотношение показателей по шкалам «Рольевые ожидания и притязания в браке» Ценность.

Рис. 8. Соотношение показателей по шкалам «Рольевые ожидания и притязания в браке» Ожидание.

Рис. 9. Соотношение показателей по шкалам «Рольевые ожидания и притязания в браке» Притязание.

Рис. 10. Соотношение показателей по шкалам «Рольевые ожидания и притязания в браке» Адекватность.

Проведем сравнительный анализ результатов каждого опросника и сравним результаты между супругами. Перед проведением анализа, данные были проверены на нормальность распределения. Оценка нормальности

распределения исследуемых данных проводилась с помощью критериев Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Нормальность распределения данных признается при $p > 0,05$. Результаты проверки представлены в таблице, в Приложении 13. Результаты анализа показывают, что часть данных подчиняется нормальному закону распределения, часть данных – нет, поэтому для сравнительного анализа используется непараметрический критерий U Манна-Уитни.

Проведем сравнительный анализ теста эмоционального интеллекта (ЭМИн) Д.В. Люсина (2006). Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительный анализ различий показателей эмоционального интеллекта у жен и мужей, критерий Манна-Уитни

	Ваша роль в паре				U Манна-Уитни	p
	Жена		Муж			
	M	SD	M	SD		
МП (понимание чужих эмоций)	24,91	5,513	24,67	6,127	519,000	0,743
МУ (управление чужими эмоциями)	17,85	3,641	17,67	4,518	535,500	0,908
ВЭ (контроль экспрессии)	9,88	2,666	11,82	4,304	408,000	0,078
ВУ (управление своими эмоциями)	14,15	3,492	15,24	3,897	460,000	0,277
ВП (понимание своих эмоций)	20,94	5,414	21,82	4,510	494,500	0,520
МЭИ (межличностный ЭИ)	42,76	8,544	42,33	10,176	515,000	0,705
ВЭИ (внутриличностный ЭИ)	44,97	10,261	48,88	10,700	453,000	0,240
ПЭ (понимание эмоций)	45,85	9,595	46,48	9,523	539,500	0,949
УЭ (управление эмоциями)	41,88	8,038	44,73	10,429	466,000	0,314
ОЭИ	87,73	16,778	91,21	18,937	505,500	0,617

Статистически достоверные различия не обнаружены ($p > 0,05$).

Результаты анализа показывают, что по всем показателям данного опросника не выявлены достоверные различия между супругами ($p > 0,05$). Согласно данному результату, можно сказать, что мужчины и женщины имеют схожий уровень эмоциональной зрелости, но могут различаться по преобладающим компонентам эмоционального интеллекта. Однако, стоит отметить неоднородность выборки, о которой мы говорили ранее.

Проведем сравнительный анализ теста смысложизненных ориентации (СЖО) Д.А. Леонтьева (1992). Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сравнительный анализ различий шкал смысложизненных ориентаций у жен и мужей, критерий Манна-Уитни

	Ваша роль в паре				U Манна-Уитни	p
	Жена		Муж			
	М	SD	М	SD		
Цели	33,33	6,594	32,64	5,952	499,000	0,559
Процесс	31,30	6,337	30,24	5,948	465,500	0,310
Результат	26,39	4,589	24,61	4,937	422,000	0,115
Локус контроля- Я	20,91	4,693	21,39	3,588	535,500	0,908
Локус контроля-Жизнь	31,48	7,525	30,36	7,236	486,500	0,456
Показатель осмысленности жизни	105,61	18,529	102,52	17,243	452,000	0,235

Статистически достоверные различия не обнаружены ($p > 0,05$).

Результаты анализа показывают, что по всем показателям данного опросника не выявлены достоверные различия между супругами ($p > 0,05$). Это говорит о том, что супруги имеют сходство смысложизненных ориентаций, что подтверждает формирование общей системы ценностей в семье.

Проведем сравнительный анализ методики «Ценностные ориентации-36» В.Н. Куницыной (2005). Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3

Сравнительный анализ различий ценностных ориентаций у жен и мужей, критерий Манна-Уитни

	Ваша роль в паре				U Манна-Уитни	p
	Жена		Муж			
	М	SD	М	SD		
1. Защита семьи (безопасность родных и тех, кого мы любим)	10,36	2,104	11,45	0,869	326,000	0,003**
2. Достижение успеха (стремление к достижению целей, преуспеванию)	8,55	2,152	9,42	1,969	398,500	0,057
3. Самоуважение (уверенность в ценности своей личности, достоинство)	9,21	1,746	8,82	1,758	514,500	0,692
4. Уважение традиций (сохранение обычаев)	5,24	2,716	5,64	2,644	496,000	0,531
5. Социальная справедливость (устранение несправедливости, забота о слабых)	6,36	2,510	6,06	2,358	505,000	0,610
6. Настоящая дружба (близость, дружеская поддержка)	8,70	2,038	8,33	2,558	516,500	0,715

Продолжение таблицы 3

	Ваша роль в паре				U Манна-Уитни	p
	Жена		Муж			
	М	SD	М	SD		
7. Забота о себе (внимание к своему статусу, интересам, здоровью, внешности)	8,12	1,781	7,36	2,289	450,000	0,220
8. Интеллект (логика, мышление)	7,82	1,740	8,97	1,357	333,500	0,005**
9. Выбор собственных целей (самостоятельность в выборе)	8,12	1,673	7,94	1,853	496,000	0,520
10. Полезность (стремление приносить пользу другим людям)	7,48	2,412	6,55	2,412	407,000	0,074
11. Мир прекрасного (эстетическое наслаждение, красота природы и искусства)	7,61	2,015	5,64	2,421	279,000	0,001***
12. Понимание и доверие в семье (стремление поддерживать доверительную атмосферу в семье)	9,55	1,697	10,27	1,232	390,500	0,042*
13. Здоровье (сохранение здоровья, предотвращение физических и душевных недугов)	9,36	1,868	9,36	1,934	543,000	0,984
14. Честолюбие (усердие в работе, целеустремленность, стремление быть первым, а не последним в коллективе)	6,48	2,293	6,94	2,715	485,000	0,440
15. Независимость (уверенность в своих силах, самодостаточность)	8,15	2,093	8,09	1,721	529,000	0,838
16. Религиозность (вера в высшие силы, приверженность определенной вере)	4,30	2,995	3,15	2,717	424,500	0,116
17. Мудрость (зрелое, выстраданное понимание и отношение к жизни и людям)	7,39	2,179	7,03	2,271	473,500	0,354
18. Зрелая любовь (глубокая эмоциональная и духовная близость)	8,85	2,078	8,58	2,092	491,000	0,483
19. Потакание себе (делать только то, что приятно)	3,48	2,526	3,73	2,764	517,500	0,725
20. Социальное признание (одобрение и уважение со стороны других)	5,79	2,205	5,30	3,036	496,000	0,530
21. Уважение старших (почтение)	6,64	1,851	6,18	2,530	476,000	0,375
22. Разнообразие жизни (новизна, изменение, вызовы судьбы)	7,36	1,765	6,33	2,533	400,000	0,059
23. Смысл жизни (наличие жизненных целей)	8,48	1,873	7,70	2,604	456,500	0,251
24. Внутренняя гармония (быть в мире с самим собой)	9,36	1,834	7,85	2,266	303,500	0,002
25. Наслаждение жизнью (получать удовольствие от еды, любви, отдыха и т. д.)	8,48	1,938	7,97	2,023	452,000	0,226

Продолжение таблицы 3

	Ваша роль в паре				U Манна-Уитни	p
	Жена		Муж			
	М	SD	М	SD		
26. Благосостояние (деньги, материальное благополучие)	8,73	1,587	8,76	1,582	531,500	0,865
27. Терпеливость (спокойствие, выносливость, самообладание)	6,73	2,169	7,09	2,127	535,000	0,902
28. Отвага (стремление к риску, поиск приключений)	4,36	2,523	5,33	2,432	426,000	0,126
29. Честность (искренность, избегание лжи и обмана по отношению к другим людям)	8,09	1,627	7,52	2,819	523,000	0,778
30. Широта взглядов (способность видеть и соотносить разные точки зрения, опираясь на обширные знания)	6,91	1,942	7,42	2,332	455,000	0,242
31. Удовольствие (удовлетворение желаний)	6,48	2,078	6,58	2,208	542,500	0,979
32. Авторитетность (право вести за собой, руководить, отдавать распоряжения)	4,15	2,438	6,55	2,599	273,000	<0,001***
33. Вежливость (хорошие манеры)	6,30	2,298	7,12	2,472	428,000	0,129
34. Интересная жизнь (захватывающие приключения)	7,09	2,241	7,15	2,266	534,500	0,897
35. Ответственность (надежность, верность делу и слову)	8,06	1,638	8,42	1,838	446,500	0,193
36. Терпимость (снисходительность, готовность понять и простить ошибки других)	6,21	2,233	6,36	2,013	526,000	0,810

Выявлены статистически достоверные различия ($p < 0,05^*$; $p < 0,01^{}$; $p < 0,001^{***}$).*

Результаты анализа показывают, что большинство ценностных ориентаций у мужчин и женщин не различаются, что свидетельствует о высокой степени сходства и согласованности в семейной системе. Однако, вместе с тем по некоторым показателям данного опросника выявлены достоверные различия между супругами ($p < 0,05$), которые отражают личностную специфику ценностных приоритетов. Мужчины ориентированы на статусно-ответственную позицию в семье, а женщины выражают направленность к эстетическому восприятию жизни.

Стоит отметить согласованность по степени важности таких ценностей как ответственность, надежность, верность, честность, искренность, зрелая любовь (глубокая и эмоциональная близость), настоящая дружба,

самоуважение, понимание и доверие, что говорит о высоком уровне нравственных ценностей и стремление к высокому уровню качества жизни у супружеских пар в представленной выборке.

Проведем сравнительный анализ опросника «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) Волковой А. Н., Трапезниковой Т. М. (1985). Результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4

Сравнительный анализ различий ролевых ожиданий и притязаний у жен и мужей, критерий Манна-Уитни

	Ваша роль в паре				U Манна-Уитни	p
	Жена		Муж			
	М	SD	М	SD		
Интимно-сексуальная	4,18	1,590	5,00	2,077	391,000	0,045*
Интимно-сексуальная, Согласованность	0,82	2,417	0,82	2,417	544,500	1,000
Личностная идентификация	6,00	1,732	5,85	1,716	517,000	0,720
Личностная идентификация, Согласованность	-0,15	2,181	-0,15	2,181	544,500	1,000
Хозяйственно-бытовая, Ожидание	6,06	1,223	4,06	1,676	178,000	<0,001***
Хозяйственно-бытовая, Притязание	5,09	1,990	6,12	1,673	382,500	0,035
Хозяйственнобытовая,Ценность	5,576	1,2998	5,091	1,0113	400,000	0,061
Хозяйственно-бытовая, Согласованность	-0,485	1,5587	-0,485	1,5587	544,500	1,000
Хозяйственно-бытовая, Адекватность	0,06	2,120	1,03	2,257	401,000	0,063
Родительско-воспитательная, Ожидание	6,73	1,306	5,64	1,711	359,500	0,015*
Родительско-воспитательная, Притязание	4,64	2,396	6,82	1,776	256,000	<0,001***
Родительско-воспитательная, Ценность	5,682	1,5146	6,227	1,3175	431,000	0,143
Родительско-воспитательная, Согласованность	0,545	1,9857	0,545	1,9857	544,500	1,000
Родительско-воспитательная, Адекватность	0,09	1,942	-1,00	2,979	432,000	0,146
Социальная активность, Ожидание	6,30	1,741	5,24	1,347	350,500	0,011*
Социальная активность, Притязание	7,30	1,403	6,91	1,809	487,500	0,456
Социальная активность,Ценность	6,803	1,2866	6,076	1,2755	370,500	0,025*
Социальная активность, Согласованность	-0,727	1,5057	-0,727	1,5057	544,500	1,000

Продолжение таблицы 4

	Ваша роль в паре				U Манна-Уитни	p
	Жена		Муж			
	М	SD	М	SD		
Социальная активность, Адекватность	0,61	2,076	2,06	1,853	325,500	0,004**
Эмоционально-психотерапевтическая, Ожидание	7,30	1,287	6,36	1,475	336,500	0,006**
Эмоционально-психотерапевтическая, Притязание	6,79	2,043	6,06	1,713	398,000	0,057
Эмоционально-психотерапевтическая, Ценность	7,045	1,3996	6,212	1,2439	344,000	0,010**
Эмоционально-психотерапевтическая, Согласованность	-0,833	1,5646	-0,833	1,5646	544,500	1,000
Эмоционально-психотерапевтическая, Адекватность	-1,24	1,871	0,42	2,500	308,000	0,002**
Внешняя привлекательность, Ожидание	6,67	2,175	6,06	2,015	444,000	0,192
Внешняя привлекательность, Притязание	6,27	2,281	3,64	2,434	240,500	<0,001***
Внешняя привлекательность, Ценность	6,470	1,8913	4,848	1,9100	299,500	0,002**
Внешняя привлекательность, Согласованность	-1,621	2,3118	-1,621	2,3118	544,500	1,000
Внешняя привлекательность, Адекватность	-3,03	3,127	0,21	2,315	192,500	<0,001***
Ролевая адекватность	-3,52	6,467	2,73	6,677	258,500	<0,001***

Выявлены статистически достоверные различия ($p < 0,05$ *; $p < 0,01$ **; $p < 0,001$ *).*

Результаты анализа показывают, что по некоторым показателям данного опросника выявлены достоверные различия между супругами ($p < 0,05$). Более выраженные различия были выявлены в хозяйственно-бытовой, родительско-воспитательной, сфере социальной активности, эмоционально-психотерапевтической функции семьи и сфере внешней привлекательности. Женщины в большей степени демонстрируют высокие ожидания в отношении участия партнёра в бытовой и воспитательной сферах, а также придают большее значение эмоциональной поддержке и социальной активности семьи. Это говорит о более выраженной ориентации на эмоциональную включённость партнёра и партнёрскую модель

взаимодействия. Мужчины, в свою очередь, чаще демонстрируют более высокие притязания в отдельных ролевых позициях, что отражает их готовность к реализации определённых функций в семье, однако при этом они в большей степени оценивают существующее распределение ролей как адекватное.

Таким образом, женщины более чувствительны к несоответствию ожиданий и реального распределения ролей, тогда как мужчины чаще воспринимают сложившуюся систему как удовлетворительную. Это может объяснять различия в субъективной оценке согласованности ролей и потенциальные зоны напряжения в браке.

Для определения взаимосвязи между показателями используется ранговый коэффициент корреляции Спирмена, т.к. данные не подчиняются нормальному закону распределения. Результаты корреляций показателей эмоционального интеллекта и смысложизненных ориентаций представлены в таблице 5 (Приложение 14).

Таблица 5

Взаимосвязь показателей эмоционального интеллекта и показателей смысложизненных ориентаций, критерий Спирмена

	Цели	Процесс	Результат	Локус контроля-Я	Локус контроля-Жизнь	Показатель осмысленности жизни
МП (понимание чужих эмоций)	0,454**	0,160	0,312*	0,377**	0,290*	0,331**
МУ (управление чужими эмоциями)	0,460**	0,234	0,333**	0,409**	0,357**	0,362**
ВЭ (контроль экспрессии)	0,192	0,116	0,212	0,276*	0,021	0,230
ВУ (управление своими эмоциями)	0,502**	0,331**	0,379**	0,461**	0,354**	0,456**
ВП (понимание своих эмоций)	0,447**	0,291*	0,321**	0,388**	0,308*	0,372**
МЭИ (межличностный ЭИ)	0,492**	0,218	0,353**	0,425**	0,348**	0,380**
ВЭИ (внутриличностный ЭИ)	0,490**	0,309*	0,388**	0,461**	0,321**	0,446**
ПЭ (понимание эмоций)	0,524**	0,250*	0,358**	0,427**	0,342**	0,404**

<i>Продолжение таблицы 5</i>						
	Цели	Процесс	Результат	Локус контроля-Я	Локус контроля-Жизнь	Показатель осмысленности жизни
УЭ (управление эмоциями)	0,544**	0,322**	0,433**	0,519**	0,364**	0,489**
ОЭИ	0,564**	0,291*	0,404**	0,491**	0,364**	0,465**
<i>** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).</i>						
<i>* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).</i>						

Полученные результаты корреляций демонстрируют подтверждение гипотезы о том, что супруги с высоким уровнем эмоционального интеллекта имеют осмысленную, целеустремленную и ценностно-наполненную жизнь. При этом эмоциональный интеллект выступает именно личностной интегративной компетентностью, включая такие компоненты как рефлексия, эмпатия, саморегуляция и адаптация, способствующая согласованию опыта, целей и смысложизненных ориентаций супругов.

Взаимосвязь показателей эмоционального интеллекта и показателей ценностных ориентаций (критерий Спирмена) показана в таблице в Приложении 15. Основные значимые показатели представлены в таблице 6.

Таблица 6

Взаимосвязь показателей эмоционального интеллекта и показателей ценностных ориентаций, критерий Спирмена

Показатели	МП (понимание чужих эмоций)	МУ (управление чужими эмоциями)	ВЭ (контроль экспрессии)	ВУ (управление своим эмоциями)	ВП (понимание своих эмоций)	МЭИ (межличностный ЭИ)	ВЭИ (внутриличностный ЭИ)	ПЭ (понимание эмоций)	УЭ (управление эмоциями)	ОЭИ
Самоуважение	0,156	0,250*	0,267*	0,357**	0,385**	0,232	0,399**	0,308*	0,358**	0,350*
Здоровье	-0,09	-0,189	-0,075	-0,219	-0,300*	-0,114	-0,241	-0,207	-0,194	-0,226
Разнообразие жизни	0,185	0,165	-0,248*	0,023	0,054	0,181	-0,036	0,145	-0,003	0,075
Благополучие	0,287*	-0,192	-0,114	-0,223	-0,119	-0,259*	-0,175	-0,219	-0,247*	-0,245*

Продолжение таблицы 6										
Показатели	МП (понимание чужих эмоций)	МУ (управление чужими эмоциями)	ВЭ (контроль экспрессии)	ВУ(управление своими эмоциями)	ВП (понимание своих эмоций)	МЭИ (межличностный ЭИ)	ВЭИ (внутриличностный ЭИ)	ПЭ (понимание эмоций)	УЭ (управление эмоциями)	ОЭИ
Широта взглядов	0,186	0,265*	-0,263*	0,02	0,138	0,238	0,015	0,192	0,098	0,15
Авторитетность	0,156	0,231	0,105	0,266*	0,260*	0,2	0,260*	0,237	0,283*	0,273*
Ответственность	0,086	0,247*	0,127	0,158	0,281*	0,161	0,221	0,193	0,246*	0,257*
Терпимость	-0,048	-0,024	0,317**	-0,154	-0,077	-0,027	-0,176	-0,051	-0,158	-0,104
** . Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).										
* . Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).										

ОЭИ (общий эмоциональный интеллект) демонстрирует статистически значимые положительные связи с ценностными ориентациями «Самоуважение» ($r = 0,350$), «Авторитетность» ($r = 0,273$) и «Ответственность» ($r = 0,257$), а также отрицательную связь с ценностью «Благосостояние» ($r = -0,245$). Наиболее значимым компонентами ЭИ выступают внутриличностный эмоциональный интеллект, понимание и управление своими эмоция. Таким образом, можно сделать вывод, что материальное благополучие воспринимается как менее значимая цель – эмоциональная компетентность смещает акценты с внешних достижений на личностные и социальные ориентиры.

Отрицательная корреляция ВЭ (контроль экспрессии) с ценностными ориентациями «Разнообразие жизни» ($r = -0,248$), «Широта взглядов» ($r = -0,263$) и «Терпимость» ($r = -0,317$) говорит о том, что умение контролировать свою эмоции повышает уровень самоуважения, но может послужить ограничением в открытости и терпению к другим людям.

ВП (понимание своих эмоций) демонстрирует отрицательную корреляцию с ценностной ориентацией «Здоровье» ($r = -0,300$). Это может предполагать, что при высоком уровне понимания своих эмоций происходит смещение фокуса внимания с физического здоровья на психологическое.

Взаимосвязь показателей эмоционального интеллекта и показателей ролевых ожиданий и притязаний в браке (критерий Спирмена) показана в Приложении 16. Основные значимые показатели представлены в таблице 7.

Таблица 7

Взаимосвязь показателей эмоционального интеллекта и показателей ролевых ожиданий и притязаний в браке, критерий Спирмена

Показатели	МП (понимание чужих эмоций)	МУ (управление чужими эмоциями)	ВЭ (контроль экспрессии)	ВУ(управление своими эмоциями)	ВП (понимание своих эмоций)	МЭИ (межличностный ЭИ)	ВЭИ (внутриличностный ЭИ)	ПЭ (понимание эмоций)	УЭ (управление эмоциями)	ОЭИ
Родительско-воспитательная, Согласованность	0,408**	0,304*	0,138	0,331**	0,272*	0,376**	0,322**	0,383**	0,331*	0,370*
Социальная активность, Ожидание	0,268*	0,353**	-0,011	0,244*	0,337**	0,345**	0,265*	0,352**	0,291*	0,331*
Социальная активность, Ценность	0,242	0,272*	-0,158	0,192	0,262*	0,285*	0,172	0,303*	0,183	0,248*
Эмоционально-психотерапевтическая, Притязание	0,480**	0,466**	-0,062	0,144	0,277*	0,512**	0,205	0,455**	0,262*	0,363*
Эмоционально-психотерапевтическая, Ценность	0,309*	0,259*	-0,121	0,05	0,071	0,311*	0,05	0,247*	0,104	0,17

<i>Продолжение таблицы 7</i>										
Показатели	МП (понимание чужих эмоций)	МУ (управление чужими эмоциями)	ВЭ (контроль экспрессии)	ВУ(управление своими эмоциями)	ВП (понимание своих эмоций)	МЭИ (межличностный ЭИ)	ВЭИ (внутриличный ЭИ)	ПЭ (понимание эмоций)	УЭ (управление эмоциями)	ОЭИ
Эмоционально-психотерапевтическая, Адекватность	0,127	0,275*	0,04	0,136	0,323**	0,198	0,209	0,232	0,191	0,225
**. <i> Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).</i>										
*. <i> Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).</i>										

Результаты корреляционного анализа показывают, что существует высокая взаимосвязь практически по всем показателям эмоционального интеллекта с родительско-воспитательной сферой. Это говорит о том, что чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем более согласованы родительские роли между супругами.

Высокий уровень межличностного эмоционального интеллекта коррелирует с ценностью социальной активности и с ценностью эмоциональной поддержки.

Общий корреляционный фон не выявил сильные связи, что предполагает влияние других переменных (возраст, стаж брака, ограничения размера выборки). Различия по компонентам эмоционального интеллекта подчеркивают многофакторность взаимосвязи.

2.3 Обсуждение результатов эмпирического исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей семьи.

В проведенном эмпирическом анализе подтверждается эффективность многомерного подхода к изучению взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей в семье. Для оценки гипотез результаты представлены как подтверждающие с учетом ограничения размера выборки и необходимостью дальнейшего многофакторного анализа.

Результаты корреляционного анализа показывают, что существует взаимосвязь компонентов эмоционального интеллекта с согласованностью ценностей в семье.

Объединяя теоретические концепции эмоционального интеллекта Д.В. Люсина и смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева мы получили эмпирическое подтверждение основной гипотезы об особенностях взаимосвязи эмоционального интеллекта с согласованностью ценностей в семье, а также подтвердили частную гипотезу о том, что супруги с высоким уровнем ЭИ имеют более осмысленную, целеустремленную и ценностно-наполненную жизнь. Так же мы подтвердили данные исследования Д.А. Цыбульской [61] о различии мужчин и женщин зрелого возраста по общему показателю «Осмысленность». У женщин показатель выше.

Ценностные ориентации «Самоуважение», «Авторитетность» и «Ответственность» положительно коррелируют с высоким уровнем ЭИ, тогда как ценности «Здоровье» и «Благосостояние» наоборот имеют отрицательную корреляцию с компонентами ЭМ, что говорит о том, что человек, обладающий высоким уровнем эмоционального интеллекта, способен брать и нести ответственность за собственные действия, собственное благополучие (материальное, умственное, психическое и физическое здоровье). Подтверждение тому исследование Е.Г. Ичитовкиной, С.В. Жернова и А.Н. Завадского «Эмоциональный интеллект как ресурс в обеспечении субъективного благополучия человека» [38] и исследование

Т.С. Кисилевой и Е.А. Сергиенко «Эмоциональный интеллект как жизненный ресурс человека» [41].

В контексте семьи это говорит о высокой значимости субъективного благополучия супругов в семье. А эмоциональный интеллект выступает механизмом согласованности. Это также подтверждает и расширяет концепцию М. Боуна о дифференциации Я в семейной системе и, следовательно, более высокий уровень эмоционального интеллекта способствует дифференциации Я и способствует согласованности ценностей между членами семьи не за счет давления или слияния, а посредством рефлексии, диалога и взаимного уважения различий.

Кроме того, мы рассмотрели особенности эмоционального интеллекта в соотношении с ценностными ориентациями каждого из супругов. Согласно исследованию ценностных ориентаций С.Д. Гуриевой, Е.А. Юмкиной, Е.А. Васиной, И.В. Кузнецовой [30] в ходе исследования были подтверждены различия в семейных парах, отражающие сохраняющееся в обществе представление о разделении супружеских ролей: мужчины больше ценят независимость и самоутверждение, а женщины – межличностные отношения. Сходство между партнерами отмечается по большинству базовых ценностей. Дополнительно мы получили данные о взаимосвязи преобладающего внутриличностного интеллекта мужчин со стремлением к авторитетности, самоуважению и ответственности, тогда как у женщин более развит межличностный эмоциональный интеллект, который коррелирует с эмоциональной компетентностью, социальной активностью и эстетическим восприятием жизни. Таким образом, мы можем говорить о подтверждении частной гипотезы о том, что существуют особенности проявления эмоционального интеллекта и его взаимосвязь с ценностными ориентациями супругов.

Анализ результатов ролевых ожиданий и притязаний в браке показал особенности согласованности супружеских ролей. В полученных данных выявлены сферы согласия и сферы ролевого напряжения, что в целом

отражает наличие внутрисемейной динамики. Корреляционный анализ с уровнем эмоционального интеллекта расширил данные и показал функциональные связи. Таким образом, системный подход показывает разные уровни анализа структурный и функциональный, при которых мы можем говорить о том, что эмоциональный интеллект супругов выступает эмоциональной компетенцией, способствующей более гармоничному распределению и реализации семейных ролей в семейной системе.

Важным расширяющим теорию семейных систем результатом стало выявление связи эмоционального интеллекта с согласованностью детско-родительской сферы, эмоционально-психотерапевтической и с социальной активностью, что может рассматриваться как подтверждение значимости роли эмоционального интеллекта как ресурса эмоциональной компетенции, регуляции и социальной адаптации семейной системы. Следовательно, эмоциональный интеллект в семейной системе может быть рассмотрен не только как личностная характеристика, а как измеряемый психологический конструкт, обеспечивающий регуляцию взаимоотношений, баланс и гибкость семейной системы.

2.4. Практические рекомендации по результатам эмпирического исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей семьи.

Полученные в ходе исследования данные могут быть использованы для формирования ряда практических рекомендаций для семейных психологов и консультантов.

На этапе проведения диагностики семьи рекомендуется включить тестирование на определение уровня эмоционального интеллекта и ценностные ориентации. Это поможет определить уровень эмоциональной компетенции пары и выявить точки согласованности или напряжения в ценностных сферах. Это поможет выявить не только проблемные места во взаимоотношениях супругов, но и увидеть положительные аспекты эмоционального и ценностного фона семейной системы.

При выявлении несогласованности по важным сферам жизни супругов, психообразование может быть направлено не на эмоции в целом, а на особенности структуры эмоционального интеллекта партнеров и на обоснование механизмов эмоциональной компетенции.

В системном семейном подходе включить диагностику ценностных ориентаций и ролевых ожиданий и притязаний. Исследовать не только паттерны взаимодействия и типы близости, а расширить системный взгляд на ценностную структуру семейной системы. Ввести ценностные диалоги.

Для профилактической и образовательной работы рекомендуется проводить групповые тренинги по общему эмоциональному интеллекту в супружеских отношениях и его гендерных особенностях. Популяризировать знания о роли эмоциональной компетенции как ресурса для открытого диалога в семье.

Результаты исследования показывают, что эмоциональный интеллект выступает важным психологическим ресурсом семьи. Его развитие способствует большей согласованности ценностей, снижению ролевых противоречий и укреплению внутрисемейных связей.

Следовательно, работа по формированию эмоциональной компетентности супругов может рассматриваться как одно из перспективных направлений психологического сопровождения семьи и профилактики супружеской дезадаптации.

ВЫВОДЫ

Выводы по результатам теоретического анализа

В рамках решения первой задачи был проведён теоретический анализ отечественных и зарубежных подходов к изучению эмоционального интеллекта, ценностных ориентаций и согласованности ценностей в семейной системе.

Теоретическое исследование показало, что: эмоциональный интеллект в современных концепциях (Д.В. Люсин, И.Н. Андреева и др.) рассматривается как многомерный феномен, включающий внутриличностные и межличностные компоненты, а также регуляторные механизмы эмоционального поведения. Данное понимание позволяет рассматривать эмоциональный интеллект как личностный и системный ресурс семьи.

Ценностные ориентации трактуются как личностные динамичные и иерархичные системы убеждений и мотивационных целей, регулирующие поведение и социальную адаптацию, включая семью, и формирующие смысл жизни в целом. (Д.А. Леонтьев, М. Рокич, Ш. Шварц, В. Франкл).

В рамках системного семейного подхода (М. Боуэн, Э.Г. Эйдемиллер, А.Я. Варга) семья понимается как динамическая система, в которой согласование ролей и ожиданий осуществляется через процессы эмоциональной регуляции и циркулярного взаимодействия. Согласованность ценностей в семейной системе рассматривается как фактор стабильности семейной системы и механизм формирования единого ценностного ядра как вектора развития семьи.

Анализ научных источников позволил выявить недостаточную разработанность проблемы взаимосвязи эмоционального интеллекта с согласованностью ценностей и ролевых ожиданий супругов, что подтвердило актуальность настоящего исследования.

Выводы по результатам эмпирического исследования

В рамках решения эмпирических задач было проведено исследование с использованием методик диагностики эмоционального интеллекта (ЭМИН), смысложизненных ориентаций (СЖО), ценностных ориентаций (ЦО-36) и ролевых ожиданий и притязаний в браке (РОП).

В результате анализа полученных данных установлено:

1. Выявлены статистически значимые положительные корреляции между показателями эмоционального интеллекта и ценностями «Самоуважение», «Авторитетность», «Ответственность», что свидетельствует о том, что высокий уровень эмоционального интеллекта связан с ориентацией на личностную зрелость, социальную компетентность и нормативную регуляцию поведения.
2. Обнаружены отрицательные связи отдельных компонентов эмоционального интеллекта с ценностями «Благосостояние» и «Разнообразие жизни», что может указывать на смещение акцента от внешне-материальных и гедонистических ориентиров к внутренним регулятивным и межличностным ценностям.
3. Установлены устойчивые положительные взаимосвязи между эмоциональным интеллектом и показателями согласованности в родительско-воспитательной сфере, ожиданиями социальной активности и показателями эмоционально-психотерапевтической функции семьи.
4. Общий уровень эмоционального интеллекта коррелирует с согласованностью ролевых позиций супругов, что подтверждает его регулятивную функцию в семейной системе.

Эмпирическое исследование подтвердило наличие статистически значимых взаимосвязей между эмоциональным интеллектом, ценностными ориентациями и показателями ролевой согласованности супругов. Таким образом, полученные данные позволяют рассматривать эмоциональный

интеллект как фактор согласования ценностных установок и внутрисемейных ролей.

Проверка гипотез исследования

В ходе исследования была выдвинута основная гипотеза о том, что существуют особенности взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей в семье.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о её подтверждении: выявлены статистически значимые связи между показателями эмоционального интеллекта и параметрами ценностной согласованности и ролевой гармонизации супругов.

Частные гипотезы также получили различную степень подтверждения:

1. Гипотеза о том, что существуют особенности проявления эмоционального интеллекта у мужчин и женщин подтвердилась частично. В ходе исследования были выявлены особенности компонентов эмоционального интеллекта, например мужчины демонстрируют более высокие показатели внутриличностного эмоционального интеллекта, а женщины межличностного, однако, статистически значимого различия обнаружить не удалось. Однако, стоит учитывать неоднородность выборки и высокие показатели стандартного отклонения. Рекомендуется проверить гипотезу на большей выборке с дифференциацией по возрасту.
2. Гипотеза об особенностях ценностных ориентаций супругов подтвердилась. Были выявлены ценностные структуры, их динамичность, иерархичность, согласованность и различность.
3. Гипотеза о том, что существуют различия ролевых ожиданий и притязаний в браке, подтвердилась. Женщины более чувствительны к несоответствию ожиданий и реального распределения ролей, тогда как мужчины чаще воспринимают сложившуюся систему как удовлетворительную. Это может

объяснять различия в субъективной оценке согласованности ролей и потенциальные зоны напряжения в браке.

4. Гипотеза о взаимосвязи эмоционального интеллекта и смысложизненных ориентаций подтвердилась. Супруги с высоким уровнем эмоционального интеллекта имеют более осмысленную, целеустремленную и ценностно-наполненную жизнь.
5. Гипотеза о взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностных ориентаций подтвердилась частично. Сравнительный анализ показал достоверные различия в направленности жизненных приоритетов мужчин и женщин. Мужчины более ориентированы на ценности, связанные с обеспечением стабильности и благополучия семьи, интеллектуальную деятельность и статус. Ценностный профиль женщин заметно выражен по таким шкалам как внутренняя гармония, смысл жизни, религиозность, мир прекрасного. Однако, корреляционный анализ показал взаимосвязь уровня эмоционального интеллекта с ценностными ориентациями, направленными на субъективное благополучие супругов. В контексте семейной системы это подтверждает и расширяет концепцию Мюррея Боуна о дифференциации Я в семейной системе и, следовательно, более высокий уровень эмоционального интеллекта способствует дифференциации Я и способствует согласованности ценностей между членами семьи не за счет давления или слияния, а посредством рефлексии, диалога и взаимного уважения различий.

Таким образом, проведённое исследование позволяет заключить, что эмоциональный интеллект является значимым ресурсом, обеспечивающим согласование ценностных ориентаций и ролевых ожиданий супругов. Он выполняет регулятивную и коммуникативную функцию в системе

внутрисемейных отношений, способствуя снижению противоречий и повышению устойчивости семейной структуры.

Полученные результаты дополняют существующие представления о роли эмоциональной компетентности в семейном взаимодействии и расширяют системный подход к пониманию брака, вводя эмоциональный интеллект как эмпирически измеряемый механизм регуляции семейных процессов.

Практические рекомендации, разработанные на основе результатов исследования, могут быть использованы в консультативной и психокоррекционной работе с супружескими парами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данного исследования было изучение особенностей взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей современной семьи. Актуальность темы связана с тем, что в современных условиях устойчивость семьи во многом определяется не только социально-экономическими факторами, но и психологическими характеристиками партнёров, в частности уровнем их эмоциональной компетентности.

Основная гипотеза о том, что существуют особенности взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей в семье, в целом, получила подтверждение. Частные гипотезы также подтвердились полностью или частично, что позволяет говорить о наличии устойчивых связей между эмоциональной компетентностью супругов и особенностями их ценностной и ролевой сферы. При этом выявленные взаимосвязи носят неоднозначный характер и требуют дальнейшего изучения.

В ходе работы была предпринята попытка рассмотреть эмоциональный интеллект не только как индивидуальное качество личности, но и как эмоциональную компетенцию, способствующую согласованности ценностей и распределению ролей в семье. Ценностные ориентации и их согласованность в семейной системе были рассмотрены как общее смысловое пространство семьи и индикатор функциональности семейной системы. Полученные результаты показали, что эмоциональный интеллект взаимосвязан как с системой ценностных ориентаций супругов, так и с показателями согласованности в различных сферах семейного взаимодействия. Однако, стоит обратить внимание и на различность ценностных структур супругов, которые отражают комплементарность ролей, обеспечивая гармонизацию семейной системы. Это может говорить о том, что ценностное ядро семьи также динамично, иерархично и структурно и при его исследовании важно учитывать: функциональную дифференциацию ценностей, гендерные и ролевые особенности

распределения ценностей, динамику согласованности и уровень эмоциональной компетенции супругов.

Следует отметить и ограничения проведённой работы. Исследование носило корреляционный характер, что не позволяет делать выводы о причинно-следственных связях. Кроме того, использовались преимущественно опросные методики, что может быть связано с влиянием субъективных факторов. Перспективным представляется проведение дальнейших исследований с расширением выборки, дифференциацией выборки по возрасту, стажу брака и социально-демографическим признакам; включение в анализ дополнительных переменных (например, удовлетворенность браком); проведение лонгитюдного исследования; использованием различных методов диагностики, а также изучением динамики выявленных показателей на разных этапах семейной жизни.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов в практике семейного консультирования, при разработке программ психологического сопровождения супругов, а также в образовательных и тренинговых программах, направленных на развитие внутрисемейного эмоционального интеллекта.

Проведённое исследование представляет комплексную научную работу, объединяющую теоретическую обоснованность и эмпирическую подтвержденность. Полученные результаты помогают расширить научные представления о взаимосвязи эмоционального интеллекта и согласованности ценностей современной семьи.

Список литературы

1. *Андреева И. Н.* Современные представления об эмоциональном интеллекте и его месте в структуре личности / И. Н. Андреева // Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. – 2017. – № 2. – С. 104–109
2. *Андреева И.Н.* Азбука эмоционального интеллекта / И. Н. Андреева. – СПб. : БХВ-Петербург. – 2012. – 288 с. – С.80-94
3. *Варга А.Я.* Введение в системную семейную психотерапию. – М.: Когито-центр. – 2020. – 208 с. (3-е изд.).
4. *Гоулман Д.* Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ / Дэниел Гоулман; пер. с англ. А. П. Исаевой ; [науч. ред. Е. Ефимова]. – 12-е изд., переработанное и дополненное. — Москва : Миф, – 2024. – 544 с.
5. *Лагонда Г.В.* Психология супружества: кому и зачем нужна новая теория брачных отношений //Парадигма: философско-культурологический альманах. – 2016. – №. 23. – С. 75-107.
6. *Леонтьев А.Н.* Деятельность, сознание, личность. М., 1975. 304 с. (18)
7. *Леонтьев, Д. А.* Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности : монография / Д. А. Леонтьев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Смысл, 2019. – 528 с.
8. *Люсин Д.В.* Современные представления об эмоциональном интеллекте // Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. – М.: Институт психологии РАН. – 2012. – С. 29-36.
9. *Минцева А. А.* Изучение взаимосвязи эмоционального интеллекта и личностных характеристик студентов : магистерская диссертация / А. А. Минцева ; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Институт социальных и политических наук, Департамент психологии, Кафедра общей и

- социальной психологии. — Екатеринбург. — 2016. — 118 с. — Библиогр.: С. 26-29
10. *Никулина И.В.* Эмоциональный интеллект: инструменты развития: учебное пособие / И.В. Никулина. — Самара: Издательство Самарского университета, — 2022. — 82 с2
 11. *Рубинштейн С. Л.* Человек и мир / С. Л. Рубинштейн. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. — 224 с.
 12. *Сергиенко, Е.А.* Эмоциональный интеллект - разработка понятия / Е.А. Сергиенко. В сборнике: Разработка понятий в современной психологии. — 2019. — С. 201-254
 13. *Сергиенко Е. А., Хлевная Е. А., Ветрова И. И., Мигун Ю. П.* Тест эмоционального интеллекта: Методическое пособие. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», — 2019. — 178 с.
 14. *Сергиенко Е.А., Ветрова И.И.* Русскоязычная адаптация теста Дж. Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо «Эмоциональный интеллект» (MSCEIT V2.0): метод. пособие. М.: Смысл, — 2017. 140 с.
 15. *Франкл В.* Человек в поисках смысла / В. Франкл ; пер. с англ. и нем. — М. : Прогресс, 1990. — 368 с.
 16. *Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. В.* Психология и психотерапия семьи. — СПб.: Питер, 2001. — 656 с. ISBN 978-5-91180-838-9.
 17. *Bengtson V. L., Putney N. M., Harris S.* Families and Faith: How Religion is Passed Down across Generations. — New York: Oxford University Press, — 2013. — 288 p. ISBN: 978-0-19-994865-9.
 18. *Mayer J. D., Salovey P., Caruso D. R.* Emotional intelligence as zeitgeist, as personality, and as a mental ability // The Handbook of Emotional Intelligence / Ed. by R. Bar-On, J. D. A. Parker. — San Francisco: Jossey-Bass, — 2000. — P. 92–117.
 19. *Андреева, И.Н.* О новой теории эмоционального интеллекта // Вестник БГУ. — 2011. — Серия 3. — С. 48–52. [Электронный ресурс]. Режим

- доступа: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/4245> (дата обращения 10.01.2026)
20. Асламова В.В., Григорьева П.М. Диагностика ценностно-смысловой сферы личности в экзистенциальном контексте // Концепт. – 2025. – №9. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-tsennostno-smyslovoy-sfery-lichnosti-v-ekzistentsialnom-kontekste> (дата обращения: 14.12.2025)
21. Баскаева О.В. Система ценностей поколения Z и ее связь с локусом контроля // Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». – 2024. – №4. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-tsennostey-pokoleniya-z-i-ee-svyaz-s-lokusom-kontrolya> (дата обращения: 06.01.2026)
22. Басюк В.С., Журавлёва И.А. Научное становление феномена самоопределения в развитии личности: философско-психологопедагогический анализ // Ценности и смыслы. – 2024. №4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnoe-stanovlenie-fenomena-samoopredeleniya-v-razvitii-lichnosti-filosofsko-psihologopedagogicheskiy-analiz> (дата обращения: 10.12.2025)
23. Башутина М.В., Чернов Д.Н., Кальчинская А.А. Взаимосвязь показателей эмоционального интеллекта и удовлетворенности романтическими отношениями у партнеров молодого возраста Cifra. Психология. – 2025. – №1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://psychology.cifra.science/archive/1-6-2025-january/10.60797/PSY.2025.6.1>, DOI: 10.60797/PSY.2025.6.1 (дата обращения: 10.12.2025)
24. Бостанова С.Н., Текеев А.И., Эркенова Э.Б. Становление ценностных ориентаций личности: теоретические аспекты // Проблемы современного педагогического образования. – 2025. – №87-3. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

- <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-tsennostnyh-orientatsiy-lichnosti-teoreticheskie-aspekty> (дата обращения: 09.12.2025)
25. Бочкова М. Н., Мешкова Н. В. Эмоциональный интеллект и социальное взаимодействие: зарубежные исследования // Современная зарубежная психология. – 2018. – Т. 7, – № 2. – С. 49-59. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35629234> DOI: <https://doi.org/10.17759/jmfp.2018070205> (дата обращения 17.11.2025)
26. Варга А.Я. Сложности преподавания теории семейных систем Мюррея Боуэна // Психология и психотерапия семьи. – 2022. – №1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/slozhnosti-prepodavaniya-teorii-semeynyh-sistem-myurreya-bouena> (дата обращения: 14.01.2026)
27. Великанова (Герасимова), А. С. Проблема ценностно-смысловой сферы личности в психологии /А. С. Великанова (Герасимова), Е. Б. Шейфель, Э. Н. Каишева, Д. Нсенгийюмва // Мир науки. Педагогика и психология. – 2025, – Т. 13. – № 3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://mir-nauki.com/PDF/27PSMN325.pdf> (дата обращения 10.01.2026)
28. Вяткин Б.А., Хотинец В.Ю., Кожевникова О.В. Межпоколенная трансмиссия ценностей в современном поликультурном мире // Образование и наука. – 2022. – №1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhpokolennaya-transmissiya-tsennostey-v-sovremennom-polikulturnom-mire> (дата обращения: 11.11.2025)
29. Габис А.А., Маслова Е.С. Понятие ценностно-смысловой идентичности и возможности ее корректировки в периоды стресса // Вестник науки – 2025, – №10 (91) том 1. – С. 399 - 407. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: : <https://www.вестник-науки.рф/article/25826> (дата обращения: 24.12.2025)

30. Гуриева С.Д., Юмкина Е.А., Васина Е.А., Кузнецова И.В. Ценностные ориентации в семье: социально-психологический анализ // Социальная психология и общество. – 2024. – Том 15. – № 3.– С. 38—59. [Электронный ресурс]. Режим доступа:DOI:10.17759/sps.2024150303 (дата обращения)
31. Гурова С.А. Особенности семейных и жизненных ценностей в молодых семьях//Вестник магистратуры. – 2024. – №1-1 (148) [Электронный ресурс]. Режим доступа:<https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-semeynyh-i-zhiznennyh-tsennostey-v-molodyh-semyah> (дата обращения: 16.12.2025)
32. Гурова С.А., Пахомова Я.Н. Понятие ценностей в психологии//Вестник магистратуры. – 2024. – №1-1 (148). [Электронный ресурс]. Режим доступа:<https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-tsennostey-v-psihologii> (дата обращения: 06.01.2026)
- 33.Епанчинцева Г.А., Козловская Т.Н. Психологический анализ совместимости мужчин и женщин в семейных взаимоотношениях // Вестник ОГУ. 2024. №1 (241).[Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskiiy-analiz-sovmestimosti-muzhchin-i-zhenschin-v-semeynyh-vzaimootnosheniyah> (дата обращения: 11.02.2026)
34. Ершова И.А. Удовлетворенность браком и ценностные ориентации в супружеских парах с разным стажем брака // Достижения науки и образования. – 2016.– №2 (3). [Электронный ресурс]. Режим доступа:<https://cyberleninka.ru/article/n/udovletvorennost-brakom-i-tsennostnyie-orientatsii-v-supruzheskih-parah-s-raznym-stazhem-braka> (дата обращения: 26.12.2025)
35. Задворная Е. С. Феномен идентичности: история формирования понятия и современные подходы к изучению // Ценности и смыслы. – 2017. – №1. [Электронный ресурс]. Режим доступа:<https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-identichnosti-istoriya->

- formirovaniya-ponyatiya-i-sovremennye-podhody-k-izucheniyu (дата обращения: 10.12.2025)
36. Зенина С. Р., Лубнина Л. В. Понятие эмоциональная компетентность в современном контексте // Вестник науки и образования. 2022. №11 (131). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-emotsionalnaya-kompetentnost-v-sovremennom-kontekste> (дата обращения: 14.02.2026)
37. Исаева О.М., Акимова А.Ю, Морева А.Н. Взаимосвязь семейных ценностей современной молодежи и уровня их психологического благополучия. – 2023. Психологические исследования [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://doi.org/10.54359/ps.v16i88.1376> (дата обращения 15.11.2026)
38. Ичитовкина Е.Г., Жернов С.В., Завадский А.Н. Эмоциональный интеллект как ресурс в обеспечении субъективного благополучия человека // Гаудеамус. 2023. №2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnyy-intellekt-kak-resurs-v-obespechenii-subektivnogo-blagopoluchiya-cheloveka> (дата обращения: 17.02.2026).
39. Каракулова О.В. Психология ценностей личности : учебно-методическое пособие / О.В. Каракулова, С.П. Степаненко, Н.А. Буравлева; Томский государственный педагогический университет. Издательство Томского государственного педагогического университета, 2024. – 99 с. – С. 8-19 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://fulltext.tspu.ru/OA/m2024-6.pdf> (дата обращения 26.12.2025)
40. Кашина М. А., Клещина И. С. Модели семьи и семейных отношений в государственных документах по семейной политике и представлениях студенческой молодежи: точки соприкосновения и расхождения // Женщина в российском обществе. – 2021. – №2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-semi-i-semeynyh->

- otnosheniy-v-gosudarstvennyh-dokumentah-po-semeynoy-politike-i-v-predstavleniyah-studencheskoy-molodezhi (дата обращения: 15.12.2025)
41. Т.С. Киселева Эмоциональный интеллект как жизненный ресурс человека / Т.С. Киселева, Е.А. Сергиенко // Инновации и инвестиции. – 2015. – № 4. – С. 45-49 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/emotsionalnyi-intellekt-kak-zhiznennyi-resurs-i-ego-razvitie-u-vzroslykh> (дата обращения 17.02.26)
42. Котляков А.О. Презентация национального проекта «Семья» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://government.ru/rugovclassifier/915/about/> (дата обращения 15.11.2025)
43. Лупенко Н.Н., Станоева Ю.П. Ценностные ориентации и удовлетворенность браком у молодых семей // Проблемы современного педагогического образования. – 2022. – №77-4. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-orientatsii-i-udovletvoryonnost-brakom-u-molodyh-semey> (дата обращения: 17.12.2025)
44. Люсин Д.В. Трехмерная модель структуры эмоциональных состояний, основанная на русскоязычных данных // Психология. Журнал ВШЭ. – 2019. – №2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/trehmernaya-model-struktury-emotsionalnyh-sostoyaniy-osnovannaya-na-russkoazychnykh-dannykh> (дата обращения: 13.01.2026)
45. Люсин Д. В., Овсянникова В. В. Связь эмоционального интеллекта и личностных черт с настроением // Психология. Журнал высшей школы экономики. – 2015. – Т. 12. – №. 4. – С. 154-164. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/svyaz-emotsionalnogo-intellekta-i-lichnostnyh-chert-s-nastroeniem> (дата обращения 13.01.2026)
46. Михайловская П. М. Удовлетворенность браком. Методика повышения уровня удовлетворенности // Вестник Московского информационно-

- технологического университета – Московского архитектурно-строительного института. – 2018. – №4. [Электронный ресурс]. Режим доступа:<https://cyberleninka.ru/article/n/udovletvorennost-brakom-metodika-povysheniya-urovnya-udovletvorennosti> (дата обращения: 10.01.2026)
47. Морозов А. А. Анализ концепции ценностей Шварца Ш. // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. – 2024. – №2 (76). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-kontseptsii-tsennostey-shvartsa-sh> (дата обращения: 10.12.2025)
48. Наберушкина Э.К., Бессчетнова О.В., Судоргин О.А. Семья и семейные ценности в представлениях молодого поколения. The Journal of Social Policy Studies. – 2024, – С. 697-714. [Электронный ресурс]. Режим доступа:<https://doi.org/10.17323/727-0634-2024-22-4-697-714> (дата обращения 13.01.2026)
49. Нагоева Л.Х. Ценностные ориентации: понятие и феномен // Новые технологии. – 2011. – №4. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnyye-orientatsii-ponyatie-i-fenomen> (дата обращения: 14.12.2025)
50. Наймушина Л.М. История становления понятия «Эмоциональный интеллект» в психологической науке // Педагогика: история, перспективы. – 2020. – №4. [Электронный ресурс]. Режим доступа:<https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-stanovleniya-ponyatiya-emotsionalnyu-intellekt-v-psihologicheskoy-nauke> (дата обращения: 04.12.2025)
51. Панкратова А.А., Корниенко Д.С., Люсин Д.В. Апробация краткой версии опросника ЭМИН // Психология. Журнал ВШЭ. – 2022. – №4. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

- <https://cyberleninka.ru/article/n/aprobatsiya-kratkoy-versii-oprosnika-emin>
(дата обращения: 04.12.2025)
52. Рокич М. Природа человеческих ценностей. – 1973. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://archive.org/details/natureofhumanval00roke/page/n5/mode/2up> (дата обращения 26.10.2025)
53. Ревушкина М. Б. Представление о ценностях в учении В. Франкла. Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. – 2015. – № 2. – С.145-153. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/predstavlenie-o-tsennostyah-v-uchenii-v-frankla> (дата обращения: 03.09.2025)
54. Рожкова Л.В., Дубина А.Ш. Семейные ценности современной молодежи // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. Социология. Политология. – 2023. – №2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/semeynye-tsennosti-sovremennoy-molodezhi> (дата обращения: 15.12.2025)
55. Рындина А.С. Крупномасштабные исследования ценностей: возможности и ограничения // Теория и практика общественного развития. – 2021. – №6 (160). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/krupnomasshtabnye-issledovaniya-tsennostey-vozmozhnosti-i-ogranicheniya> (дата обращения: 08.01.2026)
56. Сергиенко Е.А., Хлевная Е.А., Киселёва Т.С. Роль эмоционального интеллекта в эффективности деятельности и психологическом благополучии человека // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2020. №1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-emotsionalnogo-intellekta-v-effektivnosti-deyatelnosti-i-psihologicheskom-blagopoluchii-cheloveka> (дата обращения: 06.12.2025)
57. Сергиенко Е.А., Хлевная Е.А., Ветрова И.И., Киселева Т.С. Создание и психометрическая проверка методики измерения эмоционального

- интеллекта (ТЭИ) // КПЖ. – 2017. – №3 (122). [Электронный ресурс].
Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sozдание-i-psihometricheskaya-proverka-metodiki-izmereniya-emotsionalnogo-intellekta-tei> (дата обращения: 06.01.2026)
58. Смак Т. Аналитический центр ВЦИОМ в партнерстве с Ежегодной премией индустрии товаров и услуг для детей и их родителей — МОЯ МАРКА №1 представляет результаты опроса о ценностях россиян. – 2025. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/tradicionnye-cennosti-ozhidanie-i-realnost?utm_source=chatgpt.com (дата обращения 15.11.2025)
59. Тисленков Г.М., Бобрышева И.В. Отечественные и зарубежные теории эмоционального интеллекта: сравнительный анализ. – 2023 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://na-journal.ru/10-2023-psihologiya/6646-otechestvennye-i-zarubejnye-teorii-emotsionalnogo-intellekta-sravnitelnyi-analiz> (дата обращения 17.11.2025)
60. Ханова З.Г., Бельская О.Н. Исследование взаимосвязи между согласованностью семейных ценностей и благополучием семьи в современном обществе // Высшее образование сегодня. – 2019. – №5. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-vzaimosvyazi-mezhdu-soglasovannostyu-semeynyh-tsennostey-i-blagopoluchiem-semi-v-sovremennom-obschestve> (дата обращения: 8.12.2025).
61. Цыбульская Д.А. Взаимосвязь эмоционального интеллекта и ценностно-смысловых ориентаций у лиц зрелого возраста. – 2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://psychlib.ru/resource/pdf/studwork/2018/TsybulskayaDA_2018/TsybulskayaDA_7.pdf#page=6 (дата обращения 10.02.2026) [72]
62. Шевырева Е. Г., Федосова И. В. Основные теоретические модели эмоционального интеллекта, – 2016 [Электронный ресурс]. Режим

- доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnyye-teoreticheskie-modeli-emotsionalnogo-intellekta> (дата обращения:07.10.2025)
63. Шкрябко И.П., Попова А.А., Вареца Е.С., Белоус О.В. Психологическое благополучие личности в семейном взаимодействии: особенности влияния эмоционального интеллекта // Вестник НГПУ. – 2025.– №1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskoe-blagopoluchie-lichnosti-v-semeynom-vzaimodeystvii-osobennosti-vliyaniya-emotsionalnogo-intellekta> (дата обращения 17.12.2025)
64. Эйдемиллер Э.Г. Статья «Психоскульптурирование как статико-динамическая техника метода краткосрочной аналитико-сетевой психодрамы по Э.Г. Эйдемиллеру и Н.В. Александровой» из сборника материалов II Всероссийской научно-практической конференции «Танцевально-двигательная терапия в реабилитации детей и взрослых различных нозологических групп»/ под ред. Э.Г. Эйдемиллера, Н.Ю. Оганесян. - Санкт-Петербург. Нацразвитие, – 2019. – 176 стр. – С. 17 [Электронный ресурс]. Режим доступа:<https://psy.su/feed/7556/> (дата обращения:17.11.2025)
65. Bowen M. Family Therapy in Clinical Practice. – New York: Jason Aronson, 1978. – 584 с. (Обновленный обзор: Calatrava M. et al. Differentiation of self: A scoping review of Bowen Family Systems Theory's core construct // Clinical Psychology Review. – 2022. – Т. 91. – С. 102101. [Электронный ресурс]. Режим доступа: DOI: 10.1016/j.cpr.2021.102101 (дата обращения 28.12.2025)
66. Brown J., Errington L. Bowen family systems theory and practice: Illustration and critique revisited. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. – 2024. [Электронный ресурс]. Режим доступа: Doi: 45. 10.1002/anzf.1589 (дата обращения 25.12.2025)
67. Calatrava M., Schweer-Collins M., Duch-Ceballos C., Martins M., Rodríguez-González M. Differentiation of self: A scoping review of Bowen

- Family Systems Theory's core construct, *Clinical Psychology Review*, Volume – 2022. [Электронный ресурс]. Режим доступа: DOI: 10.1016/j.cpr.2021.102101 (дата обращения 26.12.2025)
68. Jardine B., Vannier S., Voyer D. Emotional intelligence and romantic relationship satisfaction: A systematic review and meta-analysis, *Personality and Individual Differences*, Volume 196, – 2022. [Электронный ресурс]. Режим доступа: DOI:10.1016/j.paid.2022.111713 (дата обращения 17.11.2025)
69. Kim Y., Fingerman K. L. Intergenerational Value Discordances and Affectual and Associational Solidarity Between Older Parents and Adult Children // *Journal of Family Issues*. – 2024. – Vol. 45. – No. 10. – P. 1–23 [Электронный ресурс]. Режим доступа: DOI: 10.1177/0192513X241299423 (дата обращения 26.12.2025)
70. Kryś K., Sapaldi C.A., Zelenski J.M. et al. Family well-being is valued more than personal well-being: A four-country study. *Curr Psychol* 40, 3332–3343 – 2021. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://doi.org/10.1007/s12144-019-00249-2> (дата обращения 10.01.2026)
71. Lekaviciene R., Antiniene D. High Emotional Intelligence: Family Psychosocial Factors, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Volume 217, –2016, Pages 609-617, ISSN 1877-0428, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.02.066> (дата обращения 27.12.2025)
72. Min J., Silverstein M., Lendon J. P. Intergenerational transmission of values over the family life course // *Advances in Life Course Research*. – 2012. – Vol. 17. – No. 3. – P. 112–120. [Электронный ресурс]. Режим доступа: DOI: 10.1016/j.alcr.2012.05.001 (дата обращения 12.01.2026)
73. Narayan S., Goyal H. Exploring the role of emotional intelligence in marital adjustment: A Comprehensive Review. – 2024. [Электронный ресурс]. Режим доступа: DOI: 10.25215/1201.222 (дата обращения 26.12.2025)

74. Nozikova, N. Family Model Based on the System Approach. – 2020 [Электронный ресурс]. Режим доступа: DOI:10.2991/aebmr.k.200312.197 (дата обращения 12.01.2026)
75. Oripova N. The importance of emotional intelligence in family relationships. International journal of artificial intelligence. Vol. 5, 07 (Jul. 2025), 663-666. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/5921?utm_source=chatgpt.com (дата обращения 27.12.2025)
76. Szcześniak M., Tułeczka M. Family Functioning and Life Satisfaction: The Mediatory Role of Emotional Intelligence. Psychology Research and Behavior Management. – 2020, P. 223-232 [Электронный ресурс]. Режим доступа: DOI:10.2147/PRBM.S240898 (дата обращения 17.01.2026)

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Тест эмоционального интеллекта (ЭмИн) Д.В. Люсин (2006)

Автор данного опросника исходил из определения эмоционального интеллекта как способности к пониманию и управлению эмоциями, как своими собственными, так и чужими. Эмоциональный интеллект трактуется именно как когнитивная способность, в него не включаются личностные черты, которые могут способствовать лучшему или худшему пониманию эмоций, но вместе с тем сами не являющиеся компонентами эмоционального интеллекта. Опросник ЭмИн, измеряют не саму способность понимать эмоции или управлять ими, а представления людей о своем эмоциональном интеллекте. По мнению автора опросника представления человека о каком-то своем свойстве отличаются от истинной выраженности этого свойства, но измерение представлений о своем эмоциональном интеллекте, с одной стороны, дает важные для психолога сведения о человеке, с другой стороны, предоставляет косвенную информацию и о подлинном уровне его эмоционального интеллекта.

Структура опросника ЭмИн

	МЭИ: межличностный ЭИ	ВЭИ: внутриличностный ЭИ
ПЭ: понимание эмоций	МП: понимание чужих эмоций	ВП: понимание своих эмоций
УЭ: управление эмоциями	МУ: управление чужими эмоциями	ВУ: управление своими эмоциями ВЭ: контроль экспрессии

Шкала МЭИ (межличностный ЭИ). Способность к пониманию эмоций других людей и управлению ими.

Шкала ВЭИ (внутриличностный ЭИ). Способность к пониманию собственных эмоций и управлению ими. Шкала ПЭ (понимание эмоций). Способность к пониманию своих и чужих эмоций.

Шкала УЭ (управление эмоциями). Способность к управлению своими и чужими эмоциями.

Субшкала МП (понимание чужих эмоций). Способность понимать эмоциональное состояние человека на основе внешних проявлений эмоций (мимика, жестикация, звучание голоса) и/или интуитивно; чуткость к внутренним состояниям других людей.

Субшкала МУ (управление чужими эмоциями). Способность вызывать у других людей те или иные эмоции, снижать интенсивность нежелательных эмоций. Возможно, склонность к манипулированию людьми.

Субшкала ВП (понимание своих эмоций). Способность к осознанию своих эмоций: их распознавание и идентификация, понимание причин их возникновения, способность к вербальному описанию.

Субшкала ВУ (управление своими эмоциями). Способность и потребность управлять своими эмоциями, вызывать и поддерживать желательные эмоции и держать под контролем нежелательные.

Субшкала ВЭ (контроль экспрессии). Способность контролировать внешние проявления своих эмоций. Инструкция к опроснику.

Вам предлагается заполнить опросник, состоящий из 46 утверждений. Читайте внимательно каждое утверждение и ставьте "1" в той графе, которая лучше всего отражает Ваше мнение.

№	Утверждение	Совсем не согласен	Скорее не согласен	Скорее согласен	Полностью согласен
1	Я замечаю, когда близкий человек переживает, даже если он (она) пытается это скрыть				
2	Если человек на меня обижается, я не знаю, как восстановить с ним хорошие отношения				
3	Мне легко догадаться о чувствах человека по выражению его лица				
4	Я хорошо знаю, чем заняться, чтобы улучшить себе настроение				
5	У меня обычно не получается повлиять на эмоциональное состояние своего собеседника				
6	Когда я раздражаюсь, то не могу сдержаться, и говорю всё, что думаю				
7	Я хорошо понимаю, почему мне нравятся или не нравятся те или иные люди				
8	Я не сразу замечаю, когда начинаю злиться				
9	Я умею улучшить настроение окружающих				
10	Если я увлекаюсь разговором, то говорю слишком громко и активно жестикулирую				
11	Я понимаю душевное состояние некоторых людей без слов				
12	В экстремальной ситуации я не могу усилием воли взять себя в руки				
13	Я легко понимаю мимику и жесты других людей				
14	Когда я злюсь, я знаю, почему				
15	Я знаю, как ободрить человека, находящегося в тяжелой ситуации				
16	Окружающие считают меня слишком эмоциональным человеком				
17	Я способен успокоить близких, когда они находятся в напряжённом состоянии				
18	Мне бывает трудно описать, что я чувствую по отношению к другим				
19	Если я смущаюсь при общении с незнакомыми людьми, то могу это скрыть				
20	Глядя на человека, я легко могу понять его эмоциональное состояние				
21	Я контролирую выражение чувств на своем лице				
22	Бывает, что я не понимаю, почему испытываю то или иное чувство				
23	В критических ситуациях я умею контролировать выражение своих эмоций				
24	Если надо, я могу разозлить человека				
25	Когда я испытываю положительные эмоции, я знаю, как поддержать это состояние				
26	Как правило, я понимаю, какую эмоцию испытываю				
27	Если собеседник пытается скрыть свои эмоции, я сразу чувствую это				
28	Я знаю, как успокоиться, если я разозлился				
29	Можно определить, что чувствует человек, просто прислушиваясь к звучанию его голоса				
30	Я не умею управлять эмоциями других людей				
31	Мне трудно отличить чувство вины от чувства стыда				
32	Я умею точно угадывать, что чувствуют мои знакомые				
33	Мне трудно справиться с плохим настроением				
34	Если внимательно следить за выражением лица				

	человека, то можно понять, какие эмоции он скрывает				
35	Я не нахожу слов, чтобы описать свои чувства друзьям				
36	Мне удаётся поддержать людей, которые делятся со мной своими переживаниями				
37	Я умею контролировать свои эмоции				
38	Если мой собеседник начинает раздражаться, я подчас замечаю это слишком поздно				
39	По интонациям моего голоса легко догадаться о том, что я чувствую				
40	Если близкий человек плачет, я теряюсь				
41	Мне бывает весело или грустно без всякой причины				
42	Мне трудно предвидеть смену настроения у окружающих меня людей				
43	Я не умею преодолевать страх				
44	Бывает, что я хочу поддержать человека, а он этого не чувствует, не понимает				
45	У меня бывают чувства, которые я не могу точно определить				
46	Я не понимаю, почему некоторые люди на меня обижаются				

Для подсчета баллов ответы испытуемых кодируются по следующей схеме. Для утверждений с прямым ключом: «совсем не согласен» – 0, «скорее не согласен» – 1, «скорее согласен» – 2, «полностью согласен» – 3; для утверждений с обратным ключом: «совсем не согласен» – 3, «скорее не согласен» – 2, «скорее согласен» – 1, «полностью согласен» – 0.

Ключ: Номера утверждений с прямым ключом: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 37.

Номера утверждений с обратным ключом: 2, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Номера вопросов, относящихся к субшкале МП: 1, 3, 11, 13, 20, 27, 29, 32, 34, 38, 42, 46.

Номера вопросов, относящихся к субшкале МУ: 2, 5, 9, 15, 17, 24, 30, 36, 44.

Номера вопросов, относящихся к субшкале ВЭ: 6, 10, 16, 19, 21, 23, 39.

Номера вопросов, относящихся к субшкале ВУ: 4, 12, 25, 28, 33, 37, 43.

Номера вопросов, относящихся к субшкале ВП: 7, 8, 14, 18, 22, 26, 31, 35, 41, 45.

Значения по шкалам МЭИ и ВЭИ получаются путем простого суммирования соответствующих субшкал: МЭИ = МП + МУ ВЭИ = ВП + ВУ + ВЭ ; ПЭ = МП + ВП; УЭ = МУ + ВУ + ВЭ

Нормативные показатели к тесту ЭИИ

	Очень низкое	Низкое	Среднее	Высокое	Очень высокое
МП	0-19	20-22	23-26	27-30	31 и выше
МУ	0-14	15-17	18-21	22-34	25 и выше
ВЭ	0-13	14-16	17-21	22-25	26 и выше
ВУ	0-9	10-12	13-15	16-17	18 и выше
ВП	0-6	7-9	10-12	13-15	16 и выше
МЭИ	0-34	35-39	40-46	47-52	53 и выше
ВЭИ	0-33	34-38	39-47	48-54	55 и выше
ПЭ	0-34	35-39	40-47	48-53	54 и выше
УЭ	0-33	34-39	40-47	48-53	54 и выше
ОЭИ	0-71	72-78	79-92	93-104	105 и выше

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Тест смысложизненных ориентации (СЖО) Леонтьев Д.А (1992)

Первые три шкалы («цели», «процесс», «результат») представляют собой смысложизненные ориентации в трех временных координатах – будущем, настоящем и прошлом. Две другие шкалы («локус контроля-Я» и «локус контроля-Жизнь») характеризуют два разных аспекта внутреннего локуса контроля. Также вычисляется общий показатель осмысленности жизни (интегральный показатель) на основании суммы баллов по всем 20 пунктам методики.

Направлен на вычисление общего показателя осмысленности жизни (интегральный показатель) на основании суммы баллов по всем 20 пунктам методики (шкалы: «цели в жизни»; «процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность жизни»; «результативность жизни, или удовлетворенность самореализацией»; «локус контроля-Я (Я – хозяин жизни)»; шкала «Локус контроля-жизнь, или управляемость жизни»).

Тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева представляет собой адаптированную версию теста «Цель в жизни» Дж. Крамбо и Л. Махолика, который был разработан авторами на основе теории стремления к смыслу и логотерапии В. Франкла (Леонтьев Д. А., 2006).

Методика включает в себя 5 субшкал: Шкала «Цели в жизни». Баллы, набранные по данной шкале, позволяют оценить степень представленности в жизни испытуемого целей в будущем (наличие/отсутствие), которые придают жизни человека осмысленности, направленности и временную перспективу. Шкала «Процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность жизни». Баллы по данной шкале характеризуют то, насколько интересным, эмоционально насыщенным и наполненным смыслом воспринимает испытуемый процесс своей жизни. Шкала «Результативность жизни, или удовлетворенность самореализацией». Данная шкала характеризует субъективную оценку испытуемого продуктивности и осмысленности прожитой части его жизни. Шкала «Локус контроля-Я (Я – хозяин жизни)». Баллы по данной шкале отражают представления испытуемого о силе своей личности и об уверенности в своих способностях. Шкала «Локус контроля-жизнь, или управляемость жизни». Баллы по данной шкале отражают степень уверенности испытуемого в собственных способностях контролировать свою жизнь. Первые три шкалы («цели», «процесс», «результат») представляют собой собственно смысложизненные ориентации в трех временных координатах – будущем, настоящем и прошлом. Две другие шкалы («локус контроля-Я» и «локус контроля-Жизнь») характеризуют два разных аспекта внутреннего локуса контроля. Также вычисляется общий показатель осмысленности жизни (интегральный показатель) на основании суммы баллов по всем 20 пунктам методики (Леонтьев Д. А., 2006).

Инструкция. Вам будут предложены пары противоположных утверждений. Ваша задача - выбрать одно из двух утверждений, которое, по Вашему мнению, больше соответствует действительности, и отметить одну из цифр 1, 2, 3, в зависимости от того насколько Вы уверены в выборе (или 0, если оба утверждения на Ваш взгляд одинаково верны).

Обработка результатов сводится к суммированию числовых значений для всех 20 шкал и переводу суммарного балла в стандартные значения (процентили). Восходящая последовательность градаций (от 1 до 7) чередуется в случайном порядке с нисходящей (от 7 до 1), причем максимальный балл (7) всегда соответствует полюсу наличия цели в жизни, а минимальный балл (1) -полюсу ее отсутствия.

В восходящую шкалу 1 2 3 4 5 6 7 переводятся пункты - 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 16, 17.

В нисходящую шкалу 7 6 5 4 3 2 1 переводятся пункты - 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20.

Общий показатель ОЖ - все 20 пунктов.

Субшкала 1 (цели)- 3, 4, 10, 16, 17, 18.

Субшкала 2 (процесс) - 1, 2, 4, 5, 7, 9.

Субшкала 3 (результат) - 8, 9, 10, 12, 20.

Субшкала 4 (локус контроля - Я) - 1, 15, 16, 19.

Субшкала 5 (локус контроля - жизнь) - 7, 10, 11, 14, 18, 19.

Средние и стандартные отклонения субшкал и общего показателя ОЖ (N=200 чел)

Шкалы	Мужчины		Женщины	
	М	σ	М	σ
1 — Цели	32,90	5,92	29,38	6,24
2 — Процесс	31,09	4,44	28,80	6,14
3 — Результат	25,46	4,30	23,30	4,95
4 — ЛК-Я	21,13	3,85	18,58	4,30
5 — ЛК-жизнь	30,14	5,80	28,70	6,10
Общий показатель ОЖ	103,10	15,03	95,76	16,54

Интерпретация результатов

Интерпретация субшкал 1. Цели в жизни. Баллы по этой шкале характеризуют наличие или отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. Низкие баллы по этой шкале даже при общем высоком уровне ОЖ будут присущи человеку, живущему сегодняшним или вчерашним днем. Вместе с тем высокие баллы по этой шкале могут характеризовать не только целеустремленного человека, но и прожектера, планы которого не имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. Эти два случая несложно различить, учитывая показатели по другим шкалам СЖО.

2. Процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность жизни. Содержание этой шкалы совпадает с известной теорией о том, что единственный смысл жизни состоит в том, чтобы жить. Этот показатель говорит о том, воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут характеризовать гедониста, живущего сегодняшним днем. Низкие баллы по этой шкале — признак неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; при этом, однако, ей могут придавать полноценный смысл воспоминания о прошлом или нацеленность в будущее.

3. Результативность жизни, или удовлетворенность самореализацией. Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут характеризовать человека, у которого, по ощущениям, все в прошлом, но также это прошлое способно придать смысл жизни. Низкие баллы — неудовлетворенность прожитой частью жизни.

4. Локус контроля-Я (Я — хозяин жизни). Высокие баллы соответствуют представлению о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле. Низкие баллы — неверие в свои силы контролировать события собственной жизни.

5. Локус контроля-жизнь, или управляемость жизни. При высоких баллах — убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Низкие баллы — фатализм, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на будущее.

1. Обычно мне очень скучно	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	1. Обычно я полон (а) энергии
2. Жизнь кажется мне всегда волнующей и захватывающей	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	2. Жизнь кажется мне совершенно спокойной и рутинной

3. В жизни я не имею определенных целей и намерений	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	3. В жизни я имею очень ясные цели и намерения
4. Моя жизнь представляется мне крайне бессмысленной и бесцельной	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	4. Моя жизнь представляется мне вполне осмысленной и целеустремленной
5. Каждый день кажется мне всегда новым и непохожим на другие	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	5. Каждый день кажется мне совершенно похожим на все другие
6. Когда я уйду на пенсию, я займусь интересными вещами, которыми всегда мечтал заняться	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	6. Когда я уйду на пенсию, я постараюсь не обременять себя никакими заботами.
7. Моя жизнь сложилась именно так, как я мечтал	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	7. Моя жизнь сложилась совсем не так, как я мечтал
8. Я не добился успехов в осуществлении своих жизненных планов	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	8. Я осуществил многое из того, что было мною запланировано в жизни.
9. Моя жизнь пуста и неинтересна.	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	9. Моя жизнь наполнена интересными делами
10. Если бы мне пришлось подводить сегодня итог моей жизни, то я бы сказал, что она была вполне осмысленной.	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	10. Если бы мне пришлось сегодня подводить итог моей жизни, то я бы сказал, что она не имела смысла.
11. Если бы я мог выбирать, то я бы построил свою жизнь совершенно иначе.	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	11. Если бы я мог выбирать, то я бы прожил жизнь еще раз так же, как живу сейчас.
12. Когда я смотрю на окружающий меня мир, он часто приводит меня в растерянность и беспокойство.	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	12. Когда я смотрю на окружающий меня мир, он совсем не вызывает у меня беспокойства и растерянности.
13. Я человек очень обязательный.	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	13. Я человек совсем не обязательный.
14. Я полагаю, что человек имеет возможность осуществить свой жизненный выбор по своему желанию.	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	14. Я полагаю, что человек лишен возможности выбирать из-за влияния природных способностей и обстоятельств.
15. Я определенно могу назвать себя целеустремленным человеком.	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	15. Я не могу назвать себя целеустремленным человеком
16. В жизни, я еще не нашел своего призвания и ясных целей.	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	16. В жизни я нашел свое призвание и цели.
17. Мои жизненные взгляды еще не определились.	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	17. Мои жизненные взгляды вполне определились.
18. Я считаю, что мне удалось найти призвание и интересные цели в жизни.	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	18. Я едва ли способен найти призвание и интересные цели в жизни.
19. Моя жизнь в моих руках, и я сам управляю ею.	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	19. Моя жизнь не подвластна мне, и она управляется внешними событиями.
20. Мои повседневные дела приносят мне удовольствие и удовлетворение	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	20. Мои повседневные дела приносят мне сплошные неприятности и переживания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Методика «Ценностные ориентации-36» (модификация методики Ш. Шварца) В.Н. Куницыной (2005).

Методика ЦО-36 предназначена для диагностики системы ценностных ориентаций личности и определения степени выраженности различных жизненных ценностей. Методика позволяет выявить структуру ценностных приоритетов респондента и определить их относительную значимость.

Опросник включает 36 утверждений, отражающих различные жизненные ценности и смысловые ориентиры личности. Испытуемому предлагается не ранжировать, а оценить степень значимости для него ценностей по 12-бальной шкале (12 — наиболее значимая, 1 — наименее значимая). В результате выстраивается иерархический список. Высокие показатели по определённой шкале свидетельствуют о доминировании соответствующей ценностной ориентации в структуре личности. Низкие показатели указывают на меньшую значимость данной ценности.

Инструкция:

Прочтите список ценностей и выберите важные для вас:

- одну, самую главную, оцените цифрой 12;
- две следующие важные – цифрой 11;
- затем три также достаточно важные – цифрой 10;
- затем выберите ценность, наиболее противоречащую вашим жизненным принципам, и отметьте ее знаком 1. Если здесь нет такой ценности, выберите ту, что является наименее важной для вас и отметьте ее цифрой 1;
- затем отметьте цифрами от 2 до 9 оставшиеся ценности.

1. Защита семьи (безопасность родных и тех, кого мы любим)
2. Достижение успеха (стремление к достижению целей, преуспеванию)
3. Самоуважение (уверенность в ценности своей личности, достоинство)
4. Уважение традиций (сохранение обычаев)
5. Социальная справедливость (устранение несправедливости, забота о слабых)
6. Настоящая дружба (близость, дружеская поддержка)
7. Забота о себе (внимание к своему статусу, интересам, здоровью, внешности)
8. Интеллект (логика, мышление)
9. Выбор собственных целей (самостоятельность в выборе)
10. Полезность (стремление приносить пользу другим людям)
11. Мир прекрасного (эстетическое наслаждение, красота природы и искусства)
12. Понимание и доверие в семье (стремление поддерживать доверительную атмосферу в семье)
13. Здоровье (сохранение здоровья, предотвращение физических и душевных недугов)
14. Честолюбие (усердие в работе, целеустремленность, стремление быть первым, а не последним в коллективе)
15. Независимость (уверенность в своих силах, самодостаточность)
16. Религиозность (вера в высшие силы, приверженность определенной вере)
17. Мудрость (зрелое, выстраданное понимание и отношение к жизни и людям)
18. Зрелая любовь (глубокая эмоциональная и духовная близость)
19. Потакание себе (делать только то, что приятно)
20. Социальное признание (одобрение и уважение со стороны других)
21. Уважение старших (почтение)
22. Разнообразие жизни (новизна, изменение, вызовы судьбы)
23. Смысл жизни (наличие жизненных целей)

24. Внутренняя гармония (быть в мире с самим собой)
25. Наслаждение жизнью (получать удовольствие от еды, любви, отдыха и т. д.)
26. Благополучие (деньги, материальное благополучие)
27. Терпеливость (спокойствие, выносливость, самообладание)
28. Отвага (стремление к риску, поиск приключений)
29. Честность (искренность, избегание лжи и обмана по отношению к другим людям)
30. Широта взглядов (способность видеть и соотносить разные точки зрения, опираясь на обширные знания)
31. Удовольствие (удовлетворение желаний)
32. Авторитетность (право вести за собой, руководить, отдавать распоряжения)
33. Вежливость (хорошие манеры)
34. Интересная жизнь (захватывающие приключения)
35. Ответственность (надежность, верность делу и слову)
36. Терпимость (снисходительность, готовность понять и простить ошибки других)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А.Н. Волкова, Т.М. Трапезникова (1985).

Характер супружеских отношений во многом зависит от степени согласованности семейных ценностей мужа и жены и ролевых представлений о том, кто и в какой степени отвечает за реализацию определенной семейной сферы. Адекватность ролевого поведения супругов зависит от соответствия ролевых ожиданий (установка мужа и жены на активное выполнение партнером семейных обязанностей) ролевым притязаниям супругов (личная готовность каждого из партнеров выполнять семейные роли). Данная методика, разработанная А. Н. Волковой, входит в комплексную программу практической работы с супружеской парой. Методика «РОП» позволяет определить:

- Представления супругов о значимости в семейной жизни сексуальных отношений, личностной общности мужа и жены, родительских обязанностей, профессиональных интересов каждого из супругов, хозяйственно-бытового обслуживания, моральной и эмоциональной поддержки, внешней привлекательности партнеров. Эти показатели, отражая основные функции семьи, составляют шкалу семейных ценностей (ШСЦ).
- Представления супругов о желаемом распределении ролей между мужем и женой при реализации семейных функций, объединенные шкалой ролевых ожиданий и притязаний (ШРОП).

Инструкция: Пожалуйста, оцените каждое утверждение: «Полностью согласен» - 3 балла. «В общем это верно» – 2 балла. «Это не совсем так» – 1 балл. «Это неверно» – 0 баллов.

Постарайтесь выразить Ваше личное мнение, а не то, что принято среди Ваших близких и друзей. Благодарим за участие в психологическом обследовании.

Вопросы теста

Женский вариант	Мужской вариант
1. Настроение и самочувствие человека зависит от удовлетворения его сексуальных потребностей.	1. Настроение и самочувствие человека зависит от удовлетворения его сексуальных потребностей
2. Счастье в браке зависит от сексуальной гармонии супругов.	2. Счастье в браке зависит от сексуальной гармонии супругов.
3. Сексуальные отношения – главное в отношениях мужа и жены.	3. Сексуальные отношения – главное в отношениях мужа и жены.
4. Главное в браке – чтобы у мужа и жены было много общих интересов.	4. Главное в браке – чтобы у мужа и жены было много общих интересов.
5. Муж – это друг, который разделяет мои интересы, мнения, увлечения.	5. Жена – это друг, который разделяет мои интересы, мнения, увлечения.
6. Муж – это, прежде всего друг, с которым можно поговорить о своих делах.	6. Жена – это, прежде всего друг, с которым можно поговорить о своих делах.
7. Самая главная забота мужа – обеспечить материальный достаток и бытовой комфорт семьи.	7. Самая главная забота жены – чтобы в семье все были накормлены и ухожены.
8. Муж должен заниматься домашним хозяйством наравне с женой.	8. Женщина многое теряет в моих глазах, если она плохая хозяйка.
9. Муж должен уметь обслужить себя, а не ждать, что жена возьмет на себя все заботы о нем.	9. Женщина может гордиться собой, если она хорошая хозяйка своего дома.
10. Муж должен заниматься детьми не меньше, чем жена.	10. Я хотел бы, чтобы моя жена любила детей и была им хорошей матерью.
11. Я хотела бы, чтобы мой муж любил детей.	11. Женщина, которая тяготится материнством, неполноценная женщина.
12. О мужчине я сужу по тому, хороший	12. Для меня главное в женщине, чтобы

или плохой он отец своим детям.	она была хорошей матерью моим детям.
13. Мне нравятся энергичные, деловые мужчины.	13. Мне нравятся деловые и энергичные женщины.
14. Я очень ценю мужчин, серьезно увлеченных своим делом.	14. Я очень ценю женщин, всерьез увлеченных своим делом.
15. Для меня очень важно, как оценивают на работе деловые и профессиональные качества моего мужа.	15. Для меня очень важно, как оценивают на работе деловые и профессиональные качества моей жены.
16. Муж должен уметь создавать в семье теплую, доверительную атмосферу.	16. Жена должна, прежде всего, создавать и поддерживать теплую, доверительную атмосферу в семье.
17. Для меня главное – чтобы мой муж хорошо понимал меня и принимал такой, какая я есть.	17. Для меня главное – чтобы моя жена хорошо понимала меня и принимала таким, каков я есть.
18. Муж – это, прежде всего друг, который внимателен и заботлив к моим переживаниям, настроению, состоянию.	18. Жена – это, прежде всего друг, который внимателен и заботлив к моим переживаниям, настроению, состоянию.
19. Мне нравится, когда мой муж красиво и модно одет.	19. Мне очень нравится, когда моя жена красиво и модно одета.
20. Мне нравятся видные, рослые мужчины.	20. Я очень ценю женщин, умеющих красиво одеваться.
21. Мужчина должен выглядеть так, чтобы на него было приятно посмотреть.	21. Женщина должна выглядеть так, чтобы на нее обращали внимание.
22. Самая главная забота женщины, чтобы в семье все были обихожены.	22. Я всегда знаю, что нужно купить для нашего дома.
23. Я всегда знаю, что нужно купить для моей семьи.	23. Я люблю заниматься домашними делами.
24. Я собираю полезные советы хозяйке: как готовить вкусные блюда, консервировать овощи, фрукты.	24. Я могу сделать ремонт и отделку квартиры, починку бытовой техники.
25. Главную роль в воспитании ребенка всегда играет мать.	25. Дети любят играть со мной, охотно общаются, идут на руки.
26. Я не боюсь трудностей, связанных с рождением и воспитанием ребенка.	26. Я очень люблю детей и умею с ними заниматься.
27. Я люблю детей и с удовольствием занимаюсь с ними.	27. Я принимал бы активное участие в воспитании своего ребенка, даже если бы мы с женой решили расстаться.
28. Я стремлюсь добиться своего места в жизни.	28. Я стремлюсь добиться своего места в жизни.
29. Я хочу стать хорошим специалистом своего дела.	29. Я хочу стать хорошим специалистом своего дела.
30. Я горжусь, когда мне поручают трудную и ответственную работу.	30. Я горжусь, когда мне поручают трудную и ответственную работу.
31. Близкие и друзья часто обращаются ко мне за советом, помощью и поддержкой.	31. Близкие и друзья часто обращаются ко мне за советом, помощью и поддержкой.
32. Окружающие часто доверяют мне свои беды.	32. Окружающие часто доверяют мне свои беды.
33. Я всегда искренне и с чувством сострадания утешаю и опекаю нуждающихся в этом людей.	33. Я всегда искренне и с чувством сострадания утешаю и опекаю нуждающихся в этом людей.
34. Мое настроение во многом зависит от того, как я выгляжу.	34. Мое настроение во многом зависит от того, как я выгляжу.
35. Я люблю красивую одежду, ношу украшения, употребляю косметику.	35. Я стараюсь носить ту одежду, которая мне идет.
36. Я придаю большое значение своему внешнему виду.	36. Я придирчиво отношусь к покрою костюма, фасону рубашки, цвету галстука.

Обработка результатов

В протоколе консультант суммирует баллы по каждому показателю шкалы семейных ценностей (ШСЦ). По двум первым показателям эти результаты будут итоговыми и переносятся в последний столбец протокола. Итоговые баллы остальных показателей вычисляются как полусумма баллов по «ожидание» и «притязание».

Протокол

Шкала семейных ценностей	№ карт.	Баллы	№ карт.	Баллы	Общий показатель
Интимно-сексуальная	1				
	2				
	3				
	$\Sigma =$				
Личностная идентификация с супругом	4				
	5				
	6				
	$\Sigma =$				
Хозяйственно-бытовая		Ожидание		Притязание	
	7		22		
	8		23		
	9		24		
	$\Sigma =$		$\Sigma =$		
Родительско-воспитательная	10		25		
	11		26		
	12		27		
	$\Sigma =$		$\Sigma =$		
Социальная активность	13		28		
	14		29		
	15		30		
	$\Sigma =$		$\Sigma =$		
Эмоционально-психотерапевтическая	16		31		
	17		32		
	18		33		
	$\Sigma =$		$\Sigma =$		
Внешняя привлекательность	19		34		
	20		35		
	21		36		
	$\Sigma =$		$\Sigma =$		

Таким образом, минимальный суммарный балл по шкале составляет 0 баллов, максимальный итоговый балл по шкале – 9 баллов. Шкала оценок взаимоотношений представлена тремя категориями:

низкие оценки по шкале – 0-3 балла; средние оценки по шкале – 4-6 балла; высокие оценки по шкале – 7-9 баллов.

1. Анализ индивидуальных показателей шкалы семейных ценностей, ролевых ожиданий и ролевых притязаний мужа (жены). Проводится на основании подсчета баллов в протоколе консультационного исследования. В результате подсчета консультант имеет данные:

– характеризующие представления мужа (жены) об иерархии семейных ценностей. Чем больше величина балла по шкале семейных ценностей, тем значимее для супруга (и) данная сфера жизнедеятельности семьи;

– отражающие ориентацию мужа (жены) на активное ролевое поведение брачного партнера («ролевые ожидания»), на собственную активную роль в семье по реализации семейных функций («ролевые притязания»).

2. Сравнительный анализ представлений о семейных ценностях и ролевых установок мужа и жены. Для этого необходимо составить таблицу, с помощью которой определяется степень согласованности семейных ценностей супругов. Согласованность семейных ценностей характеризуется разностью баллов показателей шкалы семейных ценностей мужа и шкалы семейных ценностей жены. Чем меньше разность, тем больше согласованность представлений супругов о наиболее значимых сферах жизнедеятельности семьи. Разность до 3 баллов не будет вызывать проблемных взаимоотношений, а более 3 баллов свидетельствует о достаточно высокой степени конфликтности супругов.

Согласованность семейных ценностей супругов

Сем. ценности	Интимно-сексуальная	Личностная идентификация	Хозяйственно-бытовая	Родительско-воспитательная	Социальная активность	Эмоционально-психотерапевтическая	Внешняя привлекательность
ШСЦ муж							
ШСЦ жен							
ССЦ							

Примечание. ШСЦ муж и ШСЦ жен – показатели по шкалам семейных ценностей мужа и жены соответственно, ССЦ – согласованность семейных ценностей супругов.

3. Определение степени ролевой адекватности супружеской пары в пяти сферах межличностного взаимодействия в семье (показатели 3–7 ШСЦ). Для этого необходимо составить таблицу, в которой ролевая адекватность мужа будет равна разности баллов оценок ролевых притязаний жены и ролевых ожиданий мужа; соответственно, ролевая адекватность жены будет равна разности баллов, характеризующих ролевые притязания мужа и ролевые ожидания жены. Чем меньше разность, тем больше ролевая адекватность супруга(и), и следовательно, ориентации жены (мужа) на личное выполнение определенной функции соответствуют установкам мужа (жены) на активную роль брачного партнера в семье.

Ролевая адекватность супружеской пары

Семейные ценности	Ролевые установки		РАМ	Ролевые установки		РАЖ
	Пж	Ом	Пж – Ом	Пм	Ож	Пм – Ож
Хозяйственно-бытовая						
Родительско-воспитательная						
Социальная активность						
Эмоционально-психотерапевтическая						
Внешняя привлекательность						
			∑РАМ =			∑РАЖ =

Примечание: РАМ – ролевая адекватность мужа; РАЖ – ролевая адекватность жены; Пм и Пж – оценки ролевых притязаний мужа и жены соответственно; Ом и Ож – оценки ролевых ожиданий мужа и жены соответственно

По результатам проведения методики должно быть составлено консультационное заключение и даны конкретные рекомендации супружеской паре. Анализируя степень согласованности семейных ценностей мужа и жены, консультант акцентирует внимание супругов на тех семейных ценностях, которые характеризуются наименьшим совпадением, так как их рассогласование является одной из причин ролевого несоответствия в супружеской паре. Рассогласование ожиданий и притязаний брачных партнеров является конфликтогенным фактором, дестабилизирующим межличностные отношения в семье.

Интерпретация

1. Шкала значимости сексуальных отношений в супружестве. Высокие оценки (7–9 баллов) означают, что супруг (а) считает сексуальную гармонию важным условием супружеского счастья, отношение к супруге (у) существенно зависит от оценки ее (его) как сексуального партнера. Низкие оценки (менее 3 баллов) интерпретируются как недооценка сексуальных отношений в браке.
2. Шкала, отражающая установку мужа (жены) на личностную идентификацию с брачным партнером: ожидание общности интересов, потребностей, ценностных ориентации, способов времяпрепровождения. Низкие оценки (менее 3 баллов) предполагают установку на личную автономию.
3. Шкала, измеряющая установку супруга (ги) на реализацию хозяйственно-бытовых функций семьи. Эта шкала, как и последующие, имеет две подшкалы. Подшкала «ролевые ожидания» – оценки рассматриваются как степень ожидания от партнера активного выполнения бытовых вопросов. Чем выше оценки по шкале ролевых ожиданий, тем больше требования предъявляет муж (жена) к участию супруга в организации быта тем

большее значение имеют хозяйственно-бытовые умения и навыки партнера. Подшкала «ролевые притязания» отражает установки на собственное активное участие в ведении домашнего хозяйства. Общая оценка шкалы рассматривается как оценка мужем (женой) значимости бытовой организации семьи.

4. Шкала, позволяющая судить об отношении супруга (и) к родительским обязанностям. Подшкала «ролевые ожидания» показывает выраженность установки супруга(и) на активную родительскую позицию брачного партнера. Подшкала «ролевые притязания» отражает ориентацию мужа (жены) на собственные обязанности по воспитанию детей. Общая оценка шкалы рассматривается как показатель значимости для супруга (и) родительских функций. Чем выше оценка шкалы, тем большее значение придает муж (жена) роли отца (матери), тем более он (она) считает родительство основной ценностью, концентрирующей вокруг себя жизнь семьи.

5. Шкала, отражающая установку супруга(и) на значимость внешней социальной активности (профессиональной, общественной) для стабильности брачно-семейных отношений. Подшкала «ролевые ожидания» измеряет степень ориентации мужа (жены) на то, что брачный партнер должен иметь серьезные профессиональные интересы, играть активную общественную роль. Подшкала «ролевые притязания» иллюстрирует выраженность собственных профессиональных потребностей супруга(и). Общая оценка шкалы рассматривается как показатель значимости для мужа (жены) внесемейных интересов, являющихся основными ценностями в процессе межличностного взаимодействия супругов.

6. Шкала, отражающая установку супруга(и) на значимость эмоционально-психотерапевтической функции брака. Подшкала «ролевые ожидания» измеряет степень ориентации мужа (жены) на то, что брачный партнер возьмет на себя роль эмоционального лидера семьи в вопросах: коррекция психологического климата, оказание моральной и эмоциональной поддержки, создание «психотерапевтической атмосферы». Подшкала «ролевые притязания» показывает стремление мужа (жены) быть семейным «психотерапевтом». Общая оценка шкалы рассматривается как показатель значимости для супруга (и) взаимной моральной и эмоциональной поддержки членов семьи, ориентация на брак как среду, способствующую психологической разрядке и стабилизации.

7. Шкала, отражающая установку мужа (жены) на значимость внешнего облика, его соответствия стандартам современной моды. Подшкала «ролевые ожидания» отражает желание супруга(и) иметь внешне привлекательного партнера. Подшкала «ролевые притязания» иллюстрирует установку на собственную привлекательность, стремление модно и красиво одеваться. Общая оценка шкалы рассматривается как показатель ориентации супруга (и) на современные образцы внешнего облика.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Описательные статистики теста эмоционального интеллекта (ЭмИн) Д.В. Люсина (2006) отдельно для мужей и жен.

Ваша роль в паре		Среднее	Стандартное отклонение	Медиана	Минимум	Максимум
МП (понимание чужих эмоций)	Жена	24,91	5,513	26,00	12	36
	Муж	24,67	6,127	24,00	14	36
	Всего	24,79	5,785	25,50	12	36
МУ (управление чужими эмоциями)	Жена	17,85	3,641	17,00	8	26
	Муж	17,67	4,518	18,00	8	25
	Всего	17,76	4,073	18,00	8	26
ВЭ (контроль экспрессии)	Жена	9,88	2,666	10,00	3	16
	Муж	11,82	4,304	11,00	5	21
	Всего	10,85	3,685	11,00	3	21
ВУ(управление своими эмоциями)	Жена	14,15	3,492	14,00	7	19
	Муж	15,24	3,897	15,00	7	21
	Всего	14,70	3,713	15,00	7	21
ВП (понимание своих эмоций)	Жена	20,94	5,414	21,00	12	30
	Муж	21,82	4,510	21,00	13	30
	Всего	21,38	4,964	21,00	12	30
МЭИ (межличностный ЭИ)	Жена	42,76	8,544	42,00	20	62
	Муж	42,33	10,176	41,00	25	60
	Всего	42,55	9,325	41,50	20	62
ВЭИ (внутриличностный ЭИ)	Жена	44,97	10,261	47,00	25	60
	Муж	48,88	10,700	46,00	30	72
	Всего	46,92	10,586	46,50	25	72
ПЭ (понимание эмоций)	Жена	45,85	9,595	46,00	25	66
	Муж	46,48	9,523	47,00	30	66
	Всего	46,17	9,491	47,00	25	66
УЭ (управление эмоциями)	Жена	41,88	8,038	42,00	26	53
	Муж	44,73	10,429	43,00	24	66
	Всего	43,30	9,350	42,50	24	66
ОЭИ	Жена	87,73	16,778	93,00	55	119
	Муж	91,21	18,937	92,00	56	132
	Всего	89,47	17,839	92,50	55	132

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Описательные статистики теста смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева (1992) отдельно для мужей и жен

Ваша роль в паре		Среднее	Стандартное отклонение	Медиана	Минимум	Максимум
Цели	Жена	33,33	6,594	34,00	15	42
	Муж	32,64	5,952	33,00	19	42
	Всего	32,98	6,243	33,00	15	42
Процесс	Жена	31,30	6,337	31,00	15	42
	Муж	30,24	5,948	29,00	19	42
	Всего	30,77	6,121	30,50	15	42
Результат	Жена	26,39	4,589	26,00	17	35
	Муж	24,61	4,937	24,00	13	35
	Всего	25,50	4,814	25,50	13	35
Локус контроля- Я	Жена	20,91	4,693	21,00	10	28
	Муж	21,39	3,588	22,00	14	28
	Всего	21,15	4,152	21,50	10	28
Локус контроля- Жизнь	Жена	31,48	7,525	34,00	12	42
	Муж	30,36	7,236	31,00	14	42
	Всего	30,92	7,347	32,50	12	42
Показатель осмысленности жизни	Жена	105,61	18,529	107,00	61	140
	Муж	102,52	17,243	99,00	71	140
	Всего	104,06	17,827	105,00	61	140

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Описательные статистики методики «Ценностные ориентации-36» В.Н. Куницыной (2005) отдельно для мужей и жен

Ваша роль в паре		Среднее	Стандартное отклонение	Медиана	Минимум	Максимум
1. Защита семьи (безопасность родных и тех, кого мы любим)	Жена	10,36	2,104	11,00	1	12
	Муж	11,45	0,869	12,00	9	12
	Всего	10,91	1,689	11,00	1	12
2. Достижение успеха (стремление к достижению целей, преуспеваю)ю)	Жена	8,55	2,152	9,00	3	12
	Муж	9,42	1,969	10,00	3	12
	Всего	8,98	2,094	9,00	3	12
3. Самоуважение (уверенность в ценности своей личности, достоинство)	Жена	9,21	1,746	9,00	4	12
	Муж	8,82	1,758	9,00	5	12
	Всего	9,02	1,750	9,00	4	12
4. Уважение традиций (сохранение обычаев)	Жена	5,24	2,716	5,00	1	10
	Муж	5,64	2,644	6,00	1	10
	Всего	5,44	2,667	5,00	1	10
5. Социальная справедливость (устранение несправедливости, забота о слабых)	Жена	6,36	2,510	6,00	1	11
	Муж	6,06	2,358	6,00	2	11
	Всего	6,21	2,421	6,00	1	11
6. Настоящая дружба (близость, дружеская поддержка)	Жена	8,70	2,038	9,00	4	11
	Муж	8,33	2,558	10,00	3	12
	Всего	8,52	2,302	9,00	3	12
7. Забота о себе (внимание к своему статусу, интересам, здоровью, внешности)	Жена	8,12	1,781	8,00	5	11
	Муж	7,36	2,289	8,00	3	12
	Всего	7,74	2,070	8,00	3	12
8. Интеллект (логика, мышление)	Жена	7,82	1,740	8,00	3	10
	Муж	8,97	1,357	9,00	6	12
	Всего	8,39	1,654	9,00	3	12
9. Выбор собственных целей (самостоятельность в выборе)	Жена	8,12	1,673	9,00	3	10
	Муж	7,94	1,853	8,00	3	12
	Всего	8,03	1,754	9,00	3	12
10. Полезность (стремление приносить пользу другим людям)	Жена	7,48	2,412	7,00	2	12
	Муж	6,55	2,412	7,00	2	12
	Всего	7,02	2,440	7,00	2	12
11. Мир прекрасного (эстетическое наслаждение, красота природы и искусства)	Жена	7,61	2,015	8,00	3	11
	Муж	5,64	2,421	5,00	2	12
	Всего	6,62	2,423	7,00	2	12
12. Понимание и доверие в семье (стремление поддерживать доверительную атмосферу в семье)	Жена	9,55	1,697	10,00	5	12
	Муж	10,27	1,232	11,00	7	12
	Всего	9,91	1,516	10,00	5	12
13. Здоровье (сохранение здоровья, предотвращение физических и душевных недугов и недугов)	Жена	9,36	1,868	10,00	4	12
	Муж	9,36	1,934	10,00	4	12
	Всего	9,36	1,886	10,00	4	12
14. Честолюбие (усердие в работе, целеустремленность, стремление быть первым, а не последним в коллективе)	Жена	6,48	2,293	7,00	1	9
	Муж	6,94	2,715	7,00	1	12
	Всего	6,71	2,504	7,00	1	12
15. Независимость (уверенность в своих силах, самодостаточность)	Жена	8,15	2,093	8,00	2	12
	Муж	8,09	1,721	8,00	4	12
	Всего	8,12	1,902	8,00	2	12
16. Религиозность (вера в высшие силы, приверженность определенной вере)	Жена	4,30	2,995	3,00	1	10
	Муж	3,15	2,717	2,00	1	10
	Всего	3,73	2,896	2,00	1	10
17. Мудрость (зрелое, выстраданное понимание и отношение к жизни и людям)	Жена	7,39	2,179	8,00	3	11
	Муж	7,03	2,271	7,00	1	12
	Всего	7,21	2,215	7,00	1	12

18. Зрелая любовь (глубокая эмоциональная и духовная близость)	Жена	8,85	2,078	9,00	2	12
	Муж	8,58	2,092	9,00	3	12
	Всего	8,71	2,074	9,00	2	12
19. Потакание себе (делать только то, что приятно)	Жена	3,48	2,526	3,00	1	9
	Муж	3,73	2,764	3,00	1	12
	Всего	3,61	2,630	3,00	1	12
20. Социальное признание (одобрение и уважение со стороны других)	Жена	5,79	2,205	6,00	2	10
	Муж	5,30	3,036	6,00	1	12
	Всего	5,55	2,644	6,00	1	12
21. Уважение старших (почтение)	Жена	6,64	1,851	7,00	2	10
	Муж	6,18	2,530	6,00	2	12
	Всего	6,41	2,212	6,50	2	12
22. Разнообразие жизни (новизна, изменение, вызовы судьбы)	Жена	7,36	1,765	8,00	2	9
	Муж	6,33	2,533	6,00	2	12
	Всего	6,85	2,227	7,00	2	12
23. Смысл жизни (наличие жизненных целей)	Жена	8,48	1,873	9,00	4	12
	Муж	7,70	2,604	8,00	1	12
	Всего	8,09	2,285	9,00	1	12
24. Внутренняя гармония (быть в мире с самим собой)	Жена	9,36	1,834	9,00	5	12
	Муж	7,85	2,266	8,00	1	12
	Всего	8,61	2,183	9,00	1	12
25. Наслаждение жизнью (получать удовольствие от еды, любви, отдыха и т. д.)	Жена	8,48	1,938	9,00	3	12
	Муж	7,97	2,023	8,00	3	12
	Всего	8,23	1,983	9,00	3	12
26. Благополучие (деньги, материальное благополучие)	Жена	8,73	1,587	9,00	4	11
	Муж	8,76	1,582	9,00	5	12
	Всего	8,74	1,572	9,00	4	12
27. Терпеливость (спокойствие, выносливость, самообладание)	Жена	6,73	2,169	7,00	2	10
	Муж	7,09	2,127	7,00	2	12
	Всего	6,91	2,139	7,00	2	12
28. Отвага (стремление к риску, поиск приключений)	Жена	4,36	2,523	4,00	1	9
	Муж	5,33	2,432	5,00	1	12
	Всего	4,85	2,507	5,00	1	12
29. Честность (искренность, избегание лжи и обмана по отношению к другим людям)	Жена	8,09	1,627	9,00	3	11
	Муж	7,52	2,819	9,00	2	12
	Всего	7,80	2,302	9,00	2	12
30. Широта взглядов (способность видеть и соотносить разные точки зрения, опираясь на обширные знания)	Жена	6,91	1,942	7,00	3	9
	Муж	7,42	2,332	8,00	3	12
	Всего	7,17	2,145	7,00	3	12
31. Удовольствие (удовлетворение желаний)	Жена	6,48	2,078	7,00	2	9
	Муж	6,58	2,208	7,00	2	12
	Всего	6,53	2,128	7,00	2	12
32. Авторитетность (право вести за собой, руководить, отдавать распоряжения)	Жена	4,15	2,438	4,00	1	9
	Муж	6,55	2,599	7,00	1	12
	Всего	5,35	2,776	6,00	1	12
33. Вежливость (хорошие манеры)	Жена	6,30	2,298	7,00	2	9
	Муж	7,12	2,472	7,00	1	12
	Всего	6,71	2,404	7,00	1	12
34. Интересная жизнь (захватывающие приключения)	Жена	7,09	2,241	7,00	2	11
	Муж	7,15	2,266	7,00	2	12
	Всего	7,12	2,236	7,00	2	12
35. Ответственность (надежность, верность делу и слову)	Жена	8,06	1,638	8,00	3	11
	Муж	8,42	1,838	9,00	3	11
	Всего	8,24	1,737	9,00	3	11
36. Терпимость (снисходительность, готовность понять и простить ошибки других)	Жена	6,21	2,233	6,00	2	10
	Муж	6,36	2,013	7,00	3	10
	Всего	6,29	2,111	7,00	2	10

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

**Описательные статистики опросника «Ролевые ожидания и притязания в браке»
(РОП) А.Н. Волковой, Т.М. Трапезнико-вой (1985) отдельно для мужей и жен**

Ваша роль в паре		Среднее	Стандартное отклонение	Медиана	Минимум	Максимум
Интимно-сексуальная	Жена	4,18	1,590	4,00	0	8
	Муж	5,00	2,077	5,00	0	9
	Всего	4,59	1,881	4,00	0	9
Интимно-сексуальная, Согласованность	Жена	0,82	2,417	1,00	-5	4
	Муж	0,82	2,417	1,00	-5	4
	Всего	0,82	2,398	1,00	-5	4
Личностная идентификация	Жена	6,00	1,732	6,00	2	9
	Муж	5,85	1,716	6,00	3	9
	Всего	5,92	1,712	6,00	2	9
Личностная идентификация, Согласованность	Жена	-0,15	2,181	0,00	-4	6
	Муж	-0,15	2,181	0,00	-4	6
	Всего	-0,15	2,164	0,00	-4	6
Хозяйственно-бытовая, Ожидание	Жена	6,06	1,223	6,00	2	8
	Муж	4,06	1,676	4,00	0	8
	Всего	5,06	1,771	5,00	0	8
Хозяйственно-бытовая, Притязание	Жена	5,09	1,990	5,00	1	9
	Муж	6,12	1,673	6,00	3	9
	Всего	5,61	1,896	6,00	1	9
Хозяйственно-бытовая, Ценность	Жена	5,576	1,2998	5,500	2,0	7,5
	Муж	5,091	1,0113	5,000	3,5	7,5
	Всего	5,333	1,1810	5,500	2,0	7,5
Хозяйственно-бытовая, Согласованность	Жена	-0,485	1,5587	-0,500	-3,0	3,0
	Муж	-0,485	1,5587	-0,500	-3,0	3,0
	Всего	-0,485	1,5466	-0,500	-3,0	3,0
Хозяйственно-бытовая, Адекватность	Жена	0,06	2,120	-1,00	-3	4
	Муж	1,03	2,257	1,00	-3	6
	Всего	0,55	2,227	0,00	-3	6
Родительно-воспитательная, Ожидание	Жена	6,73	1,306	6,00	5	9
	Муж	5,64	1,711	6,00	2	9
	Всего	6,18	1,607	6,00	2	9
Родительно-воспитательная, Притязание	Жена	4,64	2,396	4,00	0	9
	Муж	6,82	1,776	7,00	3	9
	Всего	5,73	2,363	6,00	0	9
Родительно-воспитательная, Ценность	Жена	5,682	1,5146	6,000	2,5	8,0
	Муж	6,227	1,3175	6,500	3,5	8,0
	Всего	5,955	1,4351	6,000	2,5	8,0
Родительно-воспитательная, Согласованность	Жена	0,545	1,9857	0,500	-3,5	5,5
	Муж	0,545	1,9857	0,500	-3,5	5,5
	Всего	0,545	1,9704	0,500	-3,5	5,5
Родительно-воспитательная, Адекватность	Жена	0,09	1,942	0,00	-4	4
	Муж	-1,00	2,979	-1,00	-9	4
	Всего	-0,45	2,555	0,00	-9	4
Социальная активность, Ожидание	Жена	6,30	1,741	6,00	3	9
	Муж	5,24	1,347	5,00	2	8
	Всего	5,77	1,634	6,00	2	9
Социальная активность, Притязание	Жена	7,30	1,403	7,00	4	9
	Муж	6,91	1,809	7,00	3	9
	Всего	7,11	1,618	7,00	3	9
Социальная активность, Ценность	Жена	6,803	1,2866	7,000	4,0	9,0
	Муж	6,076	1,2755	6,000	3,5	8,5
	Всего	6,439	1,3229	6,500	3,5	9,0
Социальная активность,	Жена	-0,727	1,5057	-1,000	-3,0	4,0

Согласованность	Муж	-0,727	1,5057	-1,000	-3,0	4,0
	Всего	-0,727	1,4940	-1,000	-3,0	4,0
Социальная активность, Адекватность	Жена	0,61	2,076	0,00	-4	5
	Муж	2,06	1,853	2,00	-3	5
	Всего	1,33	2,085	1,00	-4	5
Эмоционально- психотерапевтическая, Ожидание	Жена	7,30	1,287	7,00	5	9
	Муж	6,36	1,475	6,00	4	9
	Всего	6,83	1,453	7,00	4	9
Эмоционально- психотерапевтическая, Притязание	Жена	6,79	2,043	7,00	0	9
	Муж	6,06	1,713	6,00	3	9
	Всего	6,42	1,906	6,00	0	9
Эмоционально- психотерапевтическая, Ценность	Жена	7,045	1,3996	7,000	3,0	9,0
	Муж	6,212	1,2439	6,000	3,5	9,0
	Всего	6,629	1,3793	6,500	3,0	9,0
Эмоционально- психотерапевтическая, Согласованность	Жена	-0,833	1,5646	-0,500	-4,5	2,0
	Муж	-0,833	1,5646	-0,500	-4,5	2,0
	Всего	-0,833	1,5525	-0,500	-4,5	2,0
Эмоционально- психотерапевтическая, Адекватность	Жена	-1,24	1,871	-2,00	-5	2
	Муж	0,42	2,500	1,00	-6	5
	Всего	-0,41	2,347	0,00	-6	5
Внешняя привлекательность, Ожидание	Жена	6,67	2,175	7,00	2	9
	Муж	6,06	2,015	6,00	2	9
	Всего	6,36	2,102	6,50	2	9
Внешняя привлекательность, Притязание	Жена	6,27	2,281	7,00	2	9
	Муж	3,64	2,434	3,00	0	9
	Всего	4,95	2,691	4,50	0	9
Внешняя привлекательность, Ценность	Жена	6,470	1,8913	7,000	3,0	9,0
	Муж	4,848	1,9100	4,500	1,0	9,0
	Всего	5,659	2,0553	5,500	1,0	9,0
Внешняя привлекательность, Согласованность	Жена	-1,621	2,3118	-1,500	-6,0	5,0
	Муж	-1,621	2,3118	-1,500	-6,0	5,0
	Всего	-1,621	2,2939	-1,500	-6,0	5,0
Внешняя привлекательность, Адекватность	Жена	-3,03	3,127	-3,00	-9	7
	Муж	0,21	2,315	0,00	-7	4
	Всего	-1,41	3,182	-1,00	-9	7
Ролевая адекватность	Жена	-3,52	6,467	-5,00	-14	15
	Муж	2,73	6,677	3,00	-8	20
	Всего	-0,39	7,241	-1,00	-14	20

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

**Сравнение результатов теста эмоционального интеллекта (ЭИин) Д.В. Люсин (2006)
между супругами**

	Ваша роль в паре				U Манна-Уитни	p
	Жена		Муж			
	M	SD	M	SD		
МП (понимание чужих эмоций)	24,91	5,513	24,67	6,127	519,000	0,743
МУ (управление чужими эмоциями)	17,85	3,641	17,67	4,518	535,500	0,908
ВЭ (контроль экспрессии)	9,88	2,666	11,82	4,304	408,000	0,078
ВУ (управление своими эмоциями)	14,15	3,492	15,24	3,897	460,000	0,277
ВП (понимание своих эмоций)	20,94	5,414	21,82	4,510	494,500	0,520
МЭИ (межличностный ЭИ)	42,76	8,544	42,33	10,176	515,000	0,705
ВЭИ (внутриличностный ЭИ)	44,97	10,261	48,88	10,700	453,000	0,240
ПЭ (понимание эмоций)	45,85	9,595	46,48	9,523	539,500	0,949
УЭ (управление эмоциями)	41,88	8,038	44,73	10,429	466,000	0,314
ОЭИ	87,73	16,778	91,21	18,937	505,500	0,617

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Сравнение результатов теста смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева (1992) между супругами

	Ваша роль в паре				U Манна-Уитни	p
	Жена		Муж			
	М	SD	М	SD		
Цели	33,33	6,594	32,64	5,952	499,000	0,559
Процесс	31,30	6,337	30,24	5,948	465,500	0,310
Результат	26,39	4,589	24,61	4,937	422,000	0,115
Локус контроля- Я	20,91	4,693	21,39	3,588	535,500	0,908
Локус контроля-Жизнь	31,48	7,525	30,36	7,236	486,500	0,456
Показатель осмысленности жизни	105,61	18,529	102,52	17,243	452,000	0,235

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

**Сравнение результатов методики «Ценностные ориентации-36» В.Н. Куницыной
(2005) между супругами**

	Ваша роль в паре				U Манна-Уитни	p
	Жена		Муж			
	M	SD	M	SD		
1. Защита семьи (безопасность родных и тех, кого мы любим)	10,36	2,104	11,45	0,869	326,000	0,003
2. Достижение успеха (стремление к достижению целей, преуспеваю)	8,55	2,152	9,42	1,969	398,500	0,057
3. Самоуважение (уверенность в ценности своей личности, достоинство)	9,21	1,746	8,82	1,758	514,500	0,692
4. Уважение традиций (сохранение обычаев)	5,24	2,716	5,64	2,644	496,000	0,531
5. Социальная справедливость (устранение несправедливости, забота о слабых)	6,36	2,510	6,06	2,358	505,000	0,610
6. Настоящая дружба (близость, дружеская поддержка)	8,70	2,038	8,33	2,558	516,500	0,715
7. Забота о себе (внимание к своему статусу, интересам, здоровью, внешности)	8,12	1,781	7,36	2,289	450,000	0,220
8. Интеллект (логика, мышление)	7,82	1,740	8,97	1,357	333,500	0,005
9. Выбор собственных целей (самостоятельность в выборе)	8,12	1,673	7,94	1,853	496,000	0,520
10. Полезность (стремление приносить пользу другим людям)	7,48	2,412	6,55	2,412	407,000	0,074
11. Мир прекрасного (эстетическое наслаждение, красота природы и искусства)	7,61	2,015	5,64	2,421	279,000	0,001
12. Понимание и доверие в семье (стремление поддерживать доверительную атмосферу в семье)	9,55	1,697	10,27	1,232	390,500	0,042
13. Здоровье (сохранение здоровья, предотвращение физических и душевных недугов)	9,36	1,868	9,36	1,934	543,000	0,984
14. Честолюбие (усердие в работе, целеустремленность, стремление быть первым, а не последним в коллективе)	6,48	2,293	6,94	2,715	485,000	0,440
15. Независимость (уверенность в своих силах, самодостаточность)	8,15	2,093	8,09	1,721	529,000	0,838
16. Религиозность (вера в высшие силы, приверженность определенной вере)	4,30	2,995	3,15	2,717	424,500	0,116
17. Мудрость (зрелое, выстраданное понимание и отношение к жизни и людям)	7,39	2,179	7,03	2,271	473,500	0,354
18. Зрелая любовь (глубокая эмоциональная и духовная близость)	8,85	2,078	8,58	2,092	491,000	0,483
19. Потакание себе (делать только то, что приятно)	3,48	2,526	3,73	2,764	517,500	0,725
20. Социальное признание (одобрение и уважение со стороны других)	5,79	2,205	5,30	3,036	496,000	0,530
21. Уважение старших (почтение)	6,64	1,851	6,18	2,530	476,000	0,375
22. Разнообразие жизни (новизна, изменение, вызовы судьбы)	7,36	1,765	6,33	2,533	400,000	0,059
23. Смысл жизни (наличие жизненных целей)	8,48	1,873	7,70	2,604	456,500	0,251
24. Внутренняя гармония (быть в мире с самим собой)	9,36	1,834	7,85	2,266	303,500	0,002
25. Наслаждение жизнью (получать удовольствие от еды, любви, отдыха и т. д.)	8,48	1,938	7,97	2,023	452,000	0,226
26. Благополучие (деньги, материальное благополучие)	8,73	1,587	8,76	1,582	531,500	0,865
27. Терпеливость (спокойствие, выносливость, самообладание)	6,73	2,169	7,09	2,127	535,000	0,902
28. Отвага (стремление к риску, поиск приключений)	4,36	2,523	5,33	2,432	426,000	0,126
29. Честность (искренность, избегание лжи и обмана по отношению к другим людям)	8,09	1,627	7,52	2,819	523,000	0,778
30. Широта взглядов (способность видеть и соотносить разные точки зрения, опираясь на обширные знания)	6,91	1,942	7,42	2,332	455,000	0,242
31. Удовольствие (удовлетворение желаний)	6,48	2,078	6,58	2,208	542,500	0,979
32. Авторитетность (право вести за собой, руководить, отдавать распоряжения)	4,15	2,438	6,55	2,599	273,000	<0,001
33. Вежливость (хорошие манеры)	6,30	2,298	7,12	2,472	428,000	0,129
34. Интересная жизнь (захватывающие приключения)	7,09	2,241	7,15	2,266	534,500	0,897
35. Ответственность (надежность, верность делу и слову)	8,06	1,638	8,42	1,838	446,500	0,193
36. Терпимость (снисходительность, готовность понять и простить ошибки других)	6,21	2,233	6,36	2,013	526,000	0,810

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

**Сравнение результатов опросника «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП)
А.Н. Волковой, Т.М. Трапезнико-вой (1985) между супругами**

	Ваша роль в паре				U Манна-Уитни	p
	Жена		Муж			
	M	SD	M	SD		
Интимно-сексуальная	4,18	1,590	5,00	2,077	391,000	0,045
Интимно-сексуальная, Согласованность	0,82	2,417	0,82	2,417	544,500	1,000
Личностная идентификация	6,00	1,732	5,85	1,716	517,000	0,720
Личностная идентификация, Согласованность	-0,15	2,181	-0,15	2,181	544,500	1,000
Хозяйственно-бытовая, Ожидание	6,06	1,223	4,06	1,676	178,000	<0,001
Хозяйственно-бытовая, Притязание	5,09	1,990	6,12	1,673	382,500	0,035
Хозяйственно-бытовая, Ценность	5,576	1,2998	5,091	1,0113	400,000	0,061
Хозяйственно-бытовая, Согласованность	-0,485	1,5587	-0,485	1,5587	544,500	1,000
Хозяйственно-бытовая, Адекватность	0,06	2,120	1,03	2,257	401,000	0,063
Родительско-воспитательная, Ожидание	6,73	1,306	5,64	1,711	359,500	0,015
Родительско-воспитательная, Притязание	4,64	2,396	6,82	1,776	256,000	<0,001
Родительско-воспитательная, Ценность	5,682	1,5146	6,227	1,3175	431,000	0,143
Родительско-воспитательная, Согласованность	0,545	1,9857	0,545	1,9857	544,500	1,000
Родительско-воспитательная, Адекватность	0,09	1,942	-1,00	2,979	432,000	0,146
Социальная активность, Ожидание	6,30	1,741	5,24	1,347	350,500	0,011
Социальная активность, Притязание	7,30	1,403	6,91	1,809	487,500	0,456
Социальная активность, Ценность	6,803	1,2866	6,076	1,2755	370,500	0,025
Социальная активность, Согласованность	-0,727	1,5057	-0,727	1,5057	544,500	1,000
Социальная активность, Адекватность	0,61	2,076	2,06	1,853	325,500	0,004
Эмоционально-психотерапевтическая, Ожидание	7,30	1,287	6,36	1,475	336,500	0,006
Эмоционально-психотерапевтическая, Притязание	6,79	2,043	6,06	1,713	398,000	0,057
Эмоционально-психотерапевтическая, Ценность	7,045	1,3996	6,212	1,2439	344,000	0,010
Эмоционально-психотерапевтическая, Согласованность	-0,833	1,5646	-0,833	1,5646	544,500	1,000
Эмоционально-психотерапевтическая, Адекватность	-1,24	1,871	0,42	2,500	308,000	0,002
Внешняя привлекательность, Ожидание	6,67	2,175	6,06	2,015	444,000	0,192
Внешняя привлекательность, Притязание	6,27	2,281	3,64	2,434	240,500	<0,001
Внешняя привлекательность, Ценность	6,470	1,8913	4,848	1,9100	299,500	0,002
Внешняя привлекательность, Согласованность	-1,621	2,3118	-1,621	2,3118	544,500	1,000
Внешняя привлекательность, Адекватность	-3,03	3,127	0,21	2,315	192,500	<0,001
Ролевая адекватность	-3,52	6,467	2,73	6,677	258,500	<0,001

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Проверка данных на нормальность распределения

Критерии нормального распределения	Ваша роль в паре	Колмогорова-Смирнова ^a			Критерий Шапиро-Уилка		
		Статистика	ст.св.	знач.	Статистика	ст.св.	знач.
МП (понимание чужих эмоций)	Жена	0,106	33	0,200*	0,976	33	0,651
	Муж	0,107	33	0,200*	0,957	33	0,212
МУ (управление чужими эмоциями)	Жена	0,117	33	0,200*	0,971	33	0,509
	Муж	0,133	33	0,145	0,956	33	0,200
ВЭ (контроль экспрессии)	Жена	0,128	33	0,183	0,977	33	0,699
	Муж	0,151	33	0,054	0,953	33	0,161
ВУ (управление своими эмоциями)	Жена	0,126	33	0,200*	0,938	33	0,059
	Муж	0,124	33	0,200*	0,950	33	0,133
ВП (понимание своих эмоций)	Жена	0,138	33	0,111	0,933	33	0,044
	Муж	0,154	33	0,046	0,937	33	0,057
МЭИ (межличностный ЭИ)	Жена	0,107	33	0,200*	0,976	33	0,663
	Муж	0,124	33	0,200*	0,957	33	0,209
ВЭИ (внутриличностный ЭИ)	Жена	0,117	33	0,200*	0,944	33	0,088
	Муж	0,132	33	0,156	0,956	33	0,197
ПЭ (понимание эмоций)	Жена	0,105	33	0,200*	0,985	33	0,924
	Муж	0,143	33	0,083	0,963	33	0,308
УЭ (управление эмоциями)	Жена	0,109	33	0,200*	0,936	33	0,052
	Муж	0,118	33	0,200*	0,971	33	0,499
ОЭИ	Жена	0,138	33	0,109	0,954	33	0,179
	Муж	0,121	33	0,200*	0,971	33	0,501
Цели	Жена	0,105	33	0,200*	0,944	33	0,091
	Муж	0,089	33	0,200*	0,972	33	0,538
Процесс	Жена	0,085	33	0,200*	0,961	33	0,280
	Муж	0,131	33	0,159	0,965	33	0,356
Результат	Жена	0,117	33	0,200*	0,971	33	0,496
	Муж	0,116	33	0,200*	0,968	33	0,428
Локус контроля- Я	Жена	0,181	33	0,008	0,939	33	0,065
	Муж	0,123	33	0,200*	0,965	33	0,361
Локус контроля-Жизнь	Жена	0,176	33	0,011	0,896	33	0,004
	Муж	0,093	33	0,200*	0,967	33	0,406
Показатель осмысленности жизни	Жена	0,132	33	0,154	0,945	33	0,097
	Муж	0,126	33	0,200	0,971	33	0,520
1. Защита семьи (безопасность родных и тех, кого мы любим)	Жена	0,225	33	<0,001	0,683	33	<0,001
	Муж	0,371	33	<0,001	0,668	33	<0,001
2. Достижение успеха (стремление к достижению целей, преуспеванию)	Жена	0,159	33	0,033	0,951	33	0,146
	Муж	0,233	33	<0,001	0,873	33	0,001
3. Самоуважение (уверенность в ценности своей личности, достоинство)	Жена	0,215	33	<0,001	0,905	33	0,007
	Муж	0,268	33	<0,001	0,905	33	0,007
4. Уважение традиций (сохранение обычаев)	Жена	0,118	33	0,200*	0,948	33	0,118
	Муж	0,152	33	0,052	0,941	33	0,070
5. Социальная справедливость (устранение несправедливости, забота о слабых)	Жена	0,112	33	0,200*	0,972	33	0,531
	Муж	0,109	33	0,200*	0,968	33	0,425
6. Настоящая дружба (близость, дружеская поддержка)	Жена	0,163	33	0,026	0,904	33	0,007
	Муж	0,258	33	<0,001	0,869	33	0,001
7. Забота о себе (внимание к своему статусу, интересам, здоровью, внешности)	Жена	0,140	33	0,102	0,940	33	0,069
	Муж	0,187	33	0,005	0,940	33	0,068
8. Интеллект (логика, мышление)	Жена	0,269	33	<0,001	0,817	33	<0,001
	Муж	0,206	33	0,001	0,939	33	0,063
9. Выбор собственных целей (самостоятельность в выборе)	Жена	0,337	33	<0,001	0,776	33	<0,001
	Муж	0,141	33	0,096	0,955	33	0,189

10. Полезность (стремление приносить пользу другим людям)	Жена	0,178	33	0,009	0,956	33	0,203
	Муж	0,153	33	0,049	0,966	33	0,369
11. Мир прекрасного (эстетическое наслаждение, красота природы и искусства)	Жена	0,210	33	0,001	0,940	33	0,068
	Муж	0,144	33	0,079	0,954	33	0,174
12. Понимание и доверие в семье (стремление поддерживать доверительную атмосферу в семье)	Жена	0,222	33	<0,001	0,890	33	0,003
	Муж	0,268	33	<0,001	0,849	33	<0,001
13. Здоровье (сохранение здоровья, предотвращение физических и душевных недугов)	Жена	0,179	33	0,009	0,927	33	0,028
	Муж	0,174	33	0,012	0,933	33	0,042
14. Честолюбие (усердие в работе, целеустремленность, стремление быть первым, а не последним в коллективе)	Жена	0,165	33	0,023	0,885	33	0,002
	Муж	0,145	33	0,075	0,940	33	0,067
15. Независимость (уверенность в своих силах, самодостаточность)	Жена	0,289	33	<0,001	0,875	33	0,001
	Муж	0,177	33	0,010	0,943	33	0,082
16. Религиозность (вера в высшие силы, приверженность определенной вере)	Жена	0,264	33	<0,001	0,844	33	<0,001
	Муж	0,240	33	<0,001	0,767	33	<0,001
17. Мудрость (зрелое, выстраданное понимание и отношение к жизни и людям)	Жена	0,246	33	<0,001	0,864	33	0,001
	Муж	0,110	33	0,200*	0,967	33	0,403
18. Зрелая любовь (глубокая эмоциональная и духовная близость)	Жена	0,196	33	0,002	0,901	33	0,006
	Муж	0,277	33	<0,001	0,903	33	0,006
19. Потакание себе (делать только то, что приятно)	Жена	0,212	33	0,001	0,855	33	<0,001
	Муж	0,210	33	0,001	0,857	33	<0,001
20. Социальное признание (одобрение и уважение со стороны других)	Жена	0,175	33	0,012	0,926	33	0,027
	Муж	0,136	33	0,125	0,933	33	0,042
21. Уважение старших (почтение)	Жена	0,133	33	0,147	0,959	33	0,249
	Муж	0,081	33	0,200*	0,968	33	0,436
22. Разнообразие жизни (новизна, изменение, вызовы судьбы)	Жена	0,217	33	<0,001	0,846	33	<0,001
	Муж	0,118	33	0,200*	0,954	33	0,178
23. Смысл жизни (наличие жизненных целей)	Жена	0,184	33	0,006	0,941	33	0,072
	Муж	0,176	33	0,011	0,944	33	0,089
24. Внутренняя гармония (быть в мире с самим собой)	Жена	0,209	33	0,001	0,911	33	0,011
	Муж	0,154	33	0,045	0,938	33	0,058
25. Наслаждение жизнью (получать удовольствие от еды, любви, отдыха и т. д.)	Жена	0,181	33	0,008	0,944	33	0,089
	Муж	0,180	33	0,008	0,934	33	0,045
26. Благополучие (деньги, материальное благополучие)	Жена	0,172	33	0,015	0,899	33	0,005
	Муж	0,137	33	0,122	0,965	33	0,345
27. Терпеливость (спокойствие, выносливость, самообладание)	Жена	0,217	33	<0,001	0,898	33	0,005
	Муж	0,123	33	0,200*	0,963	33	0,307
28. Отвага (стремление к риску, поиск приключений)	Жена	0,133	33	0,147	0,928	33	0,031
	Муж	0,104	33	0,200*	0,961	33	0,268
29. Честность (искренность, избегание лжи и обмана по отношению к другим людям)	Жена	0,227	33	<0,001	0,898	33	0,005
	Муж	0,216	33	<0,001	0,913	33	0,012
30. Широка взглядов (способность видеть и соотносить разные точки зрения, опираясь на обширные знания)	Жена	0,216	33	<0,001	0,873	33	0,001
	Муж	0,205	33	0,001	0,929	33	0,032
31. Удовольствие (удовлетворение желаний)	Жена	0,161	33	0,030	0,918	33	0,017
	Муж	0,152	33	0,051	0,959	33	0,239
32. Авторитетность (право вести за собой, руководить, отдавать распоряжения)	Жена	0,166	33	0,021	0,923	33	0,022
	Муж	0,145	33	0,075	0,965	33	0,363
33. Вежливость (хорошие манеры)	Жена	0,165	33	0,023	0,893	33	0,004
	Муж	0,238	33	<0,001	0,895	33	0,004
34. Интересная жизнь (захватывающие приключения)	Жена	0,150	33	0,056	0,945	33	0,095
	Муж	0,163	33	0,026	0,969	33	0,444
35. Ответственность (надежность, верность делу и слову)	Жена	0,213	33	0,001	0,885	33	0,002
	Муж	0,259	33	<0,001	0,862	33	0,001
36. Терпимость (снисходительность, готовность понять и простить ошибки других)	Жена	0,152	33	0,051	0,948	33	0,114
	Муж	0,200	33	0,002	0,927	33	0,028
Интимно-сексуальная	Жена	0,242	33	<0,001	0,924	33	0,024
	Муж	0,167	33	0,021	0,962	33	0,296
Интимно-сексуальная, Согласованность	Жена	0,172	33	0,014	0,903	33	0,006

	Муж	0,172	33	0,014	0,903	33	0,006
Личностная идентификация	Жена	0,136	33	0,124	0,961	33	0,285
	Муж	0,172	33	0,015	0,933	33	0,042
Личностная идентификация, Согласованность	Жена	0,169	33	0,017	0,943	33	0,085
	Муж	0,169	33	0,017	0,943	33	0,085
Хозяйственно-бытовая, Ожидание	Жена	0,208	33	0,001	0,888	33	0,003
	Муж	0,181	33	0,008	0,959	33	0,242
Хозяйственно-бытовая, Притязание	Жена	0,112	33	0,200*	0,962	33	0,299
	Муж	0,196	33	0,002	0,930	33	0,035
Хозяйственно-бытовая, Ценность	Жена	0,113	33	0,200*	0,949	33	0,125
	Муж	0,205	33	0,001	0,937	33	0,054
Хозяйственно-бытовая, Согласованность	Жена	0,171	33	0,016	0,938	33	0,061
	Муж	0,171	33	0,016	0,938	33	0,061
Хозяйственно-бытовая, Адекватность	Жена	0,207	33	0,001	0,909	33	0,009
	Муж	0,161	33	0,030	0,962	33	0,300
Родительско-воспитательная, Ожидание	Жена	0,287	33	<0,001	0,862	33	0,001
	Муж	0,160	33	0,032	0,957	33	0,208
Родительско-воспитательная, Притязание	Жена	0,141	33	0,093	0,956	33	0,203
	Муж	0,202	33	0,002	0,907	33	0,008
Родительско-воспитательная, Ценность	Жена	0,114	33	0,200*	0,958	33	0,226
	Муж	0,158	33	0,036	0,930	33	0,034
Родительско-воспитательная, Согласованность	Жена	0,127	33	0,192	0,980	33	0,795
	Муж	0,127	33	0,192	0,980	33	0,795
Родительско-воспитательная, Адекватность	Жена	0,135	33	0,136	0,970	33	0,472
	Муж	0,143	33	0,085	0,962	33	0,288
Социальная активность, Ожидание	Жена	0,140	33	0,097	0,945	33	0,098
	Муж	0,177	33	0,010	0,942	33	0,077
Социальная активность, Притязание	Жена	0,175	33	0,012	0,909	33	0,009
	Муж	0,181	33	0,007	0,899	33	0,005
Социальная активность, Ценность	Жена	0,197	33	0,002	0,929	33	0,033
	Муж	0,104	33	0,200*	0,973	33	0,579
Социальная активность, Согласованность	Жена	0,087	33	0,200*	0,944	33	0,089
	Муж	0,087	33	0,200*	0,944	33	0,089
Социальная активность, Адекватность	Жена	0,143	33	0,086	0,971	33	0,521
	Муж	0,141	33	0,096	0,943	33	0,084
Эмоционально-психотерапевтическая, Ожидание	Жена	0,169	33	0,018	0,901	33	0,006
	Муж	0,264	33	<0,001	0,886	33	0,002
Эмоционально-психотерапевтическая, Притязание	Жена	0,208	33	0,001	0,868	33	0,001
	Муж	0,133	33	0,150	0,950	33	0,136
Эмоционально-психотерапевтическая, Ценность	Жена	0,116	33	0,200*	0,939	33	0,065
	Муж	0,174	33	0,013	0,970	33	0,480
Эмоционально-психотерапевтическая, Согласованность	Жена	0,160	33	0,031	0,960	33	0,258
	Муж	0,160	33	0,031	0,960	33	0,258
Эмоционально-психотерапевтическая, Адекватность	Жена	0,172	33	0,014	0,942	33	0,077
	Муж	0,136	33	0,125	0,960	33	0,263
Внешняя привлекательность, Ожидание	Жена	0,185	33	0,006	0,879	33	0,002
	Муж	0,150	33	0,058	0,937	33	0,057
Внешняя привлекательность, Притязание	Жена	0,231	33	<0,001	0,883	33	0,002
	Муж	0,149	33	0,062	0,953	33	0,166
Внешняя привлекательность, Ценность	Жена	0,126	33	0,200*	0,923	33	0,023
	Муж	0,156	33	0,039	0,957	33	0,208
Внешняя привлекательность, Согласованность	Жена	0,181	33	0,008	0,928	33	0,031
	Муж	0,181	33	0,008	0,928	33	0,031
Внешняя привлекательность, Адекватность	Жена	0,111	33	0,200*	0,938	33	0,060
	Муж	0,118	33	0,200*	0,945	33	0,093
Ролевая адекватность	Жена	0,106	33	0,200*	0,947	33	0,109
	Муж	0,094	33	0,200*	0,966	33	0,383

*. Это нижняя граница истинной значимости.

а. Коррекция значимости Лильефорса

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Корреляционный анализ взаимосвязи показателей эмоционального интеллекта и показателей смысловых ориентаций

	Цели	Процесс	Результат	Локус контроля- Я	Локус контроля- Жизнь	Показатель осмысленности жизни
МП (понимание чужих эмоций)	0,454**	0,160	0,312*	0,377**	0,290*	0,331**
МУ (управление чужими эмоциями)	0,460**	0,234	0,333**	0,409**	0,357**	0,362**
ВЭ (контроль экспрессии)	0,192	0,116	0,212	0,276*	0,021	0,230
ВУ (управление своими эмоциями)	0,502**	0,331**	0,379**	0,461**	0,354**	0,456**
ВП (понимание своих эмоций)	0,447**	0,291*	0,321**	0,388**	0,308*	0,372**
МЭИ (межличностный ЭИ)	0,492**	0,218	0,353**	0,425**	0,348**	0,380**
ВЭИ (внутриличностный ЭИ)	0,490**	0,309*	0,388**	0,461**	0,321**	0,446**
ПЭ (понимание эмоций)	0,524**	0,250*	0,358**	0,427**	0,342**	0,404**
УЭ (управление эмоциями)	0,544**	0,322**	0,433**	0,519**	0,364**	0,489**
ОЭИ	0,564**	0,291*	0,404**	0,491**	0,364**	0,465**
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).						
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).						

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

Корреляционный анализ взаимосвязи показателей эмоционального интеллекта и показателей ценностных ориентаций

	МП (понимание чужих эмоций)	МУ (управление чужими эмоциями)	ВЭ (контроль экспрессии)	ВУ(управление своими эмоциями)	ВП (понимание своих эмоций)	МЭИ (межличностный ЭИ)	ВЭИ (внутриличный ЭИ)	ПЭ (понимание эмоций)	УЭ (управление эмоциями)	ОЭИ
1. Защита семьи (безопасность родных и тех, кого мы любим)	-0,101	-0,118	0,181	0,119	-0,026	-0,104	0,098	-0,055	0,062	0,014
2. Достижение успеха (стремление к достижению целей, преуспеванию)	0,165	0,093	0,074	0,126	0,130	0,152	0,122	0,150	0,115	0,128
3. Самоуважение (уверенность в ценности своей личности, достоинство)	0,156	0,250*	0,267*	0,357**	0,385**	0,232	0,399**	0,308*	0,358**	0,350**
4. Уважение традиций (сохранение обычаев)	0,093	0,116	0,117	0,167	0,108	0,114	0,165	0,133	0,161	0,167
5. Социальная справедливость (устранение несправедливости, забота о слабых)	0,049	0,073	-0,135	-0,080	-0,021	0,078	-0,067	0,016	-0,064	-0,033
6. Настоящая дружба (близость, дружеская поддержка)	0,141	0,113	-0,087	0,087	0,050	0,159	0,043	0,109	0,073	0,089
7. Забота о себе (внимание к своему статусу, интересам, здоровью, внешности)	0,097	0,085	0,127	0,084	0,016	0,125	0,078	0,077	0,118	0,096
8. Интеллект (логика, мышление)	0,138	0,085	0,137	0,160	0,155	0,139	0,174	0,162	0,154	0,153
9. Выбор собственных целей (самостоятельность в выборе)	0,005	-0,020	-0,054	-0,010	-0,053	0,012	-0,059	-0,018	-0,016	-0,016
10. Полезность (стремление приносить пользу другим людям)	0,069	0,128	-0,167	0,096	0,006	0,105	0,011	0,045	0,052	0,045
11. Мир прекрасного (эстетическое наслаждение, красота природы и искусства)	0,200	0,063	-0,076	0,114	-0,026	0,165	0,030	0,115	0,038	0,062
12. Понимание и доверие в семье (стремление поддерживать доверительную атмосферу в семье)	-0,163	-0,182	-0,100	-0,118	-0,138	-0,179	-0,119	-0,163	-0,165	-0,171
13. Здоровье (сохранение здоровья, предотвращение физических и душевных недугов)	-0,090	-0,189	-0,075	-0,219	-0,300*	-0,114	-0,241	-0,207	-0,194	-0,226

	МП (понимание чужих эмоций)	МУ (управление чужими эмоциями)	ВЭ (контроль экспрессии)	ВУ(управление своими эмоциями)	ВП (понимание своих эмоций)	МЭИ (межличностный ЭИ)	ВЭИ (внутриличностный ЭИ)	ПЭ (понимание эмоций)	УЭ (управление эмоциями)	ОЭИ
14. Честолюбие (усердие в работе, целеустремленность, стремление быть первым, а не последним в коллективе)	0,159	0,176	0,137	0,140	0,163	0,188	0,184	0,204	0,169	0,191
15. Независимость (уверенность в своих силах, самодостаточность)	0,015	0,102	0,153	0,146	0,093	0,070	0,141	0,074	0,177	0,119
16. Религиозность (вера в высшие силы, приверженность определенной вере)	0,020	0,081	0,086	0,067	0,075	0,035	0,090	0,054	0,071	0,060
17. Мудрость (зрелое, выстраданное понимание и отношение к жизни и людям)	0,170	0,135	-0,118	-0,051	0,079	0,166	0,003	0,152	0,022	0,093
18. Зрелая любовь (глубокая эмоциональная и духовная близость)	0,034	0,165	-0,148	0,048	0,120	0,105	0,037	0,081	0,030	0,060
19. Потакание себе (делать только то, что приятно)	0,031	0,037	-0,133	-0,054	-0,115	0,022	-0,085	-0,025	-0,061	-0,024
20. Социальное признание (одобрение и уважение со стороны других)	0,119	0,062	0,127	0,094	0,081	0,109	0,111	0,119	0,080	0,073
21. Уважение старших (почтение)	0,135	0,181	-0,070	0,167	0,209	0,188	0,157	0,204	0,145	0,166
22. Разнообразие жизни (новизна, изменение, вызовы судьбы)	0,185	0,165	-0,248*	0,023	0,054	0,181	-0,036	0,145	-0,003	0,075
23. Смысл жизни (наличие жизненных целей)	0,108	0,180	0,054	0,194	0,126	0,170	0,158	0,121	0,223	0,175
24. Внутренняя гармония (быть в мире с самим собой)	0,176	0,237	-0,077	0,038	0,132	0,211	0,063	0,174	0,129	0,171
25. Наслаждение жизнью (получать удовольствие от еды, любви, отдыха и т. д.)	0,071	0,196	-0,132	0,141	0,117	0,132	0,096	0,094	0,141	0,127
26. Благополучие (деньги, материальное благополучие)	-0,287*	-0,192	-0,114	-0,223	-0,119	-0,259*	-0,175	-0,219	-0,247*	-0,245*
27. Терпеливость (спокойствие, выносливость, самообладание)	-0,047	-0,070	-0,081	-0,060	-0,092	-0,057	-0,089	-0,071	-0,046	-0,059
28. Отвага (стремление к риску, поиск приключений)	0,117	0,129	-0,025	0,093	0,023	0,119	0,046	0,099	0,097	0,108
29. Честность (искренность, избегание лжи)	-0,025	-0,089	-0,085	-0,094	-0,018	-0,036	-0,070	-0,043	-0,069	-0,070

	МП (понимание чужих эмоций)	МУ (управление чужими эмоциями)	ВЭ (контроль экспрессии)	ВУ(управление своими эмоциями)	ВП (понимание своих эмоций)	МЭИ (межличностный ЭИ)	ВЭИ (внутриличностный ЭИ)	ПЭ (понимание эмоций)	УЭ (управление эмоциями)	ОЭИ
30. Широта взглядов (способность видеть и соотносить разные точки зрения, опираясь на обширные знания)	0,186	0,265*	-0,263*	0,020	0,138	0,238	0,015	0,192	0,098	0,150
31. Удовольствие (удовлетворение желаний)	0,062	0,167	-0,149	0,081	0,066	0,116	0,025	0,094	0,060	0,084
32. Авторитетность (право вести за собой, руководить, отдавать распоряжения)	0,156	0,231	0,105	0,266*	0,260*	0,200	0,260*	0,237	0,283*	0,273*
33. Вежливость (хорошие манеры)	0,018	0,153	0,007	0,030	0,107	0,096	0,081	0,073	0,122	0,119
34. Интересная жизнь (захватывающие приключения)	0,186	0,207	-0,198	-0,069	0,037	0,200	-0,063	0,123	-0,022	0,034
35. Ответственность (надежность, верность делу и слову)	0,086	0,247*	0,127	0,158	0,281*	0,161	0,221	0,193	0,246*	0,257*
36. Терпимость (снисходительность, готовность понять и простить ошибки других)	-0,048	-0,024	-0,317**	-0,154	-0,077	-0,027	-0,176	-0,051	-0,158	-0,104
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).										
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).										

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

Корреляционный анализ взаимосвязи показателей эмоционального интеллекта и показателей ролевых ожиданий и притязаний в браке

	МП (понимание чужих эмоций)	МУ (управление чужими эмоциями)	ВЭ (контроль экспрессии)	ВУ(управление своими эмоциями)	ВП (понимание своих эмоций)	МЭИ (межличностный ЭИ)	ВЭИ (внутриличностный ЭИ)	ПЭ (понимание эмоций)	УЭ (управление эмоциями)	ОЭИ
Интимно-сексуальная, Ценность	-0,137	-0,094	-0,123	-0,123	-0,205	-0,121	-0,181	-0,179	-0,102	-0,150
Интимно-сексуальная, Согласованность	0,066	-0,007	0,094	0,110	0,031	0,040	0,093	0,055	0,076	0,061
Личностная идентификация, Ценность	-0,055	0,003	-0,134	-0,169	-0,187	-0,031	-0,200	-0,127	-0,151	-0,137
Личностная идентификация, Согласованность	-0,026	0,013	-0,026	0,086	0,061	-0,018	0,061	0,015	0,023	-0,001
Хозяйственно-бытовая, Ожидание	0,074	0,074	-0,105	-0,119	-0,044	0,082	-0,084	0,044	-0,081	-0,025
Хозяйственно-бытовая, Притязание	0,053	0,152	-0,042	-0,024	0,047	0,095	0,013	0,074	0,013	0,036
Хозяйственно-бытовая, Ценность	0,111	0,207	-0,026	-0,036	0,043	0,160	0,018	0,125	0,022	0,069
Хозяйственно-бытовая, Согласованность	0,165	0,072	0,165	0,016	0,046	0,127	0,088	0,117	0,097	0,125
Хозяйственно-бытовая, Адекватность	0,009	0,058	-0,040	-0,017	0,013	0,018	-0,025	0,011	0,019	0,028
Родительско-воспитательная, Ожидание	0,091	0,027	-0,150	0,062	-0,086	0,085	-0,055	0,028	-0,021	0,010
Родительско-воспитательная, Притязание	0,139	0,200	-0,023	0,156	0,207	0,185	0,166	0,192	0,157	0,180
Родительско-воспитательная, Ценность	0,153	0,155	-0,097	0,145	0,113	0,182	0,098	0,162	0,101	0,139
Родительско-воспитательная, Согласованность	0,408**	0,304*	0,138	0,331**	0,272*	0,376**	0,322**	0,383**	0,331**	0,370**
Родительско-воспитательная, Адекватность	-0,171	-0,092	-0,152	-0,187	0,024	-0,149	-0,110	-0,093	-0,177	-0,150
Социальная активность, Ожидание	0,268*	0,353**	-0,011	0,244*	0,337**	0,345**	0,265*	0,352**	0,291*	0,331**

	МП (понимание чужих эмоций)	МУ (управление чужими эмоциями)	ВЭ (контроль экспрессии)	ВУ(управление своими эмоциями)	ВП (понимание своих эмоций)	МЭИ (межличностный ЭИ)	ВЭИ (внутриличностный ЭИ)	ПЭ (понимание эмоций)	УЭ (управление эмоциями)	ОЭИ
Социальная активность, Притязание	0,094	0,065	-0,231	0,069	0,091	0,090	0,025	0,121	0,003	0,057
Социальная активность, Ценность	0,242	0,272*	-0,158	0,192	0,262*	0,285*	0,172	0,303*	0,183	0,248*
Социальная активность, Согласованность	-0,082	-0,066	-0,143	-0,173	-0,117	-0,097	-0,161	-0,110	-0,166	-0,137
Социальная активность, Адекватность	0,029	0,036	0,070	0,024	-0,054	0,021	0,003	-0,006	0,030	0,011
Эмоционально-психотерапевтическая, Ожидание	-0,033	-0,098	-0,219	-0,116	-0,232	-0,067	-0,205	-0,118	-0,172	-0,152
Эмоционально-психотерапевтическая, Притязание	0,480**	0,466**	-0,062	0,144	0,277*	0,512**	0,205	0,455**	0,262*	0,363**
Эмоционально-психотерапевтическая, Ценность	0,309*	0,259*	-0,121	0,050	0,071	0,311*	0,050	0,247*	0,104	0,170
Эмоционально-психотерапевтическая, Согласованность	-0,047	-0,039	0,046	0,062	-0,009	-0,046	0,030	-0,042	0,032	-0,002
Эмоционально-психотерапевтическая, Адекватность	0,127	0,275*	0,040	0,136	0,323**	0,198	0,209	0,232	0,191	0,225
Внешняя привлекательность, Ожидание	-0,014	-0,031	0,010	-0,040	-0,126	-0,032	-0,071	-0,062	-0,027	-0,042
Внешняя привлекательность, Притязание	0,212	0,232	0,164	0,177	0,144	0,237	0,188	0,208	0,226	0,237
Внешняя привлекательность, Ценность	0,111	0,105	0,099	0,085	-0,001	0,115	0,066	0,078	0,113	0,107
Внешняя привлекательность, Согласованность	-0,038	-0,089	0,100	0,030	-0,007	-0,074	0,048	-0,037	0,012	-0,023
Внешняя привлекательность, Адекватность	-0,038	-0,046	0,073	0,048	0,074	-0,043	0,082	0,018	0,024	0,013
Ролевая адекватность	-0,061	0,042	0,012	-0,015	0,128	-0,027	0,052	0,029	0,013	0,019

** . Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

* . Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).